

Masterarbeit

Heilpädagogik in der Landwirtschaft

Handlungsorientiertes Lernen bei Berufsbildung und Arbeit
in der Landwirtschaft für junge Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung

Studentin: Weinberger Sara

Zuständiger Mentor: Dr. phil. Lars Mohr

Eingereicht am: 1.3.2018

Abstract

Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern handlungsorientiertes Lernen aus Sicht von Fachpersonen bei der Anleitung von jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an einem Ausbildungs- oder Dauerarbeitsplatz in der Landwirtschaft Sinn macht. Die theoretische Auseinandersetzung erörtert aktuelle Erkenntnisse über das Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung und das handlungsorientierte Konzept. Mit Fokus auf die Arbeitsintegration werden landwirtschaftliche Berufe beleuchtet. Der empirische Teil der Arbeit untersucht Sichtweisen von Fachpersonen aus der Landwirtschaft bei der Begleitung von jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Der Vergleich und die Diskussion verschiedener Ansätze von Fachpersonen und die Gegenüberstellung zum handlungsorientierten Lernen zeigen interessante Ergebnisse im Spannungsfeld zwischen landwirtschaftlicher Arbeit und Betreuung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Persönlicher Bezug	6
1.2	Fachliche Problematik	6
1.2.1	Berufsorientierung und Berufsbildung mit intellektueller Beeinträchtigung	7
1.2.2	Definition intellektuelle Beeinträchtigung	8
1.2.3	Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung	9
1.2.4	Einführung in das handlungsorientierte Lernen	11
1.3	Fragestellung	12
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	12
2.1.1	Handlungsorientiertes Lernen	12
2.1.2	Tätigkeit, Handlung und Operation	13
2.1.3	Handlungsfähigkeit und Voraussetzungen für kompetentes Handeln	14
2.1.4	Phasen der Handlung	15
2.1.5	Typen des Handelns	16
2.1.6	Rolle der Fachperson beim handlungsorientierten Ansatz	17
2.2	Arbeit	17
2.2.1	Arbeit als Partizipationsfaktor und Funktionen der Erwerbsarbeit	17
2.2.2	Folgen der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt	18
2.2.3	Integration in den Arbeitsmarkt	19
2.3	Berufsorientierung für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung	19
2.3.1	Besonderheiten der Berufsorientierung bei intellektueller Beeinträchtigung	20
2.3.2	Praxiserfahrungen	20
2.3.3	Erforderliche Kompetenzen für das Berufsleben	21
2.3.4	Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit intellektueller Behinderung	22
2.4	Berufsorientierung und -ausbildung in der Landwirtschaft	23
2.4.1	Landwirtschaftliche Ausbildungen mit intellektueller Beeinträchtigung	24
2.4.2	Verknüpfung Landwirtschaft und handlungsorientiertes Lernen	25
3	Forschungsvorgehen	29
3.1	Verfahren qualitativer Forschung	29
3.2	Erhebungstechnik	29
3.2.1	Interview	30
3.2.2	Theoretische Aspekte eines Interview-Leitfadens	30
3.2.3	Praktische Umsetzung des Leitfadens für Interview	32
3.2.4	Gewinnung der Interviewteilnehmenden	33
3.2.5	Pretest	33

3.2.6	Stammblatt, Einwilligungserklärung und Datenschutz	33
3.2.7	Interviewführung und Datenaufzeichnung	34
3.3	Aufbereitungstechnik	34
3.3.1	Nachbereitung des Interviews	34
3.3.2	Transkription	35
3.4	Auswertungstechnik	35
4	Allgemeine Informationen zu den befragten Betrieben	36
5	Darstellung der Ergebnisse	39
5.1	Individuelle Rahmenbedingungen der Ausbildungs- und Arbeitsplätze	40
5.1.1	Betriebsspezifische Rahmenbedingungen	40
5.1.2	Unterschied Arbeitsplatz Institutionen und Familienbetriebe	41
5.1.3	Grundwerte der Fachpersonen	42
5.1.4	Orientierung vor dem Stellenantritt	43
5.1.5	Zusammenfassung und Diskussion	44
5.1.6	Handlungsorientiertes Lernen – Orientierung	45
5.2	Aspekte der Landwirtschaft als Ausbildungs- und Arbeitsplatz	46
5.2.1	Spannungsfeld Arbeit – Betreuung	46
5.2.2	Planung	47
5.2.3	Hilfsmittel	50
5.2.4	Zusammenfassung und Diskussion	50
5.2.5	Handlungsorientiertes Lernen – Planung	52
5.3	Kognitive und allgemeine Voraussetzungen	52
5.3.1	Kognitive Voraussetzungen	53
5.3.2	Feinmotorik und Handlungsfähigkeit	54
5.3.3	Sozialverhalten und individuelle Fähigkeiten	54
5.3.4	Arbeitsmotivation	55
5.3.5	Zusammenfassung und Diskussion	57
5.3.6	Handlungsorientiertes Lernen – Handlungsfähigkeit	59
5.4	Einstieg und Begleitung am Arbeitsplatz	59
5.4.1	Beobachtungen zum Prozess der Orientierung am neuen Arbeitsplatz	59
5.4.2	Unterstützung beim Einstieg in den Berufsalltag	61
5.4.3	Begleitung am Arbeitsplatz	62
5.4.4	Zusammenfassung und Diskussion	64
5.4.5	Handlungsorientiertes Lernen – Rolle der Fachperson, Ausführung	66
5.5	Entwicklungsprozess während der Ausbildung und am Dauerarbeitsplatz	67
5.5.1	Zu erarbeitende Schlüsselqualifikationen am Arbeitsplatz	67
5.5.2	Kontrollen und Selbstkontrollen	68

5.5.3	Beispiele erfolgreicher Entwicklungsschritte.....	70
5.5.4	Zusammenfassung und Diskussion.....	71
5.5.5	Handlungsorientiertes Lernen – Kontrolle, Handlungssteuerung	72
6	Beantwortung der Fragestellung	73
6.1.1	Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik.....	77
6.1.2	Erhebungstechnik.....	78
6.1.3	Aufbereitungstechnik	80
6.1.4	Auswertungstechnik.....	80
6.1.5	Gütekriterien der qualitativen Forschung.....	81
7	Ausblick	82
8	Schlusswort und Danksagung.....	83
9	Literaturverzeichnis	84
10	Abbildungsverzeichnis	87
11	Tabellenverzeichnis	87
12	Anhang	88
12.1	Interview-Leitfaden	88
12.2	Vorlage Stammblatt	90
12.3	Vorlage Einwilligungserklärung für das Interview.....	92
12.4	Transkriptionsregeln	93
12.5	Transkription: Zusatzinformationen für externe Auftragnehmerin.....	94
12.6	Kontextprotokoll A.....	95
12.7	Transkription Interview A.....	98
12.8	Kategoriensystem	111
12.9	Zusammenfassung aller Stammbblätter.....	115
12.10	Ausschnitt Ziele Agrarpraktiker/in EBA.....	116

1 Einleitung

„Stallluft und Traktorenöl, Misthaufen und der Duft von frischem Heu“ – mit dieser Arbeit wagt sich die Heilpädagogik raus dem Schulzimmer und rein in die Landwirtschaft.

Das erste Kapitel erläutert die Hinführung zum Thema. Es umfasst die Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Heilpädagogik in der Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Der zweite Teil des Kapitels widmet sich der fachlichen Einordnung der themenrelevanten Schwerpunkte und wird mit der daraus hervorgehenden Fragestellung abgeschlossen.

1.1 Persönlicher Bezug

Mit Berufserfahrungen als Primarlehrerin, Arbeitsagogin, Äplerin und der absolvierten Ausbildung zur Heilpädagogin mit Fachrichtung geistige Behinderung möchte ich eine Vision umsetzen und die Aspekte Bildung und landwirtschaftliche Arbeit in Verbindung bringen. Mein Partner und ich haben das Ziel, ein heilpädagogisch gestütztes Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen im landwirtschaftsnahen Umfeld anzubieten. Das Angebot soll aus strukturierten Tagesplätzen bestehen, in dem naturnahes, lebenspraktisches Lernen und Arbeiten unter professioneller Anleitung ermöglicht werden. Aus den Erfahrungen mehrerer Alpsommer wuchs die Erkenntnis, dass in landwirtschaftlichen Arbeiten viel pädagogisches Potenzial für die Entwicklung von persönlichen, sozialen und fachlichen Handlungskompetenzen enthalten ist. In meinem Wohnkanton Zug gibt es kaum Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen im landwirtschaftlichen Bereich. Der Ansatz könnte eine vielversprechende Nische für Menschen für mit Beeinträchtigungen darstellen, die von der Nähe zur Natur und dem damit verbundenen Erfahrungsbereich profitieren würden. Diese Arbeit bietet mir die Möglichkeit, mich mit dieser Vision fachlich auseinanderzusetzen und das heilpädagogische Potenzial im landwirtschaftlichen Arbeitsumfeld zu erforschen.

1.2 Fachliche Problematik

Dank bisherigem Forschungswissen und kompetent ausgebildeten Arbeitskräften kann man heute den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung im Schweizer Schulsystem zu einem grossen Teil gerecht werden. Das schulische Umfeld hat die Möglichkeiten und die Pflicht, Entwicklungsprozesse zu fördern, die Integration von Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung zu unterstützen und den Weg zu ebnen für eine faire Teilhabe aller Beteiligten an der Gesellschaft. Stöppler und Wachsmuth halten fest, dass eine zentrale Aufgabe der Schule darin besteht, Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung die verschiedenen beruflichen Partizipationsmöglichkeiten nach der Schule aufzuzeigen (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, 162).

Im Vergleich zur Erwachsenenwelt ist die Schule jedoch eine Art Schonraum. Die Gefahr besteht, dass Integrationsversuche mit dem Übertritt in die Arbeitswelt enden. In der Arbeitswelt steht nicht mehr die persönliche Entwicklung im Vordergrund. Es wird eine Anpassungsfähigkeit an Systeme in Werkstätten oder Arbeitsfeldern mit Anforderungen an wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erwartet. Für

eine erfolgreiche Integration ins Arbeitsleben stellen die Erfahrungswerte aus der Heilpädagogik ein wertvolles Unterstützungsmittel dar. Es geht darum, dieses Wissen nicht nur auf schulische Belange zu beschränken, sondern zu öffnen für Berufsbildung und die spätere Arbeitswelt. Das Arbeitsleben nimmt einen langen und wichtigen Stellenwert im Leben eines Menschen ein. Deshalb ist Integration gerade in diesem Bereich besonders wichtig. Die berufliche Teilhabe ist ein entscheidender Gradmesser für die gesellschaftliche Partizipation insgesamt (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, 161).

Die vorliegende Arbeit fokussiert das Thema der Berufsausbildung und die Situation beim Antritt eines Dauerarbeitsplatzes in der Landwirtschaft für junge Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung unter dem heilpädagogischen Blickwinkel des handlungsorientierten Lernens.

Für das bessere Leseverständnis der vorliegenden Arbeit werden an dieser Stelle einige Begriffe geklärt: Bei der beschriebenen Personengruppe handelt es sich um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bis ca. 25 Jahre, die eine praktische Ausbildung absolvieren, respektive einen Dauerarbeitsplatz im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt antreten. Sie werden als junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, Jugendliche oder als Mitarbeitende bezeichnet. Um den Lesefluss zu erleichtern, wird die männliche Bezeichnungsform verwendet. Es sind jedoch immer beide Geschlechter miteinbezogen. Der Begriff Arbeitsplatz bezieht sich auf Ausbildungs- und Dauerarbeitsplätze. Liegt der Fokus auf der Ausbildung, wird von Lehrlingen, Auszubildenden und dem Ausbildungsplatz gesprochen. Aussagen, die ausschliesslich im Zusammenhang mit einem Dauerarbeitsverhältnis stehen, werden ebenfalls definiert.

Es gibt Aussagen, die sich auf die allgemeine Situation im schweizerischen Ausbildungs- und Berufsegment ableiten lassen. Die Aussagen und Zusammenfassungen dieser Arbeit beziehen sich immer auf Arbeitsplätze in der Landwirtschaft oder in einem landwirtschaftsnahen Umfeld.

Im nachfolgenden Teil der Einleitung werden die Herausforderungen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung beim Berufswahlprozess aufgezeigt. Der Begriff intellektuelle Beeinträchtigung wird definiert und es werden aktuelle Erkenntnisse über die Informationsverarbeitung von Menschen mit intellektueller Behinderung zusammengefasst. Das handlungsorientierte Lernen wird als heilpädagogisches Modell der Fähigkeitsaneignung eingeführt und mit der Berufsorientierung und dem Alltag auf dem Bauernhof verknüpft. Der Abschluss des Kapitels bildet die Formulierung der Forschungsfrage.

1.2.1 Berufsorientierung und Berufsbildung mit intellektueller Beeinträchtigung

Eine gelungene Berufswahl erleichtert die Bewältigung des Übertritts von der Schule in die Berufswelt und damit eine Integration in die Arbeitswelt. Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung stehen bei der Berufswahl vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Es gilt, eigene Vorlieben zu erkennen, zu definieren und in ein Berufsbild einpassen zu können. Schellenberg und Hofmann schreiben, dass es bei Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung oft um den Prozess geht, sich mit den Diskrepanzen der Anforderungen im Traumberuf und den eigenen Fähigkeiten auseinanderzusetzen und einen realistischen Weg zu finden (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2012, 38). Sie weisen darauf hin, dass Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung am ehesten über die praktische Erprobung in

Arbeitsfeldern Zugang zu eigenen Interessen und Fähigkeiten erhalten. Differenzierte Auswertungen dieser Praktika helfen den Jugendlichen bei der Wahl ihres Berufes (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2012, 39f.).

Häfeli (2008) verweist auf die Tatsache, dass in den letzten Jahren das kognitive Anforderungsniveau bei Berufsausbildungen gestiegen ist. Einfache Arbeitstätigkeiten wurden ins Ausland verlagert. Solche Voraussetzungen erschweren den Einstieg in die Berufswelt für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: Die erste Schwelle ist die Herausforderung, einen Ausbildungsplatz zu erhalten und eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Die zweite hohe Schwelle bildet der Übertritt als ausgebildete Person in eine Festanstellung (vgl. Häfeli 2008, 9f.). Laut Pitsch und Thümmel (2017) übt der offene Arbeitsmarkt eine Faszination auf die inklusionsorientierte Pädagogik aus, obwohl die Chancen für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung äusserst gering sind, einen solchen Arbeitsplatz zu erreichen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2017, 129). In der Schweiz wurde durch die 6. IV-Revision der politische Druck auf Eingliederungsmassnahmen in den Arbeitsmarkt erhöht (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 14). Es werden Wege gesucht, Menschen mit Beeinträchtigungen durch vereinfachte Berufsausbildungen ins Berufsleben zu integrieren. Nach Niehaus und Jäger betonen Befürworter, dass angepasste Ausbildungslehrgänge die Durchlässigkeit erleichtern und dadurch die Qualifizierungschancen von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen erhöhen (vgl. Niehaus & Jäger, 2009, 168). Kritiker bemängeln jedoch, dass praxisnah vermitteltes Wissen schnell veraltet ist und in verkürzten Ausbildungen zu wenig Gewicht auf die als wichtig erachteten Schlüsselqualifikationen gelegt wird (vgl. Biermann, 2005, 135).

1.2.2 Definition intellektuelle Beeinträchtigung

Die Vielfalt internationaler Begriffe für intellektuelle Beeinträchtigung zeigt die Schwierigkeit auf, allgemeingültige Definitionen festzulegen, ohne eine diskriminierende oder stigmatisierende Wirkung zu erzielen. Stöppler (2014) umschreibt den Begriff der intellektuellen Behinderung folgendermassen: „Geistige Behinderung ist ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen mit der sozialen Adaption“ (Stöppler, 2014, 18; zitiert nach Haveman & Stöppler, 2010). Haveman und Stöppler definieren also einerseits die eingeschränkten geistigen Abläufe im Vergleich zur kognitiv „normalbegabten“ Gesellschaft als Kriterium für geistige Behinderung. Als zweites Kriterium definieren sie die Schwierigkeiten der Anpassung an Alltagsanforderungen.

In Anlehnung an Kuhl und Euker wird in dieser Masterarbeit der Begriff intellektuelle Beeinträchtigung verwendet. Gemäss Kuhl und Euker orientiert sich der Begriff an dem internationalen, inzwischen gebräuchlichen Begriff *Intellectual Disability*. Die deutsche Übersetzung beabsichtigt die bessere internationale Vergleichbarkeit und Anschlussfähigkeit (vgl. Kuhl & Euker, 2016, 14).

Im Folgekapitel wird der aktuelle Forschungsstand über Erkenntnisse zu kognitiven Lernprozessen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die im Zitat erwähnte "unterdurchschnittliche Verarbeitung von kognitiven Prozessen", erläutert.

1.2.3 Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung

Alle Informationen in diesem Kapitel stammen aus dem Artikel von Kuhl, Hecht und Euker über evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung (Kuhl, Hecht & Euker, 2016, 39f.). Darin wird das Modell der guten Informationsverarbeitung (GIV-Modell) von Pressley, Borkowski und Schneider von 1989 als erfolgreicher Ansatz beschrieben, der Erklärungen zum Lernprozess von Menschen mit intellektueller Behinderung liefert. In der Forschung geht man heute davon aus, dass eine intellektuelle Beeinträchtigung hauptsächlich als Entwicklungsrückstand mit niedrigerem Abschlussniveau zu verstehen ist. Die Erkenntnis ist auf die Entwicklungstheorie zurückzuführen. Anhand eines allgemeinen Entwicklungsmodells können die kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aufgezeigt werden (vgl. 41-43):

Zentrale Ressourcen für erfolgreiche Lernprozesse

Das GIV-Modell verweist auf empirisch erhobene Faktoren, die erfolgreiche Lernprozesse unterstützen. Es weist fünf zentrale Ressourcen aus: inhaltspezifisches Vorwissen im Langzeitgedächtnis, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen (Arbeitsgedächtnis), kompetente Nutzung von Strategien, positive motivationale Muster und ein stabiles Selbstkonzept (vgl. 43). Die fünf zentralen Ressourcen werden genauer erläutert:

Arbeitsgedächtnis: Das Modell geht innerhalb des Arbeitsgedächtnisses von drei Systemen aus: Die zentrale Exekutive (Hauptzentrale), die phonologische Schleife und das räumliche Arbeitsgedächtnis (zwei Hilfssysteme). Die zentrale Exekutive scheint am stärksten mit der allgemeinen Intelligenz zusammenzuhängen. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weisen oft eine besondere Schwäche im phonologischen Arbeitsgedächtnis auf. Über das räumliche Arbeitsgedächtnis lassen sich keine generellen Aussagen machen (vgl. 44-45).

Aufmerksamkeit: In Untersuchungen von 1998 zu visueller Orientierung, selektiver Aufmerksamkeit und Daueraufmerksamkeit stellte man fest, dass die allgemeine Aufmerksamkeitsleistung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung keiner besonderen Schwäche unterliegt und am ehesten auf dem allgemeinen Entwicklungsniveau liegt. In Teilbereichen der Aufmerksamkeit wurden allerdings Schwächen aufgezeigt, zum Beispiel durch wesentlich längere Inspektionszeiten und bei der Schwierigkeit, irrelevante äussere Reize auszublenden (vgl. 45).

Vorwissen und Langzeitgedächtnis: Das Vorwissen gilt als einer der stärksten Prädiktoren für Lernleistungen. Studien über das Langzeitgedächtnis zeigen, dass dann Schwächen auftreten, wenn aktive und sprachliche Verarbeitung gefordert ist. Implizite (unbewusste) Gedächtnisprozesse wie die Speicherung von Orten und Gesichtern, motorische Abläufe oder Konditionierungen scheinen von einer intellektuellen Beeinträchtigung nicht betroffen. Explizite Gedächtnisprozesse wie das Erinnern an Ereignisse sind – vermutlich aufgrund der unzureichenden Strategienutzung – erheblich betroffen (vgl. 46).

Lernstrategien: Untersuchungen in den 1970ern brachten die Erkenntnis, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nicht oder nur in geringer Masse fähig sind, Wiederholungsstrategien einzusetzen. So konnten sie sich bei einer Bilderreihe vor allem die letzten Bilder merken, jedoch nicht die ersten Bilder.

Die Forschung untersuchte bisher vorwiegend basale Lernstrategien. Darüber, wie sich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung anspruchsvollere Strategien aneignen, liegen kaum Untersuchungen vor. Es lässt sich jedoch aussagen, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Regel keine gezielten Lernstrategien einsetzen, auch nicht mit zunehmendem Alter. Gelerntes kann meistens nicht auf neue Situationen übertragen und angewendet werden. Im Vergleich zu Menschen ohne intellektuelle Beeinträchtigung können Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf dem Hintergrund von erlebten Erfahrungen also kein Wissen auf neue Situationen adaptieren. Dadurch wird die Wissenslücke im Vergleich zu Menschen ohne kognitive Beeinträchtigungen mit den Lebensjahren immer grösser. Wenn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Strategien erwerben, können sie diese meistens nicht auf andere Aufgabenstellungen übertragen. Das führt zu einem „kumulativen negativen Effekt auf die Wissensbasis“ (vgl. 46-47).

Motivation und Selbstkonzept: Die oft negative Lerngeschichte von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erhöht das Risiko im Bereich der emotionalen Entwicklung: Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zeigen häufiger ein geringeres Selbstvertrauen in eigene Fähigkeiten und weniger Ausdauer bei einer anspruchsvollen Aufgabenbewältigung. Untersuchungen von 1979 und 1998 zeigten, dass sich Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung bezüglich Motivation stärker beeinflussen lassen als normal entwickelte Kinder (vgl. 48).

Schlussfolgerungen aus dem GIV-Modell

Durch das GIV-Modell lassen sich differenzierte Aussagen zu aktuellen Erkenntnissen über die Lernfähigkeit von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung machen. Man geht heute davon aus, dass bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung alle Bereiche des GIV-Modells beeinträchtigt sind. In den meisten Fällen äussert sich die Beeinträchtigung in einem Entwicklungsrückstand. Probleme zeigen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im phonologischen Arbeitsgedächtnis, bei der Fähigkeit, irrelevante Reize zu hemmen, in Leistungen des sprachgebundenen Langzeitgedächtnisses sowie im Erwerben und Übertragen von Strategien. Die motivationale Entwicklung ist umweltbedingt stärker beeinflussbar als bei Menschen ohne kognitive Beeinträchtigungen. Aus den bis dato gewonnenen Erkenntnissen lässt sich schlussfolgern, dass für erfolgreiche Lernprozesse die Orientierung am Entwicklungsniveau und der Einbezug und der vorhandenen kognitiven Ressourcen massgeblich sind.

Die Ressourcen für kognitive Prozesse wirken sich auch im Berufsfindungsprozess und am Arbeitsplatz aus. Für einen erfolgreichen Einstieg in den Berufsalltag ist es notwendig, dass betreuende Fachpersonen die kognitiven Möglichkeiten ihrer Mitarbeitenden kennen. Der Berufsinhalt wird im Idealfall nach den Prinzipien der ressourcenorientierten Lernförderung vermittelt: Es werden Strukturierungshilfen, Strategien oder Automatisierung von Teilprozessen mit möglichst geringen

Anforderungen an kognitive Ressourcen angeboten. Strukturierungshilfen, welche die selbständige Bewältigung einer Arbeit erleichtern, werden in dieser Arbeit auch als Hilfsmittel bezeichnet. Praktische Ausbildungen, wie sie Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung absolvieren, garantiert den Fokus auf die Lebensweltorientierung. Bei der Vermittlung sollen Motivation und Selbstkonzept mitberücksichtigt werden.

1.2.4 Einführung in das handlungsorientierte Lernen

Im schulischen Kontext reagiert man auf die oben benannten Schwierigkeiten von Lernenden mit intellektueller Beeinträchtigung mit entsprechend angepassten pädagogischen Prinzipien. Ein fachspezifischer Ansatz ist der handlungsorientierte Unterricht. Pitsch und Thümmel beschreiben den Prozess des handlungsorientierten Lernens als **Lernend handeln** und **Handelnd lernen** (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 25). „Lernen zu handeln betont den Erwerb einer Kompetenz für künftige Tätigkeit, Lernen durch Handeln die Ausführung einer Tätigkeit zum Erwerb einer Kompetenz“ (Pitsch & Thümmel, 2005, 19). Das handlungsorientierte Lernen konzentriert sich nicht nur auf einseitige kognitive Wissensvermittlung, sondern bezieht Eigenaktivität, eigener Lernwille, Körper, Geist und Hand mit ein. Terfloth und Bauersfeld verstehen handlungsorientiertes Lernen als Konzeption, die dem Lernenden durch aktives Handeln eine möglichst selbstbestimmte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und damit die Erweiterung der Handlungskompetenzen ermöglicht (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, 54f.).

Handlungsorientiertes Lernen in der Berufsorientierung und Berufsbildung

Für die Berufsfindung bilden Schnupperpraktika eine ideale Zugangsform, bei denen Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung lernen, vielfältige Anforderungen zu bewältigen und Kenntnisse aus verschiedenen Arbeitsfeldern zu erwerben (vgl. Bayern, 2007, 57). Durch Lernangebote mit der Aufforderung zu eigenverantwortlichem Handeln lernen die Jugendlichen, ihre Motive und Bedürfnisse aktiv zu vertreten. Die Reflektion über die ursprüngliche Zielsetzung und deren Erreichung ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses (vgl. Bayern, 2007, 13). Stach hält fest, dass die handlungsorientierte Pädagogik in der Berufsausbildung von Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung einen wesentlichen Beitrag zur Qualifizierung leistet. Er fügt aber auch an, dass die Verknüpfung in die breite Praxis noch nicht hinreichend wahrgenommen wurde (vgl. Stach, 2009, 186).

Handlungsorientiertes Lernen im Bereich der Landwirtschaft.

Die Tätigkeit auf dem Bauernhof ist geprägt vom Jahreskreislauf und dem Rhythmus der Natur (vgl. Fehrenbach & Sigrist, 2014). Die starke Strukturiertheit der landwirtschaftlichen Abläufe und sich täglich wiederholende Arbeiten bieten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Möglichkeit, Entwicklungsprozesse durch handlungsorientiertes Lernen und Arbeiten wahrzunehmen. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die Interesse an Natur und Tier zeigen, erleben ein ideales Wirkungsfeld, welches durch die täglichen Arbeitswiederholungen ihren kognitiven Ressourcen und Lernstrategien entgegenkommt.

In dieser Arbeit geht es nun darum zu prüfen, ob und wie der handlungsorientierte Ansatz Einzug im landwirtschaftlichen Berufsalltag von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gehalten hat. Dazu werden Fachpersonen interviewt, die Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Arbeit begleiten. Aus den Aussagen der befragten Personen wird das allfällige Potenzial des handlungsorientierten Konzepts bei der Arbeitsanleitung von jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf dem Bauernhof erforscht, dargestellt und interpretiert.

1.3 Fragestellung

Aus den oben beschriebenen Punkten erschliesst sich für diese Arbeit folgende Fragestellung:

Inwiefern lässt sich das Konzept des handlungsorientierten Lernens in der Landwirtschaft aus Sicht von betreuenden Fachpersonen sinnvoll anwenden für das Erlernen von Kompetenzen der Ausbildungsinhalte praktisch orientierter Ausbildungen, respektive für die erfolgreiche Einarbeitung in einen Dauerarbeitsplatz?

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Das Kapitel befasst sich mit der theoretischen Auseinandersetzung von Faktoren, die für die Beantwortung der Fragestellung zieldienlich sind.

Im ersten Teil folgt die theoretische Erörterung des handlungsorientierten Lernens. Mit dem Fokus auf nachhaltige Integration in die Gesellschaft wird im zweiten Teil der Begriff Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln erläutert. Die aktuellen Berufsorientierungs- und Berufsausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung im schweizerischen Bildungssystem werden im dritten Teil zusammengefasst. Den Abschluss dieses Kapitels bilden zwei Beispiele aus dem Berufsfeld Landwirtschaft, die mit der Theorie des handlungsorientierten Lernens verknüpft und erklärt werden.

2.1.1 Handlungsorientiertes Lernen

Das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts ist im Zeitalter der reformpädagogischen Bewegung entstanden und der konstruktivistischen Didaktik zuzuordnen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 14). In den 1980er Jahren hat Mühl das Konzept handlungsbezogener Unterricht, welches ursprünglich der Kindergartenpädagogik zugeordnet wurde, in der Geistigbehindertenpädagogik geprägt. Die von Mühl definierte Gliederung einer Handlung in verschiedene Phasen bildete das Fundament des sich später entwickelnden handlungsorientierten Unterrichts (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, 55). Das handlungsorientierte Konzept stiess in der Geistigbehindertenpädagogik auf viel Interesse, obwohl es auch Schwächen und Schwierigkeiten aufweist, wie der folgende Abschnitt zeigt.

Kritische Aspekte zum Konzept des handlungsorientierten Lernens

Mühl hat in den 1980er Jahren den handlungsbezogenen Unterricht vorwiegend auf die Handlungsplanung der Lehrpersonen reduziert. Er führte zur Begründung an, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nur über eingeschränkte Fähigkeiten für Zieldefinition und Planung verfügen und stark in Stereotypen verharren (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, 55). Heute wird es als sinnvoll erachtet, allen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die einzelnen Phasen einer Handlung bewusst zu machen, sie daran teilhaben zu lassen und dabei ihre Selbstverantwortung zu fördern (vgl. ebd.). Eine Gefahr beim handlungsorientierten Lernen besteht gemäss Klauss darin, dass das Lernen auf die Durchführung der Handlung reduziert wird (vgl. Klauss, 2000, 113f.). Handeln ist mehr als eine blosser „Aktion“, hält auch Fischer (2008) fest. Handeln ist ausgerichtet auf den Aufbau von Handlungskompetenzen. Dies beinhaltet Verstehen, Denken und Lernen (vgl. Fischer, 2008, 119). Ein Grundsatz des handlungsorientierten Lernens besteht darin, die Motivation der Lernenden als Ausgangspunkt für eine Lernerfahrung zu erfassen und entsprechende Lernfelder anzubieten. Handlungsorientierter Unterricht ist deshalb nicht in jedem Detail planbar (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 102). Mühl hält fest, dass handlungsorientiertes Lernen nur dann qualitativen Wert hat, wenn die Lernbedürfnisse der Schüler mit einer längerfristigen Planung der Lehrperson und deren Überprüfung einhergehen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 103; zitiert nach Mühl, 1979). Pitsch und Thümmel weisen in ihrer Arbeit auf die Kritik aus der Allgemeinpädagogik hin, welche die mangelhafte handlungstheoretische Begründung des Ansatzes beanstandet (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 26). Auch Klauss (2000) hält fest, dass es dem handlungsorientierten Unterricht weitgehend an einer theoretischen Grundlage fehlt. Die Begrifflichkeiten „handeln, handlungsbezogen, handlungsorientiert, projektorientiert“ sind kaum voneinander abzugrenzen und mit unterschiedlichen Vorstellungsweisen verbunden (vgl. Klauss, 2000, 124).

Als Reaktion auf die Mängelrüge bezüglich fehlender theoretischen Herleitungen führen Pitsch und Thümmel den Ansatz der Handlungsplanung nach Mühl weiter aus, verbinden die Thematik mit der Tätigkeitstheorie, mit der Handlungsregulation und mit einem abgestuften Konzept der Beteiligung der Lernenden an allen Handlungsphasen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005). Die folgenden wichtigen Aspekte des Handlungsorientierten Lernens wurden mit Hilfe der Literatur von Pitsch und Thümmel (2005; 2012) zusammengestellt. Sie werden ergänzt durch Aussagen von Mühl (1981), Klauss (2000) und Fischer (2008). Beispiele aus dem Bereich der Arbeit mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung konkretisieren die theoretischen Erklärungen.

2.1.2 Tätigkeit, Handlung und Operation

Im Prozess des handlungsorientierten Lernens wird unterschieden nach „Tätigkeit“, „Handlung“ und „Operation.“ Die Unterscheidung ermöglicht die Analyse von grösseren Handlungszusammenhängen bis hin zu einzelnen Bewegungen. Sie bietet ein sinnvolles Werkzeug für die Diagnostik von Handlungsfähigkeit (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 36).

Tätigkeit: Kern einer Handlung. Ein Mensch tut etwas mit "Beteiligung des Bewusstseins in erkennbarem Ausmass." Die Tätigkeit beschreibt eine Wechselwirkung, indem etwas gesteuert oder verändert wird und daraus eine Reaktion aus der Umwelt entsteht (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 32).

Handlung: Kleinster Akt der Ausführung einer Tätigkeit. Viele einzelne, logisch auf einander abgestimmte Handlungen ergeben zusammen eine Tätigkeit (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 34). Hinter jeder Handlung steht ein Motiv, welches erreicht werden soll. Eine Handlung vollzieht sich über einen gewissen Zeitraum. Sie lässt sich definieren durch einen Anfang und ein Ende, sowie durch zeitliche und logische Strukturen. Bei komplexeren Handlungen fließen mehrere Teilhandlungen ineinander (Pitsch & Thümmel, 2005, 34f.).

Gemäss Klausss beinhaltet eine Handlung immer mehrere Ebenen (vgl. Klaus, 2000, 115):

- äusserliche Ebene des sichtbaren Tuns
- kognitive Ebene der Bewertung, die während der Ausführung das Entstehende mit der Zielvorgabe vergleicht
- emotionale Ebene, die eine Handlung als sinnstiftend empfindet

Fischer beschreibt Handeln als ein Verhalten, das geeignet ist, sensomotorische, emotionale, soziale, kognitive und kommunikative Funktionen in sich zu integrieren (vgl. Fischer, 2008, 121).

Operation: Teilhandlungen, werden unbewusst ausgeführt. Eine Operation gelangt ins Bewusstsein, wenn der Automatismus nicht wie gewohnt ausgeführt werden kann. Operationen lassen sich in Form von Einzelprozessen beobachten (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 34f.).

2.1.3 Handlungsfähigkeit und Voraussetzungen für kompetentes Handeln

Ein Mensch erreicht Handlungsfähigkeit, wenn er folgende Anforderungen erfüllen kann:

- Interesse und Bedürfnisse von sich und anderen wahrnehmen und berücksichtigen können
 - Soziale und sachlich-technische Situationen einschätzen können
 - Über Vorstellungskraft und Planungsfähigkeiten verfügen
 - Interagieren/Kommunizieren können
 - Über motorische Fertigkeiten und Techniken verfügen
 - Sich selber einschätzen und kontrollieren können
- (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012)

Diese Anforderungen lassen sich in drei Schwerpunkten des „kompetenten Handelns“ verorten (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012, 4). Im Folgenden werden die drei Grundlagen aufgeführt und anhand eines Beispiels aus der Landwirtschaft veranschaulicht. Als Beispiel dient das Füttern eines Tieres:

Strategien, welche ein Mensch in Interaktion mit der Umwelt entwickelt hat: Der Jugendliche hat sich durch den Austausch mit seinem Umfeld Wissen angeeignet, welches Futter das Tier frisst, wieviel es frisst und wie man es füttern muss.

Fähigkeit zur Handlungsplanung, -steuerung und -bewertung: Der Jugendliche kennt die Abläufe der Fütterung. Er bereitet das Futter vor, füttert das Tier, beobachtet, ob es frisst etc. Auf unerwartete Ereignisse oder das Verfehlen des Zieles kann der Jugendliche reagieren und sein Verhalten ändern, um das Ziel trotzdem zu erreichen.

Die Nutzung verfügbarer motorischer Fertigkeiten zur Handlungsausführung: Für die Ausübung der Tätigkeit braucht der Jugendliche motorische Fähigkeiten für Werkzeugbenutzung, Muskelkraft für die Arbeit und ein angepasstes Feingefühl im Umgang mit dem Tier.

Betrachtet man die Anforderungen für eine selbständige Handlungsfähigkeit aus dem Blickwinkel der Arbeitswelt, können diese mit den Schlüsselqualifikationen verglichen werden, die zur Ausübung eines Berufes notwendig sind. Diese werden im Kapitel 2.3.3 beschrieben.

2.1.4 Phasen der Handlung

Eine Handlung lässt sich in die vier Phasen der Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und Handlungskontrolle gliedern. Die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Phasen werden als Handlungssteuerung oder Handlungsorganisation bezeichnet (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005).

Handlungsorientierung

Handlungsorientierung äussert sich als Wahrnehmung, Bedürfnis, Notwendigkeit, Anlass. Sie animiert einen Menschen, tätig zu werden. Alle vorwiegend innerpsychischen Vorgänge bis zum eigentlichen Handlungsentschluss zählen für Pitsch und Thümmel zur Handlungsorientierung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 59).

Ein Jugendlicher in der Berufsfindung wägt eigene Vorstellungen und Wünsche für oder gegen eine Ausbildung ab (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2012, 40). Die Zeit bis zum Entscheid, eine Arbeitsstelle anzutreten, kann als Form der Handlungsorientierung bezeichnet werden, siehe auch Kapitel 2.4.2.

Handlungsplanung

Die Handlungsplanung dient dem Auffinden, Organisieren und Planen von Mitteln, die für eine Zielerreichung notwendig sind. Die Planung erlaubt es, eine Handlung in angemessenen Teiloperationen auszuführen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005). Pitsch und Thümmel unterscheiden drei Formen von Handlungsplanungen, die es erlauben eine Handlung erfolgreich umzusetzen:

Modellvorgabe: Der Jugendliche beobachtet seine Lehrmeisterin bei der Arbeit und imitiert ihre Arbeitsweise.

Vorgegebener Handlungsplan: Der Jugendliche erhält von einer Lehrmeisterin Anweisungen wie er eine Arbeit ausführen soll.

Selbst geschaffene Orientierungsgrundlage: Der Jugendliche erhält einen Auftrag, den er selbstständig zu lösen hat.

Handlungsausführung

Die Handlungsausführung ist die eigentliche Aktivität. Sie ist, ausser bei Denkhandlungen, beobachtbar (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 63). Klauss (2000) zählt folgende Bewertungs-Beispiele für äusserlich sichtbare Beobachtungen auf: Körperliche Verfassung und organische Reaktion / Handeln als Ausdruck / Gesichtsausdruck / Gestik als angedeutete Handlungen / Symbole und Zeichen als Mitteilungen (vgl. Klauss, 2000, 118). Eine betreuende Fachperson kann durch aufmerksame Beobachtung anhand der beschriebenen Anzeichen interpretieren, ob ein Lehrling eine Arbeitsaufgabe verstanden hat und bewältigen kann. Daraus können Rückschlüsse für weitere Lernschritte gezogen werden.

Handlungskontrolle

Die Handlungskontrolle bedingt die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Ursache und Wirkung und bildet damit eine Grundlage des Denkens. Im ersten Stadium der Entwicklung bleibt die Handlungskontrolle auf das Ergebnis bezogen. Erst in weiteren Entwicklungsschritten gelingt es, den Handlungsablauf unter Berücksichtigung der Zielvorstellung so zu verändern, dass sich das Resultat verändert. Handlungskontrolle erfolgt sowohl während der Ausführung als auch nach Abschluss der Handlung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 75ff; 2012, 8). Mühl beschreibt auf den Unterricht bezogen, dass die Überprüfung eines Ergebnisses alleine oder auch im Gespräch erfolgen kann (vgl. Mühl, 1981, 145). Ergebniskontrolle lässt sich in den Berufsalltag übertragen: Hier lernt der Mitarbeitende im Gespräch mit der Fachperson, was als gutes Resultat gilt. Mit zunehmender Routine kann der Mitarbeitende ein Ergebnis selber kontrollieren.

Die Phasen der Planung, Ausführung und Kontrolle beeinflussen sich wechselseitig und werden als **Handlungsregulation** oder **Handlungssteuerung** bezeichnet. Diese Handlungsregulationen können auf verschiedenen Ebenen oder Repräsentationsniveaus ablaufen: Auf der bewusstseinspflichtigen und sprachgebundenen Ebene (symbolisch), auf der sinnlich wahrnehmenden Ebene (ikonisch) und auf der senso-motorischen, nicht bewusstseinspflichtigen Ebene (enaktiv). Ist ein Mensch bei der Ausführung einer Handlung überfordert, wechselt er auf die nächsttiefere Ebene.

2.1.5 Typen des Handelns

Handlungen lassen sich nach vier Typen unterscheiden. Für die vorliegende Arbeit sind das traditionale und das zweckrationale Handeln von Interesse und werden deshalb kurz vorgestellt:

Traditionales Handeln: Gewohnheitsbedingtes Alltagshandeln, es wird so gehandelt, wie es erlernt wurde und weil es schon immer so gemacht wurde (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 38). Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden oft nach traditionalem Handeln angeleitet, zum Beispiel, wenn im Berufsalltag der Arbeitsdruck hoch ist und wenig Betreuungszeit zur Verfügung steht. Die betreute Person ist nicht in Handlungsorientierung und -planung miteinbezogen, sondern wird zur isolierten Ausführung angeleitet. Der Übergang in die selbständige Handlungstätigkeit wird dadurch erschwert.

Zweckrationales Handeln: Orientiert sich an Zweck, Mitteln und Nebenfolgen und schliesst das Gegeneinander-Abwägen der Zwecke und Folgen mit ein. Es wird als Idealform des Handelns bezeichnet. Eine Arbeit zu erledigen kann als zweckrationales Handeln bezeichnet werden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 41). Zweckrationales Handeln ist das Ziel des handlungsorientierten Unterrichts. Bezogen auf die Arbeit entspricht es den Berufskompetenzen, an die sich ein Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung anzunähern versucht (vgl. Kapitel 2.3.3).

2.1.6 Rolle der Fachperson beim handlungsorientierten Ansatz

Die Fachperson kennt den Stand der Fähigkeiten und die Voraussetzungen eines Lehrlings. Durch eine stufenweise Heranführung an neue Arbeitsschritte berücksichtigt die Fachperson die nach Wygotski benannte „Zone der nächsten Entwicklung.“ Zu Beginn bietet die Fachperson viel Unterstützung, z.B. mittels Vorzeigen oder Mitarbeit. Langsam beginnt sie ihre Unterstützung und Führung zurückzunehmen und überträgt dem Lehrling schrittweise mehr Verantwortung, bis ein Arbeitsablauf verstanden und verinnerlicht ist (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012, 13). Die Fachperson berücksichtigt die verschiedenen Repräsentationsebenen, die dem Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zur Verfügung stehen (siehe Handlungsregulation). Zeigt der Lehrling Anzeichen von Überforderung, bietet die Fachperson solange mehr Unterstützung, bis diese wieder verringert werden können.

2.2 Arbeit

Das Kapitel beleuchtet Arbeit als Mittel zur Teilhabe an der Gesellschaft. Es beschreibt die Funktion der Erwerbsarbeit und die Folgen der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt. Im dritten Unterkapitel werden der Begriff Integration sowie aktuelle Bestrebungen zur Integration von Menschen mit intellektueller Behinderung in die Arbeitswelt umrissen.

2.2.1 Arbeit als Partizipationsfaktor und Funktionen der Erwerbsarbeit

Arbeit kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden: Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Eigenarbeit, zum Beispiel Gartenarbeit, fallen alle unter den Begriff Arbeit. Doose (2012) schreibt, dass die Arbeit oft eine wechselseitige Beziehung durch die gemeinsame Ausführung einer Tätigkeit ermöglicht und damit eine aktiv-gestaltende Mitwirkung an der Gesellschaft beinhaltet. Die Funktionen der Arbeit können positive und negative Qualitäten besitzen. So kann Arbeit einerseits krankmachen und andererseits als beste Medizin für einen Menschen gelten (vgl. Doose, 2012, 76f.).

Arbeit wird in der Gesellschaft oft mit Erwerbsarbeit gleichgestellt. Erwerbsarbeit ist ein zentraler Lebensbereich unserer Gesellschaft. Lelgemann definiert das Recht der sozialen Zugehörigkeit über die Teilnahme an unserer Arbeitsgesellschaft und betont, dass dieser Gedanke in vielen Menschen verankert ist (vgl. Lelgemann, 2009, 217). Die Erwerbsarbeit bestimmt über den sozialen Status und den Verdienst und entscheidet damit über die Möglichkeiten, wie das gesellschaftliche Leben gestaltet

werden kann (vgl. Doose, 2012, 76). Stöppler (2014) und Doose (2012) weisen der Arbeit verschiedene Aufgaben zu. Die Tabelle zeigt die Auflistung der Funktionen beider Autoren:

Tabelle 1: Funktionen der Erwerbsarbeit

Funktionen nach Stöppler (vgl. 2014, 107f.)	Funktionen nach Doose (vgl. 2012, 76f.)
Materielle Existenzsicherung	Materielle Existenzsicherung
Sozialer Status	Sicherheit
Strukturierung des Alltags	Strukturierende Funktion
Aufbau eines sozialen Netzwerkes	Soziale Funktion
Steigerung des Selbstwertgefühls, der Identitätsentwicklung und -stiftung	Sozialer Status
Gefühl der Sicherheit	Aktivität

Beide Autoren zählen als erste Funktion die materielle Existenzsicherung auf, welche es ermöglicht, Grundbedürfnisse und – je nach Lohnhöhe – individuelle Bedürfnisse zu befriedigen. Stöppler führt als zweiten Punkt den sozialen Status an. Dieser wird einer Person durch die Zugehörigkeit zu einem Berufsbereich zugeordnet. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit ist ihre strukturierende Funktion, welche den Tag in Arbeits- und Freizeit gliedert. Ein Arbeitsjahr wird unterteilt in Arbeitswochen, Wochenenden und Ferien. Arbeitsplätze gelten als Orte der zwischenmenschlichen Begegnungen und können beim Aufbau eines sozialen Netzwerks unterstützen. Zusammenarbeit in einem Team erfordert Kooperation und Kommunikation.

Doose bezeichnet Arbeit als Aktivität. Arbeitende schaffen mit ihrem Tun etwas, können ihre Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln. Das hat Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Stöppler verweist auf die Steigerung des Selbstwertgefühls, der Identitätsentwicklung und -stiftung.

Durch eine vertragsvereinbarte Erwerbsarbeit weist Doose der Arbeit auch die Funktion der Sicherheit zu. Verträge, Rechte und Pflicht gewähren einen gewissen Kündigungsschutz und erfüllen eine wesentliche Funktion für die soziale Sicherheit der Gesellschaft. Stöppler bezeichnet diesen Aspekt als „Gefühl von Sicherheit.“

2.2.2 Folgen der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt

Die Ausgrenzung vom allgemeinen Arbeitsmarkt bringt für behinderte Menschen oft erhebliche Einschränkungen in der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe mit sich (vgl. Doose, 2012, 78).

Lelgemann hält fest: Die Wirkung des Ausgeschlossenseins von der Arbeitswelt ist mit dem eigenen Erleben von Unwichtigkeit, Bedeutungslosigkeit und mit Sinnkrisen verbunden. Vom Erwerbsprozess ausgeschlossene Menschen sind in der Regel auf staatliche Unterstützungsgelder angewiesen und müssen deshalb Einschränkungen in Persönlichkeitsrechten wie der Wahl des Aufenthalts- und Wohnortes, aber auch der Arbeitstätigkeiten hinnehmen. Werkstattplatzierungen im geschützten Arbeitsmarkt werden teilweise als Vortäuschung einer Erwerbsarbeit erlebt und können in diesen Fällen nicht als Ersatz für eine richtige Erwerbsarbeit betrachtet werden. Das Leben ohne Erwerbsarbeit zu gestalten, ohne dass Identität und Selbstwertgefühl geschädigt werden, ist in einer Arbeitsgesellschaft ausgesprochen schwer (vgl. Lelgemann, 2009).

Besonders Menschen mit schweren Behinderungen sind fast vollständig vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Sie tauchen im normalen Arbeitsleben nicht auf. Dies verstärkt wiederum die Vorurteile, dass sie nicht arbeiten könnten und besondere Einrichtungen zu ihrer Betreuung bedürften. Ihre berufliche Rehabilitation endet so oft in der beruflichen Isolation (vgl. Doose, 2012, 78).

2.2.3 Integration in den Arbeitsmarkt

Der Begriff Integration von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wird häufig mit schulischer Integration verbunden (Stöppler, 2014, 75). Integration hat jedoch in allen Lebensbereichen, so auch nach der Schulzeit im Arbeitsleben, eine wichtige Bedeutung. Integration als Begriff wird kritisch betrachtet, denn sie „impliziert stets eine Gruppenbildung hinsichtlich eines Leistungsniveaus, wodurch eine Gruppe etikettiert wird“ (Stöppler, 2014, 76; zitiert nach Hinz). Deshalb wird der Begriff Integration vom Begriff der Inklusion abgelöst (vgl. ebd.). Im Gegensatz zur Schulliteratur scheint der Begriff Inklusion noch nicht in der Literatur der Arbeitswelt angekommen zu sein. In der bearbeiteten Literatur dieser Masterarbeit wurde im Zusammenhang mit Arbeit fast ausschliesslich der Begriff Integration verwendet. Darum wird in dieser Arbeit ebenfalls der Begriff Integration benutzt.

Nach Lelgemann weisen Untersuchungen aus, dass viele Menschen mit Beeinträchtigungen Interesse zeigen, am Erwerbsleben teilzunehmen (2009, 224 f.). Gemäss Artikel 27 der schweizerischen Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention von 2014 hat jeder Mensch das Recht auf die Integration durch Arbeit. Die Ratifikation beinhaltet unter anderem, dass jeder Mensch das Recht auf Berufsausbildungen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten hat und bei der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes gefördert und unterstützt wird (vgl. www.insos.ch, UN-Behindertenkonvention, 2017). Das Berufsbildungsgesetz der Schweiz (BBG) deklariert seit 2004 die Arbeitsmarktfähigkeit und den Zugang zu Berufsbildungsangeboten für Menschen mit Behinderung als eines der zentralen Ziele. Mit der Umsetzung steht das Bildungswesen vor der Aufgabe, junge Menschen unter erschwerten Bedingungen ins Erwerbsleben zu integrieren. Der schulischen Begleitung bei der Berufswahl wird dabei eine wichtige Rolle zugeordnet (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 14).

2.3 Berufsorientierung für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung

Die Berufsorientierung in der Oberstufe – in der Regelschule und im Sonderschulbereich – nimmt eine wichtige Funktion bei der Berufsfindung ein. Dieses Kapitel beleuchtet den Prozess der Berufsfindung für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung. Aktuelle Erkenntnisse über Praktika und die Berufsfindung werden erläutert. Mit dem Fokus auf Anforderungen aus der Arbeitswelt befasst sich das Kapitel mit Berufskompetenzen, die zum gelingenden Einstieg ins Berufsleben beitragen können. Der Abschluss des Kapitels bildet die zusammenfassende Darstellung der schweizerischen Ausbildungsmodelle für praktische Ausbildungen und Bemerkungen zu deren kritischen Hinterfragung.

2.3.1 Besonderheiten der Berufsorientierung bei intellektueller Beeinträchtigung

Der Berufsorientierungsprozess bei Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der Berufsfindung bei Regelschülerinnen (Schellenberg & Hofmann, 2016, 19; zitiert nach Lischer & Hollenweger, 2007). Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung sind jedoch beim Übergang Schule – Beruf verstärkt auf die Unterstützung ihres Umfeldes angewiesen. Der Kooperation von Lehrpersonen, Eltern und Praxisbetreuern wird eine wichtige Funktion zugeordnet für eine zufriedenstellende Anschlusslösung nach der Schulzeit (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 67).

Ein spezifisches Schweizer Lehrmittel zur Unterstützung der Berufsfindung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist nicht auf dem Markt. Nach Schellenberg & Hofmann halten Lehrpersonen aus der Sonderschule die Regelklassen-Lehrmittel für nur bedingt geeignet, da sie zu anspruchsvoll gestaltet sind (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 19). Lehrpersonen adaptieren deshalb Teilinhalte der Lehrmittel unter Berücksichtigung der kognitiven Voraussetzungen von Lernenden mit intellektueller Beeinträchtigung. Sie gewichten dabei die Themen ‚Persönlichkeitsentwicklung‘ oder ‚Behinderung und Gesellschaft‘ als zentral. Die Thematik der Selbstfindung und -einschätzung fordert Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung heraus, sich mit der eigenen Behinderung und der Realitätsfindung bezüglich beruflicher Möglichkeiten auseinanderzusetzen (vgl. ebd.). Gemäss Studienergebnissen von Schellenberg und Hofmann wird die differenzierte Selbsteinschätzung jedoch – obwohl als wichtig erachtet – im schulischen Berufsunterricht nicht detailliert behandelt. Der Praxisbezug wird als wichtiger eingestuft. Die Selbsteinschätzung bezüglich Eigeninteressen, Stärken und Schwächen werden direkt mit den Erfahrungen aus der Praxis verglichen und aufgrund konkreter Erfahrungen herausgeschält (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 61).

2.3.2 Praxiserfahrungen

Praxiserfahrungen sind für junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein wichtiger Schritt in der Berufsfindung. Schnupper- und Praktikumseinsätze ausserhalb der Schule erweitern die Erfahrungen durch reale Anforderungen. Oftmals ergeben sich in der Praxis Diskrepanzen zwischen Berufswunsch und beruflichen Anforderungen (vgl. Stöppler, 2014, 110). Die professionelle Begleitung ermöglicht es Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung, realistische Sichtweisen auf die Arbeitsplatzwahl zu bilden und sich mit eigenen Möglichkeiten und Grenzen auseinanderzusetzen (vgl. Bayern, 2007, 62).

Für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung ist es gemäss Schellenberg und Hofmann (2016) einfacher, in sozialen Institutionen ein Schnupperpraktikum zu erhalten. Dies, obwohl bei Verhandlungen zwischen Institutionen verschiedene Personen und Ebenen involviert sind und darum oft weniger pragmatisch vorgegangen werden kann. Schwieriger gestaltet sich die Findung einer Praktikumsstelle im allgemeinen Arbeitsmarkt. Teils aus Unsicherheit gegenüber Behinderungen oder weil sie hoffen, bessere Lernende zu finden, sind Arbeitgebende oftmals zurückhaltend beim Vergeben von Praktikumsstellen an Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 42).

Diese Zurückhaltung lässt sich auch im Landwirtschaftssektor wiederfinden: In verschiedenen grösseren Institutionen werden Möglichkeiten für Lehrstellen im landwirtschaftlichen Bereich angeboten. Es sind jedoch im Verhältnis eher wenig private Bauernbetriebe zu finden, die einen jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei sich auf dem Betrieb ausbilden oder beschäftigen.

2.3.3 Erforderliche Kompetenzen für das Berufsleben

„Kompetenzen und Qualifikation“ sind nach Aussagen von Pitsch und Thümmel vielbenutzte Worte, sowohl in der Pädagogik als auch bei der Arbeit (Pitsch & Thümmel, 2017, 42). Kompetenzen werden nicht angeboren, sondern müssen erworben werden. Wenn es einer Person gelingt, in unterschiedlichen Situationen ähnliche Tätigkeiten erfolgreich zu absolvieren, kann dies als Fähigkeit, Können oder Kompetenz bezeichnet werden. Der Begriff Qualifikation bezieht sich eher auf ein formales Ergebnis: Eine erledigte Arbeit wird im Verhältnis zum Idealzustand beurteilt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2017, 43f.). Der Begriff Schlüsselqualifikationen wird von Pitsch und Thümmel als „Containerbegriff“ bezeichnet (vgl. Pitsch und Thümmel, 2017, 128). Er beinhaltet unter anderem Kompetenzen, die im Zusammenhang mit dem Erreichen einer Arbeitsstelle und dem erfolgreichen Bestehen im Arbeitsleben stehen. Der Bayerische Lehrplan beschreibt Schlüsselkompetenzen als jene Fähigkeiten, die es Menschen ermöglichen, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen (vgl. Bayern, 2007, 23).

Die Anforderungen an Auszubildende sind im ersten Arbeitsmarkt hoch, so dass junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oft chancenlos dastehen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2017). Auch Winkler hält fest, dass die wirtschaftlich orientierten Qualifikationsanforderungen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nicht erreichbar sind. Anstelle den Bestrebungen, einzelne Kompetenzen zu fördern, richtet er den Fokus auf die „Handlungsregulation zur reflexiven, kompetenten Auseinandersetzung mit situativen Herausforderungen“ (vgl. Winkler, 2009, 129; zitiert nach Stein, 2000). Durch eingeübte Handlungsregulationen sollen junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein Werkzeug erhalten, um in verschiedenen Lebenssituationen handlungsfähig zu bleiben, siehe auch Kapitel 2.1.3.

Pitsch und Thümmel verweisen auf das Beispiel einer adaptierten „Qualifikations-Ranking-Liste“ für jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2017, 129; zitiert nach Fischer, 2015). Sie hinterfragen die Reihenfolge, da die letztgenannten Kulturtechniken in der praktischen Berufstätigkeit immer noch relevant sind. Die Rangliste ist in der Tabelle auf der nächsten Seite dargestellt.

Tabelle 2: Rangliste der Berufs-Qualifikationen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

1.	intrinsische Eigenschaften, z.B. Motivation, Bedürfnisse
2.	Arbeitsverhalten, z.B. positive Arbeitseinstellung, Pünktlichkeit
3.	soziale Kompetenzen, z.B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit
4.	Konzentration und Verstehen von Anweisungen
5.	externe Beurteilungen, z.B. im Hinblick auf Praktika
6.	Mobilität, räumliche Orientierung, Sicherheit im Strassenverkehr
7.	Elternhaus, zu erwartende Unterstützung
8.	kognitive Kompetenzen, z.B. rasche Auffassungsgabe, logisches Denken
10.	Kulturtechniken

Auch im landwirtschaftlichen Berufsfeld sind spezifische Kompetenzen gefordert. In dieser Arbeit werden vier Schlüsselkompetenzen unterschieden. Die Inhalte der einzelnen Kompetenzbereiche können teilweise nicht trennscharf zugeordnet werden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2017, 45f.):

- **Selbstkompetenzen:** z.B. Motivation, Kreativität, Konzentration, Planungsfähigkeit
- **Sozialkommunikative Kompetenzen:** z.B. Höflichkeit, Teamfähigkeit, Konfliktbewältigung
- **Fachkompetenzen:** z.B. spezifische Sachkenntnisse und Fertigkeiten zur Bewältigung einer Aufgabe
- **Methodenkompetenzen:** z.B. Arbeitstechniken, Lernstrategien

Duisman orientiert sich auch an den vier Schlüsselkompetenzen. Er stellt die Selbst- und Sozialkompetenzen jedoch als eine Komponente dar und verortet die Handlungsregulation darin (vgl. Duisman, 2005, 56).

2.3.4 Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit intellektueller Behinderung

Das schweizerische Bildungssystem und Institutionen, die von der Invalidenversicherung (IV) finanziert werden, bieten Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung im geschützten Rahmen oder in freier Wirtschaft Ausbildungen im dualen System an (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, 48f.). Die beiden für diese Arbeit relevanten Ausbildungen werden dargestellt:

Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)

Zielgruppe: Eher praktisch begabte Jugendliche

Dauer: 2 Jahre

Abschluss: Eidgenössisch anerkannter Berufsattest EBA

Zusätzliche Unterstützung: Fachkundige individuelle Begleitung (FIB) für Jugendliche, deren Abschluss gefährdet ist.

Im Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung kann ins zweite Lehrjahr von drei- bis vierjährigen Berufslehren gewechselt werden (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ).

Praktische Ausbildung nach INSOS, (PrA)

Die PrA ist eine Folge­lösung von der früheren „Anlehre.“ Die PrA wurde nach der Wegstreichung der „Anlehre“ von INSOS (Schweizer Branchenverband für Institutionen für Menschen mit Behinderungen) für Menschen mit stärkeren intellektuellen Beeinträchtigungen initiiert.

Zielgruppe: Jugendliche, die wegen Lern- oder anderen Beeinträchtigungen dem EBA nicht gewachsen sind.

Dauer: 2 Jahre

Abschluss: Berufsattest von INSOS

Für die Finanzierung der Ausbildung ist eine IV-Verfügung notwendig. Die PrA wird vorwiegend in geschütztem Rahmen angeboten. Bei einer erfolgreichen Absolvierung der PrA kann eine EBA-Lehre angeschlossen werden.

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sind die IV-Anlehre und „Supported Education“. Jugendliche mit Behinderungen haben zudem die Möglichkeit, in drei- oder vierjährigen Grundbildungen einen Abschluss mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis (EFZ, respektive Tertiärausbildungen (Hochschulen, Universität) zu absolvieren. Dafür können sie zusätzliche Begleitung, Hilfsmittel oder einen Nachteilsausgleich beantragen.

Kritische Anmerkungen zum Ausbildungsangebot für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung

Fachleute sind sich einig darüber, dass die „Wahl“ einer Berufsrichtung für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung eingeschränkt ist. Das hängt einerseits mit den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen zusammen, andererseits mit dem Angebot der Ausbildungsplätze. Hinzu kommen familiäre, institutionelle oder gesellschaftliche Faktoren, die eine autonome Berufswahl von jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erschweren (vgl. Marty, 2008, 41).

Entwicklungen wie Berufs-Modularisierungen oder die individuelle Anpassung von Ausbildungsinhalten an die Fähigkeiten eines Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden als problematisch betrachtet, da sie zur Klassifizierung verleiten (vgl. Stach, 2009, 172). Es wird zudem bemängelt, dass durch die Flexibilisierung der Sozialisationsprozess vorenthalten bleibt (vgl. Biermann, 2005, 125): Im Verlauf einer Ausbildung vollzieht sich eine Identifizierung und Sozialisierung mit dem gewählten Beruf. Verkürzte Ausbildungen von maximal zwei Jahren, die Konzentration auf einzelne Ausbildungsschwerpunkte und separierte Ausbildungen in Institutionen verwehren Menschen, die aufgrund ihrer kognitiven Ressourcen grundsätzlich mehr Zeit beanspruchen würden, die solide Integration in die Arbeitswelt – insbesondere in den oftmals angestrebten ersten Arbeitsmarkt.

2.4 Berufsorientierung und -ausbildung in der Landwirtschaft

Dieses Kapitel verknüpft das landwirtschaftliche Berufsfeld mit den bisherigen theoretischen Ausführungen. Die praktisch orientierten landwirtschaftlichen Berufsausbildungen PrA, EBA und HMA werden vorgestellt. Der zweite Teil des Kapitels stellt zwei praktische Beispiele aus dem Ausbildungsbereich der Landwirtschaft dar: Der Ablauf eines Schnupperpraktikums wird umrissen und es wird ein

Ausschnitt aus einem Leistungsziel der Ausbildung Agrarpraktiker/in EBA vorgestellt. Die beiden Beispiele werden der Theorie des handlungsorientierten Lernens gegenübergestellt und anhand dieser Theorie erläutert.

2.4.1 Landwirtschaftliche Ausbildungen mit intellektueller Beeinträchtigung

In der Schweiz werden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung hauptsächlich die drei folgenden Ausbildungen in der Landwirtschaft angeboten. Auf eine weitere mögliche Ausbildungsform, die IV-Anlehre, wird hier kein Bezug genommen.

PrA: Praktiker/in Landwirtschaft

Praktiker/in Landwirtschaft kann mit verschiedenen Schwerpunkten absolviert werden, zum Beispiel Biolandbau, Hofmitarbeit, Tierpflege oder Winzern. INSOS stellt kein offizielles Ausbildungsprogramm zur Verfügung. Arbeitgeber, die eine Ausbildung PrA im landwirtschaftlichen Bereich anbieten, stellen ein eigenes, von INSOS genehmigtes Ausbildungsprogramm in Form von Handlungskompetenzen zusammen. Die PrA-Ausbildungsinhalte richten sich stark nach den Fähigkeiten der Auszubildenden und werden entsprechend angepasst. Die praktische Ausbildung findet an vier Tagen pro Woche auf einem Betrieb statt. Beim Ausbildungsbetrieb kann es sich um eine soziale Institution handeln oder um einen Landwirtschaftsbetrieb im ersten Arbeitsmarkt. Betriebe des ersten Arbeitsmarktes werden durch einen Job-Coach begleitet. Die schulische Bildung ist auf den Förderbedarf der Auszubildenden PrA ausgerichtet und findet in einer institutionsinternen oder einer kantonalen Berufsschule statt. In der Regel werden die Kosten der Ausbildung von der IV finanziert (vgl. www.insos.ch, Richtlinien für die praktische Ausbildung, 2017).

Agrarpraktiker/in EBA

Der Beruf Agrarpraktiker/in EBA kann mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, Spezialkulturen (Gemüse, Obst, Reben) und Weinbereitung absolviert werden. Das EBA vermittelt einfachere berufliche Qualifikationen als die dreijährige Grundbildung EFZ. Das Berufsattest berücksichtigt die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen bei der Gestaltung der Kompetenzbereiche durch differenzierte Lernangebote und angepasste Didaktik. Die praktische Ausbildung findet an vier Tagen pro Woche in einer Institution oder auf einem Landwirtschaftsbetrieb des ersten Arbeitsmarktes statt. Die schulische Bildung erfolgt an einer kantonalen Landwirtschaftsschule (vgl. www.agri-job.ch, Dokumente Grundbildung Agrarpraktiker/in EBA, 2017)

Hofmitarbeiter HMA

Als Abstufung zur EBA-Ausbildung, welche höhere Anforderungen an die Auszubildenden stellt als die frühere „Anlehre“, wurde die Ausbildung zum Hofmitarbeiter HMA geschaffen. Sie orientiert sich inhaltlich an den Bildungszielen des EBA, wird jedoch individuell den geringeren schulischen und praktischen Möglichkeiten der Auszubildenden angepasst. Hofmitarbeiter/in HMA kann mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, bäuerliche Hauswirtschaft oder Pferdehaltung absolviert werden. Die Ausbildung wird heute von der Stiftung Landwirtschaft und Behinderte, LuB getragen. Die Kosten werden in

der Regel durch eine berufliche Massnahme der IV oder eines anderen Kostenträgers abgedeckt. Der berufspraktische Teil wird auf von der Stiftung anerkannten Betrieben durchgeführt und von der LuB begleitet. Die Auszubildenden arbeiten und wohnen auf dem Betrieb. Die schulische Bildung erfolgt an einem Schultag pro Woche am Strickhof in Winterthur. Die Ausbildung schliesst mit einem Kompetenznachweis ab (vgl. www.lub.ch, Schulische Hofmitarbeiterausbildung, 2017).

2.4.2 Verknüpfung Landwirtschaft und handlungsorientiertes Lernen

Gemäss Frühsorge ermöglicht der Bauernhof durch sein vielfältiges Erlebnis- und Arbeitsangebot optimale Lern- und Erfahrungsbedingungen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sowie die Bildung und Stärkung von persönlichen und fachlichen Kompetenzen (vgl. Fehrenbach & Sigrist, 2014, 15). Das Betätigungsfeld auf einem Landwirtschaftsbetrieb ist gross: Nebst der Hauswirtschaft gibt es Arbeitsfelder im Stall mit Klein- und Grosstieren, im Garten, auf dem Feld und im Wald. Für Handlungssituationen ist damit gesorgt. Mitarbeitende auf einem Bauernhof sitzen selten länger an einem Arbeitsplatz. Ihre Arbeit beinhaltet zahlreiche körperliche Tätigkeiten in einem vielseitigen Umfeld. Ob ein Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung die Möglichkeit erhält, seine Handlungskompetenzen durch Üben zu erweitern, hängt vom agogischen Verständnis der begleitenden Fachpersonen ab (Kapitel 2.1.6).

Beispiel 1: Schnupperpraktikum und Handlungsphasen

Mit diesem Beispiel wird der Ablauf eines Schnupperpraktikums aufgezeigt und den Handlungsphasen des handlungsorientierten Lernens gegenübergestellt (Kapitel 2.1.4). Beim Absolvieren eines Praktikums sind Jugendliche auf ein unterstützendes Umfeld angewiesen.

Nach der ersten Selbsteinschätzung eigener Interessen und Informationsbeschaffungen über den Beruf – der Schaffung einer Orientierungsgrundlage – entscheidet sich ein Jugendlicher für oder gegen ein Schnupperpraktikum auf dem Bauernhof. Bei Interesse wird ein Schnuppereinsatz geplant und vereinbart. Die Phase der Planung wird in der Regel vom Umfeld übernommen. Während dem Praktikum sammelt der Jugendliche eigene Erfahrungen. Er vergleicht eigene Vorstellungen mit der Realität. Im Idealfall wird er bei der Verarbeitung von erlebten Ereignissen von Fachpersonen aus dem landwirtschaftlichen Bereich und der Schule unterstützt. Nach Stach ist das Reflektieren von Erlebnissen eine wichtige Voraussetzung für den Prozess der Berufsfindung. Dazu zählt auch das symbolische Festhalten von Erfahrungen, zum Beispiel in einem Schnuppertagebuch (vgl. Stach, 2009, 182). Nach Beendigung des Schnuppereinsatzes wird das Praktikum mit dem Jugendlichen reflektiert und besprochen. Mit den eigens erlebten Erfahrungen und den Rückmeldungen aus dem Umfeld, die eine Entscheidungsbildung stark mitprägen, hat der Jugendliche eine weitere Orientierungsgrundlage, auf der er einen Entschluss für oder gegen die Ausbildung fassen kann.

Die Tabelle stellt die Phasen des handlungsorientierten Lernens und konkrete Prozesse bei der Durchführung eines Praktikums auf dem Bauernhof einander gegenüber. Die Ausführungen zeigen, dass die Durchführung eines Schnuppereinsatzes für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung,

ähnlich wie im handlungsorientierten Unterricht, vom Umfeld mitgetragen wird (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 22f.). Innerhalb diesem übergeordneten Handlungsvorgang finden vor, während und nach dem Schnuppereinsatz viele weitere, hier nicht weiter erwähnte Teilhandlungen statt.

Tabelle 3: Handlungsphasen im Schnupperpraktikum

Phasen der Handlung (Pitsch & Thümmel)	Prozess vor während und nach dem Praktikum (Interpretation)
Handlungsorientierung	<i>Eigene Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen Informationen über den Beruf beschaffen. Grundlagen für einen Entschluss sammeln → wird von der Familie/Schule unterstützt</i>
Handlungsplanung	<i>Eine Praktikumsstelle finden, einen Schnuppereinsatz planen und vereinbaren → wird von der Schule/Familie organisiert, Mitbeteiligung des Jugendlichen</i>
Handlungsausführung	<i>Persönliche Interessen, Vorstellungen mit reellen Alltagsarbeiten auf dem Bauernhof vergleichen. Räumliches und soziales Umfeld kennenlernen → wird vom Jugendlichen aktiv erfahren und durch Fachpersonen begleitet</i>
Handlungskontrolle	<i>Reflexionen während dem Praktikum und Schlussgespräch nach Beendigung des Einsatzes → wird von der Familie/Schule/Arbeitsort mitbestimmt</i>
Handlungsorientierung	<i>Auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen eine Entscheidung für oder gegen das Berufsfeld fällen → wird von Familie/Schule/Arbeitsort unterstützt</i>

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Lehrstelle verlässt sich der Jugendliche auf sein Gefühl. Die Orientierung beschränkt sich auf seine bisherigen Lebenserfahrungen und Erfahrungen während dem Praktikum. Ein Jugendlicher hat bezüglich Planung und Zielerreichung einer Ausbildung keine Erfahrungen. Seine eigenständige Handlungsfähigkeit ist beschränkt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012, 7). Die Beurteilung, ob seine Kompetenzen und Fähigkeiten für eine Ausbildung am gewählten Arbeitsort ausreichen, wird vom Umfeld vorgenommen.

Beispiel 2: Leistungsziel Agrarpraktiker/in EBA und Handlungsfähigkeit

In diesem Beispiel wird ein ausgewählter Ausbildungsinhalt aus den Bildungszielen des Berufes Agrarpraktiker/in EBA vorgestellt (Anhang 12.10). Das bestimmte Leistungsziel wird mit einer Alltagshandlung dargestellt, mit Aspekten der Handlungsfähigkeit aus Kapitel 2.1.3 verglichen und erläutert. Dabei werden die Erkenntnisse über kognitive Ressourcen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aus dem Kapitel 1.2.3 miteinbezogen.

Aufbau Bildungsziele Agrarpraktiker/in EBA

Der Bildungsumfang für Agrarpraktiker/In EBA beinhaltet vier Kompetenzbereiche. Die Kompetenzbereiche werden über Leitziele auf Richtziele heruntergebrochen und weiter in differenzierte Leistungsziele unterteilt. Für das Beispiel wurde ein Leistungsziel des Kompetenzbereichs „Tierhaltung“ gewählt.

Kompetenzbereich: Tierhaltung

Leitziel: Nutztiere halten und pflegen

Richtziel: „Die Berufsleute halten und pflegen die Nutztiere so, dass ihre artspezifischen Bedürfnisse erfüllt werden.

Sie beobachten das Verhalten der Tiere und kontrollieren

ihre Haltungsbedingungen. Erforderliche Kompetenzen:

Methoden- / Sozial- und Selbstkompetenz; vernetztes Denken

und Handeln, Problemlösefähigkeit, eigenverantwortliches Handeln.“

(vgl. www.agri-job.ch, Dokumente Grund-

bildung Agrarpraktiker/in EBA, 2017)

Abbildung 1: Aufbau Bildungsziele Agrarpraktiker/in EBA

In der untenstehenden Tabelle wird eines der 5 Leistungsziele des oben beschriebenen Richtziels aufgeführt. Für den praktischen Bezug dient folgendes Beispiel: Der Auszubildende ist verantwortlich für das Wohlergehen einer Herde Schafe, welche kein Wasser mehr in der Tränke hat. Die erforderlichen Handlungskompetenzen werden der praktischen Umsetzung dieser Aufgabe gegenübergestellt. Die Umsetzung wird mit kognitive Ressourcen ergänzt, die für die Ausübung der Tätigkeit notwendig sind.

Tabelle 4: Leistungsziel EBA - Anforderungen an Handlungsfähigkeit und kognitive Ressourcen

Leistungsziel B 1.1.2 Die Tiere in ihrer Umgebung beobachten und Zeichen von Wohlergehen oder Unwohlsein erkennen	
Handlungsfähigkeit (Kapitel 2.1.3)	Praktische Umsetzung und erforderliche kognitive Ressourcen
Interesse und Bedürfnisse von sich und anderen wahrnehmen und berücksichtigen können	<p><i>Der Lehrling zeigt Interesse an Tieren.</i></p> <p><i>Der Lehrling zeigt ein Interesse daran zu erkennen, ob sich ein Tier wohlfühlt/unwohl fühlt.</i></p> <p><i>Der Lehrling kennt die Bedürfnisse des Tieres (Wasser, Futter, Schatten, Liegefläche etc.) und kann diese wahrnehmen.</i></p> <p>→ Lebenserfahrung mit Tieren, sich in Situationen hineinversetzen können</p>
Soziale und sachlich-technische Situationen einschätzen können	<p>- <i>Der Lehrling kann die Situation mit seinem Wissen abgleichen: Die Schafe blöken, sie wirken unruhig.</i></p> <p>- <i>Der Lehrling hat ein Vorstellungsvermögen und kann vergleichen zwischen dem Jetzt-Zustand und der Zielvorstellung: Der Wasserbehälter ist leer. Er sollte gefüllt sein.</i></p> <p>→ Lebenserfahrung, Vorstellungsvermögen</p>
Über Vorstellungskraft und Planungsfähigkeiten verfügen	<p>- <i>Der Lehrling plant Schritte, um die Situation zielorientiert zu verändern. Er entscheidet sich für einen Lösungsweg. Er weiss, wie er den Wasserbehälter füllen kann.</i></p> <p>→ Orientierungsvermögen, einen Ablauf kennen und auf eine Situation anpassen</p>
Interagieren/Kommunizieren können	<p>- <i>Der Lehrling gibt einer Fachperson Rückmeldung, wie er die Arbeit erledigen will.</i></p> <p>→ Lebenserfahrung, Zuverlässigkeit, Kontakt aufnehmen können</p>

Über motorische Fertigkeiten und Techniken verfügen	<p>- <i>Der Lehrling ist fähig, seine Überlegungen in die Tat umzusetzen. Er ist fähig, den Wasserhahn aufzudrehen, den Schlauch auszurollen, den Hahn rechtzeitig wieder zuzudrehen, den Schlauch aufzurollen, etc.</i></p> <p>→ <i>Lebenserfahrung, Vorstellungsvermögen (z.B. links-rechts Vorstellung: Hahn auf- und zudrehen), allg. körperliche Koordination, Aufmerksamkeit (Ausdauer, Fokussierung)</i></p>
Sich selber einschätzen und kontrollieren können	<p>- <i>Der Lehrling vergleicht das Ergebnis mit der Intension seiner Handlung: Die Schafe trinken, sie hatten Durst.</i></p> <p>- <i>Der Lehrling kontrolliert die Arbeit auf Vollständigkeit selbständig oder gemeinsam mit einer Fachperson.</i></p> <p>→ <i>Erinnerungsvermögen, Motiv und Ziel vergleichen und beurteilen</i></p>

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, zeigt das Beispiel, dass zur selbständigen Bewältigung der Aufgabe verschiedene Handlungskompetenzen vorausgesetzt sind. Der Jugendliche erkennt Ursache und Wirkung seines Tuns. Er ist fähig, Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten zu erkennen und kann innerhalb dieses Kontextes die Folgen seines Handelns absehen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 75). Für die Bewältigung einer solchen Aufgabe sind verschiedene kognitive Fähigkeiten gefordert: Ein Jugendlicher muss den Handlungsbedarf registrieren und erkennen, dass die Arbeit erledigt werden soll. Seine Aufmerksamkeit fokussiert sich auf die Handlungsplanung und die anschließende Ausführung, die er mit seinen ursprünglichen Vorstellungen abgleicht und zielorientiert umsetzt. Dabei ist wesentlich, dass der Lehrling den notwendigen Impuls wahrnimmt und vom Denken ins Handeln kommt.

Das Erkennen der Aufgabe basiert auf Vorwissen und bisherigen Lebenserfahrungen. Die Umsetzung setzt Wissen über methodisches Vorgehen voraus. Körperliche Ressourcen wie motorische Fähigkeiten kommen zu den Anforderungen hinzu. Es wird ersichtlich, dass die Ausführung dieser Aufgabe alle beschriebenen kognitiven Ressourcen aus Kapitel 1.2.3 erfordert. Die kognitiven Ressourcen haben eine direkte Auswirkung auf den Grad der Handlungsfähigkeit einer Person mit intellektueller Beeinträchtigung.

Die theoretischen Ausführungen an den beiden beschriebenen Beispielen zeigen, dass handlungsorientiertes Lernen im landwirtschaftlichen Ausbildungs- und Berufsalltag zu finden und auch herzuleiten ist. Ob Fachpersonen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld Aspekte des handlungsorientierten Lernens bei Arbeitsanleitungen als sinnvoll betrachten und in welchem Umfang sie das Lernmodell im Alltag einsetzen, wird in dieser Arbeit mittels Interviews mit betroffenen Fachpersonen untersucht und ausgewertet.

3 Forschungsvorgehen

Die vorliegende Arbeit ist im Bereich der qualitativen Forschung einzuordnen. In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen in Bezug auf diese Arbeit beschrieben und erläutert.

3.1 Verfahren qualitativer Forschung

Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Form das handlungsorientierte Modell für junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei Ausbildungen und Dauerarbeitsplätzen in der Landwirtschaft angewendet wird. Die Erkenntnisse werden nach den Kriterien der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse erforscht und die abgeleiteten Ergebnisse werden auf theoretischer Ebene untersucht (vgl. Flick, 2009, 25).

Mayring hält fünf Lehrsätze als Grundlage des qualitativen Denkens fest (vgl. Mayring, 2016, 19-24):

- **Stärkere Subjektbezogenheit:** In der humanwissenschaftlichen Forschung geht es um Menschen. Sie sind in der Forschungsfrage Ausgangspunkt und Ziel von Untersuchungen.
- **Deskription:** Am Anfang einer Analyse steht die umfassende Beschreibung einer zu erforschenden Thematik.
- **Interpretation der Forschungsobjekte:** Der Untersuchungsgegenstand wird immer auch durch Interpretation erschlossen.
- **Untersuchung im alltäglichen Umfeld:** Die humanwissenschaftliche Forschung findet immer im natürlichen, alltäglichen Umfeld statt.
- **Verallgemeinerungsprozess:** In der qualitativen Forschung dürfen aus einzelnen Verfahren keine Verallgemeinerungen abgeleitet werden. Verallgemeinerungen müssen immer im spezifischen Fall schrittweise begründet werden.

Bei der Vorgehensweise der Beantwortung einer Fragestellung in der qualitativen Forschung unterscheidet Mayring die Erhebungstechnik, die Aufbereitungstechnik und die Auswertungstechnik. Diese Arbeit wird nach dieser Vorgehensweise bearbeitet (vgl. Mayring, 2016).

3.2 Erhebungstechnik

In der qualitativen Forschung ist das Interview ein oft genutztes Mittel, um Aussagen und empirische Daten zu erheben. Als besonders wichtig erachtet Mayring, dass die befragten Personen als Experten für ihre eigenen Aussagen zur Sprache kommen (vgl. Mayring, 2016, 66). Der Einbezug des sozialen Handelns und der Lebenswelt von interviewten Personen ermöglicht neue Aspekte, welche in die Weiterentwicklung von Theorien und Hypothesen miteinbezogen werden können (vgl. Hopf, 2007, 350).

Bei dieser Erhebung werden sieben Fachpersonen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld zu ihrer Betreuungsbearbeitung befragt. Gespräche mit Fachpersonen ermöglichen es, neue Aspekte über das handlungsorientierte Arbeiten mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im landwirtschaftlichen

Bereich zu gewinnen, die für eine allfällige Weiterentwicklung des Themas eine Relevanz aufweisen oder zumindest interessant sein können.

3.2.1 Interview

In der qualitativen Forschung wird eine Vielzahl unterschiedlicher Interview-Varianten angewendet und miteinander kombiniert. Diese Masterarbeit orientiert sich bei der Gestaltung der Interviews an den Kriterien der teilstrukturierten Befragung in Form eines fokussierten Interviews (vgl. Hopf, 2007, 353f.). Das fokussierte Interview beinhaltet folgende Kriterien:

- **Reichweite:** Das Spektrum des Gesprächsumfangs ist fokussiert. Es ist gleichzeitig so umfassend gestaltet, dass genügend Raum für subjektive Perspektiven der Befragten gewährleistet wird.
- **Spezifität:** Die im Interview vorkommenden Themen werden von den Befragten nicht nur in allgemeiner Form, sondern mit Einzelbeispielen auch auf konkrete Situationen bezogen beantwortet.
- **Tiefe:** Die Differenziertheit der Beantwortung von Fragen wird angemessen repräsentiert. Die Befragten werden situationsbezogen bei der eigenen Konkretisierung von Gefühlen, Gedanken oder Werthaltungen unterstützt.
- **Personaler Kontext:** Der persönliche Kontext, in dem die analysierten Deutungen stehen, wird in ausreichendem Masse erfasst.

In der Umsetzung bedeuten die Kriterien, dass sich die Interviews auf Betreuungssituationen im Landwirtschaftsbereich fokussieren. Die befragten Personen werden durch Nachfragen eingeladen, auf Situationen oder Überlegungen konkreter einzugehen. Der subjektiven Haltung der Befragten wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Hintergründe die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Gemäss Hopf helfen die Kriterien, die Interviewfragen auf die Thematik der Forschungsfrage zu zentrieren und gleichzeitig die Antworten der befragten Personen in offener Form zu erheben (vgl. Hopf, 2007).

3.2.2 Theoretische Aspekte eines Interview-Leitfadens

Stigler und Felbinger verstehen unter dem Leitfaden-Interview ein strukturiertes Frageschema, das der Interviewführung als Orientierungshilfe dient und das regelgeleitete Vorgehen während dem Interview unterstützt. Sie weisen auf folgende Aspekte bei der Erarbeitung eines Leitfadens hin (vgl. Stigler & Felbinger, 2005, 129f.):

Theoretische und lebensweltbezogenen Relevanz von Fragen

Jede Frage dient der Beantwortung der Forschungsfrage. Dabei werden die Wichtigkeit der theoretischen Bedeutsamkeit sowie die Relevanz für die Befragten abgewogen. Fragen sollen so gestellt werden, dass sie neue Ansichten zum inhaltlich gewählten Thema aufdecken.

Es ist offen, ob sich Fachpersonen aus der Landwirtschaft mit dem heilpädagogischen Konzept des handlungsorientierten Lernens auseinandergesetzt haben. Die Fragen werden so gestellt, dass sie ohne theoretischen Hintergrund von den Fachpersonen beantwortet werden können.

Überlegungen zur Strukturierung des Leitfadens

Zur Erstellung des Leitfadens werden Fragen formuliert, gesammelt und geordnet, anschliessend wird ausgewählt und verfeinert. Die geordneten Fragen werden mit thematisch passenden Oberbegriffen zu Themenbereichen zusammengefasst und es wird geprüft, ob das Themenfeld inhaltlich abgedeckt ist. Stadler Elmer weist darauf hin, dass im Verlauf eines Gesprächs alle Themenbereiche angesprochen werden (vgl. Stadler Elmer, 2001, 180).

In dieser Arbeit bietet das handlungsorientierte Modell mit den vier Handlungsphasen eine passende Grundstruktur für den Leitfaden. Agogische und pädagogische Handlungsfragen von Fachpersonen können in diese Grundstruktur miteinbezogen werden.

Die Bedeutung von verschiedenen Fragestrategien und Fragetypen für die Qualität der Ergebnisse

Die Art der Fragestellung beeinflusst die Qualität der Antworten. Darum ist es wichtig, sich bei der Erstellung des Leitfadens damit auseinander zu setzen. Es werden drei formale Grundtypen von Fragen unterschieden:

- **Fragen zum Gesprächseinstieg** beinhalten idealerweise Aufforderungen zum Erzählen und bilden die Basis für eine gute Gesprächsatmosphäre.
- **Informations- und Filterfragen** dienen der Orientierung während des Interviews und liefern Daten der befragten Person.
- **Wiederholungen und Wiederaufnahmen** sind dann sinnvoll, wenn der Fokus aus verschiedene Winkeln auf das Thema gelenkt werden möchte. Damit können Präzisierungen erreicht oder Widersprüchlichkeiten aufgedeckt werden.

Neben diesen formalen Fragetypen lassen sich drei Grundtypen unterscheiden, die das Interview massgeblich mitgestalten:

- **Erzählaufforderungen** bieten sich an als Anreiz für Beschreibungen aus der Vergangenheit, Erfahrungen und Handlungen.
- **Aufforderungen zu Stellungnahmen** zielen auf eine Bewertung oder Handlungsorientierungen der befragten Person ab. Sie werden mit Vorsicht geäussert. Je nach Formulierung können sie eine Antwort stark beeinflussen.
- **Begründungsaufforderungen** setzen einen Bezug zu einem Thema voraus und ergeben sich deshalb aus der Interviewinteraktion heraus.
(vgl. Stigler & Felbinger, 2005)

Wie die oben benannten wissenschaftlichen Aspekte nach Stigler und Felber beim Zusammenstellen des Leitfadens berücksichtigt werden, ist im Folgekapitel nachzulesen.

3.2.3 Praktische Umsetzung des Leitfadens für Interview

In die Erstellung des Leitfadens fließen die Auseinandersetzung mit theorierelevanten Themen aus Kapitel 2 und das Wissen über Erhebungstechniken der qualitativen Forschung zusammen.

Die Leitidee der Forschungsfrage wird aufgeschlüsselt in Hauptthemen der theoretischen Grundlage. Diese Hauptthemen werden in zentrale Teilthemen gegliedert (vgl. Ederer, 2005, 121). In dieser Arbeit bietet sich das Konzept des handlungsorientierten Lernens als Hauptthema an. Es lässt sich nach Handlungsphasen in Teilthemen aufgliedern: Handlungsorientierung / Handlungsplanung / Handlungsausführung / Handlungskontrolle. Die Teilthemen bilden das grobe Raster des Leitfadens. Unter dieser Struktur werden verschiedenste Fragen gesammelt und den Teilthemen zugeordnet. Sich überschneidende Fragen fallen weg oder werden umformuliert. Nach dieser Überarbeitung werden zwölf Fragen selektioniert, welche ein sinnvoll ausgewogenes Verhältnis von der Relevanz zur Theorie und zur Lebenswelt des Interviewpartners aufweisen.

Bei der Erstellung des Leitfadens stellt die Komplexität des handlungsorientierten Modells eine Herausforderung dar. Wie im Kapitel 2.1.2 beschrieben ist eine Handlung nicht eine chronologische Abfolge von einzelnen Schritten, sondern äussert sich oft als Wechselwirkung einzelner Phasen. Zudem kann handlungsorientiertes Lernen über verschiedene Zeitspannen betrachtet werden: Eine kleine Operation wie „Schafe tränken“ zählt ebenso zum handlungsorientierten Ansatz wie die Berufsorientierung während einem mehrwöchigen Schnupperpraktikum. Handlungsorientiertes Lernen findet bei betreuten Personen mit intellektueller Beeinträchtigung statt, gleichzeitig lässt sich Handlungssteuerung auch bei Fachpersonen feststellen.

Der Komplexität des Themas wird bei der Erstellung des Leitfadens so begegnet, indem die Handlungsphasen konkreten Schwerpunkten der Arbeitsbegleitung zugewiesen werden. Dadurch lassen sich die einzelnen Handlungsphasen herausfiltern. Es wird auch unterschieden, ob sich die Frage auf das handlungsorientierte Lernen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung konzentriert oder auf agogisch-pädagogischehaltungsfragen der Fachperson. Die Aufgliederung ist in der Tabelle aufgeführt:

Tabelle 5: Handlungsphasen als Teilthemen, Schwerpunkte und Fokus bei der Fragestellung

Handlungsphasen	Schwerpunkte der Fragestellung	Fokus
Orientierung	Berufsorientierung, die Phase der Schnupperzeit bis zum Arbeitsbeginn Erste Orientierung am neuen Arbeitsplatz bis zum Punkt, an dem beobachtet werden kann, dass ein neuer Mitarbeiter sich im Betrieb wohlfühlen beginnt, sich zu orientieren vermag.	junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
	Grundhaltungen, Motive für die Arbeit als Fachperson mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Landwirtschaft	Fachpersonen
Planung	Mitspracherecht der Auszubildenden bei der Gestaltung von Ausbildungsplanungen Mitspracherecht bei der Arbeitszuteilung	junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
	Planung einer Ausbildung Einführung in das neue Arbeitsfeld Benützung und Organisation von Hilfsmitteln	Fachpersonen

Ausführung	Beobachtungen zu Ausführungen von Arbeitsschritten	junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
	Agogisch-pädagogische Methoden zur Unterstützung der Ausführung von Arbeitshandlungen	Fachpersonen
Kontrolle	Möglichkeiten der Selbstkontrolle für junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung	junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
	Beobachtbare Entwicklungsschritte von jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung	Fachpersonen

Die Frageformulierung und die Reihenfolge der zu stellenden Fragen werden sorgfältig bedacht: Bei jeder Frage muss überlegt werden, was erfragt werden möchte, ob die Frage der Beantwortung der zentralen Fragestellung dient, welcher Bezug zum theoretischen Hintergrund besteht und durch welche Form der Fragestellung die interviewte Person die Möglichkeit zur Beantwortung erhält. Die zwölf ausgewählten Fragen werden in einen sinnvollen Interviewablauf geordnet mit einem abgerundeten Gesprächsbogen vom Einstieg über den Hauptteil bis zum Schluss. Gemäss Ederer wird bei der teilstandardisierten Interviewform das Gespräch durch den Leitfaden strukturiert, sie lässt aber gleichzeitig die Freiheit, spontan Fragen zu formulieren, wenn sie für die leitende Fragestellung bedeutsam sind (Ederer, 2005, 125). Der Interview-Leitfaden dieser Arbeit ist im Anhang 12.1 abgelegt.

3.2.4 Gewinnung der Interviewteilnehmenden

Für die Interviews sollen Interviewpartnerinnen und -partner gefunden werden, die junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Ausführung von landwirtschaftlichen Arbeiten betreuen. Im Juli 2017 werden private Bauernbetriebe und soziale Institutionen mit landwirtschaftlichem Betriebszweig angefragt, die Ausbildungen oder Dauerarbeitsplätze für junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung anbieten. Die Reaktionen auf die Anfragen sind sehr positiv: Bei neun Anfragen werden umgehend sieben Zusagen gegeben. Nach Klärung organisatorischer und administrativer Details erfolgt nach den Sommerferien 2017 die definitive Terminvereinbarung für das Interview.

3.2.5 Pretest

Vor der eigentlichen Durchführung wird das Interview mit einer nicht an der Untersuchung beteiligten Person durchgeführt, welche als Arbeitsagogin Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Ausbildung begleitet. Rückmeldungen der befragten Testperson und das anschliessende Abhören des Interviews helfen, Formulierungsschwächen bei der Fragestellung herauszufiltern und zu verbessern. Im Sinne eines forschungsimmanenten Prozesses ist es möglich, während der Durchführung der Interviews Anpassungen an Fragestellungen vorzunehmen. Diese müssen jedoch transparent festgehalten werden (vgl. Stigler & Felbinger, 2005).

3.2.6 Stamblatt, Einwilligungserklärung und Datenschutz

Vor der definitiven Terminvereinbarung Ende Sommer 2017 werden die beteiligten Personen über Rahmenbedingungen und den Ablauf des Interviews informiert.

Stammblatt

Die Interviewteilnehmer erhalten vor dem Gespräch ein Stammblatt mit der Bitte, dieses bis zum Interviewtermin auszufüllen. Das Stammblatt beinhaltet Fragen zum landwirtschaftlichen Betrieb, zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, zur Anzahl der Mitarbeitenden und Fachpersonen auf dem Betrieb, Wochenarbeitszeiten und Wohnformen für betreute Personen (Anhang 12.2).

Einwilligungserklärung und Datenschutz

Die Interview-Teilnehmenden werden gefragt, ob das Gespräch aufgezeichnet werden darf. Sie werden informiert, dass das Interview von einer extern beauftragten Institution des zweiten Arbeitsmarktes transkribiert wird. Die beteiligten Personen werden darauf hingewiesen, dass gemeinsam vor dem Interview eine Einwilligungserklärung zu unterzeichnen ist. Darin ist schriftlich festgehalten, dass alle Daten dem Datenschutz unterstellt sind und anonymisiert verwendet werden. In der Einwilligungserklärung ist ebenfalls festgehalten, dass die Interviews extern verschriftlicht werden. Mit der Unterzeichnung geben die befragten Personen die Einwilligung zur Nutzung der Daten für diese Arbeit (Anhang 12.3).

3.2.7 Interviewführung und Datenaufzeichnung

Alle Interviews finden auf den Landwirtschaftsbetrieben statt. Die befragten Personen bestimmen den Ort, an dem das Interview durchgeführt wird. Vor dem eigentlichen Gesprächsbeginn wiederholt die Interviewerin nochmals den Grund für das Gespräch und erklärt den ungefähren Ablauf des Interviews. Der zeitliche Rahmen von rund einer Stunde wird abgesteckt. Die Befragten werden nochmals auf die Datenaufzeichnung und den Datenschutz aufmerksam gemacht. Gemeinsam wird die Einwilligungserklärung unterzeichnet. Nach der Klärung aller wesentlichen Rahmenbedingungen wird mit dem Interview und dessen Audio-Aufzeichnung begonnen.

3.3 Aufbereitungstechnik

Die sorgfältige Aufbereitung der erhobenen Daten ist wesentliches Merkmal der qualitativen Forschung. Dazu gehört, dass die zusammengetragenen Informationen aus den Gesprächen festgehalten, aufbereitet und geordnet werden.

3.3.1 Nachbereitung des Interviews

Die Eindrücke und Besonderheiten eines Interviews werden unmittelbar nach der Durchführung in einem Kontextprotokoll festgehalten. Ederer (2005) formuliert, dass im Kontextprotokoll das Zustandekommen des Interviews, Ort, Zeit, Situation und Verlauf beschrieben werden. Auch wichtig erscheinende Eindrücke, Gefühle zum Befragten, zum Gespräch, zur Situation, zum Gesprächsverlauf und zur eigenen Person, sowie allfälligen Schwierigkeiten, Peinlichkeiten oder Ängste werden festgehalten. Ederer weist darauf hin, dass in der ersten Auswertung oft interessante und wertvolle Gewichtungen entstehen, die später in der systematischen Auswertung Beachtung finden können (vgl. Ederer,

2005, 127). Die Nachbereitung eines Gesprächs ist gleichzeitig eine Reflektion und kann dazu dienen, die eigene Gesprächsleitung zu überprüfen und allenfalls in einem nächsten Gespräch anzupassen. Ein Kontextprotokoll ist als Beispiel im Anhang 12.6 angefügt.

3.3.2 Transkription

Für diese Arbeit wird die Transkription des wörtlichen Protokolls gewählt (vgl. Kittl, 2005). Zum besseren Verständnis werden die schweizerdeutschen Aussagen ins Schriftdeutsche übersetzt. Der Nachteil, dass sich die Übersetzung teilweise von aussagekräftigen Dialektausdrücken entfernen muss, wird in Kauf genommen. Unvollständig aneinandergereihte Satzbausteine werden geglättet. Dadurch werden Satzbaufehler etwas abgeschwächt. Da in dieser Arbeit der inhaltlich-thematische Aspekt im Vordergrund steht, ist die leichter zu bearbeitende Übersetzung ins Schriftdeutsche begründet. Durch die wörtliche Verschriftlichung können sämtliche Aussagen im Zusammenhang analysiert werden und bilden eine umfassende Basis für eine ausführliche Interpretation (vgl. Kittl, 2005, 218). Das wörtliche Protokoll wird in Anlehnung an die Transkriptionsregeln von Kuckartz verschriftlicht (vgl. Kuckartz, 2014, 136). Die Transkriptionsregeln für diese Arbeit sind im Anhang 12.4 abgelegt.

Unterstützend für die Verschriftlichung wird das Computerprogramm f4/f5 verwendet. Das erste geführte Interview verschriftlicht die Interviewerin selber. Die sechs weiteren Interviews transkribiert eine externe Auftragnehmerin. Um die Qualität der Transkription zu gewährleisten, besprechen Interviewerin und Auftragnehmerin die Transkriptionsregeln im Vorfeld. Die Interviews werden strikt nach diesen Regeln verschriftlicht. Die fertigen Transkripte werden der Interviewerin laufend zugeschickt. Anhand von Stichproben kann die Qualität überprüft und Rückmeldung gegeben werden.

3.4 Auswertungstechnik

Nach der Erhebung werden die Daten nach den Kriterien der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Kuckartz, 2014, 78f.) Kuckartz unterteilt die Auswertung in sieben Phasen. Sie werden kurz skizziert und in der Umsetzung auf diese Arbeit bezogen:

1. Initiierende Textarbeit: Markieren von wichtigen Textstellen, Schreiben von Memos, erste Fallzusammenfassung

Von jedem Gespräch wird nach dem ersten Durcharbeiten eine Fallzusammenfassung geschrieben. Die Fallzusammenfassungen sind nach dem Interview-Leitfaden strukturiert (Anhang 12.6).

2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Die Hauptkategorien werden nach den vier Handlungsphasen gegliedert. Alle Interviewfragen sind einer Handlungsphase zugeordnet. Die Antworten aus den Interviews können so einer dieser Hauptkategorien zugeordnet werden.

3. Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Nach dem ersten Codieren erweist sich die Kategorienunterteilung in Handlungsphasen als unbefriedigend, weil es bei der Zuordnung der Aussagen zu viele Überschneidungen gibt. In einem zweiten Versuch werden neue Hauptkategorien nach Themenfeldern der theoretischen Auseinandersetzung aus Kapitel 2 ausgewählt und bestimmt.

4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

Das Zusammenstellen aller Textstellen mit den neu definierten Hauptkategorien erleichtert die weitere Gliederung in Subkategorien.

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Durch die Gliederung in Subkategorien taucht Datenmaterial auf, welches im Vorfeld nicht in die theoretischen Überlegungen miteinbezogen worden ist. Am Material entwickelte Subkategorien sind induktiv bestimmte Kategorien. So erwähnen die Fachpersonen zum Beispiel das Thema Arbeitsmotivation und Kontrolle auffallend oft.

6. Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Das gesamte Datenmaterial wird anhand des fertigen Kategoriensystems Zeile für Zeile den entsprechenden Subkategorien zugeordnet. Dabei stellt sich heraus, dass das Kategoriensystem ein weiteres Mal angepasst werden muss. Danach wird das gesamte Material nochmals codiert. Die Subkategorien sind jetzt unter Berücksichtigung der Themenfelder und dem Bezug zum handlungsorientierten Lernen so strukturiert, dass die Texte trennscharf zugeordnet werden können.

7. Kategorienbasierte Auswertung und Zusammenführung der Ergebnisdarstellung

Die Auswertung der Ergebnisse werden in den Kapiteln 4 und 5 dargestellt, gegliedert nach den Themenfeldern der Hauptkategorien. Das differenzierte Kategoriensystem mit Subkategorien ist im Anhang 12.8 abgelegt.

4 Allgemeine Informationen zu den befragten Betrieben

Dieses Kapitel basiert auf der Auswertung des Stammblasses. Allgemeine Informationen zu den Landwirtschaftsbetrieben, Betreuungspersonal und zur Situation der Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind in diesem Kapitel zusammengefasst. Sie dienen dem Verständnis für die im Kapitel 5 dargestellten Ereignisse. Um Betriebsangaben zuordnen zu können bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anonymität, werden die Landwirtschaftsbetriebe mit den Kürzeln A, B, C, D, E, F und G bezeichnet.

Betriebsangaben, Betriebszweige und Tierbestände

Vier Sozialinstitutionen mit landwirtschaftlichem Betriebszweig und drei private Bauernbetriebe stellen sich für die Interviews zur Verfügung. Allen Betrieben ist gemeinsam, dass sie auf ihrem Betrieb verschiedene Betriebszweige bewirtschaften und damit verschiedene Arbeitsmöglichkeiten bieten

können. Mit Ausnahme von G, der seinen Betrieb nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet (ÖLN), werden alle Betriebe nach biologischen (Bio) oder biodynamischen (Demeter) Richtlinien geführt. Abgesehen vom Betrieb G haben die Bauernhöfe verschiedene Nutztiere.

Tabelle 6: Betriebsangaben, Betriebszweige und Tierbestände

	Art des Betriebs, Betriebsgrösse in ha	Betriebszweige	Tierbestände
A	Institution Bio 18.5 ha	Wies- und Weidland, Obst, Wald, Direktvermarktung, Lebensmittelverarbeitung	8 Mutterkühe, 2 Rinder, 8 Kälber, 3 Pferde, 2 Esel, 35 Schafe, 50 Federvieh, 2 Lamas
B	Institution Bio 4 ha	Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Herstellung von Eigenprodukten, Ferienzentrums für Menschen mit Behinderung	2 Pferde, 4-8 Schafe, 30 Federvieh, 4 Ziegen, 2 Schweine, 9 Hasen, 6 Meerschweinchen
C	Institution Bio 29 ha	Ackerbau, Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Wald, Kräuter, Beeren, Direktvermarktung	10 Milchkühe, 12 Rinder, 6 Kälber, 2 Pferde, 3 Esel, 20 Schafe, 300 Federvieh, 2 Hunde, 3 Katzen, 25 Bienenvölker, 13 Schweine
D	Institution Demeter 40 ha	Ackerbau, Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Wald, Streuland, Ausgleichsflächen, Baugruppe, Hauswirtschaft, Hofladen, Kulturelle Aktionen	40 Milchkühe, 20 Rinder, 20 Kälber, 3 Pferde, 2 Esel, 30 Schafe, 5 Ziegen, 100 Federvieh, 1 Katze, 30 Schweine
E	Privatbetrieb Demeter 30 ha	Wies- und Weidland, Garten, Wald, Direktvermarktung, Holzverarbeitung	16 Mutterkühe, 2 Rinder, 16 Kälber, 1 Pferd, 1 Esel, 14 Ziegen, 9 Federvieh, 1 Hund, 2 Katzen, Bienen
F	Privatbetrieb Bio 38 ha	Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Wald, Cheminéeholz, Fleischvermarktung	1 Milchkuh, 16 Mutterkühe, 5 Rinder, 16 Kälber, 2 Esel, 29 Schafe, 1 Hund, 3 Katzen
G	Privatbetrieb ÖLN 10.2 ha	Ackerbau, Wies- und Weidland, Obst, Wald, Gärtnerei: Rasenpflege	16 Milchkühe, 57 Schweine (Mast)

Betriebszweige und Arbeitsbereiche

Durch die Betriebszweige ergeben sich verschiedene Arbeitsbereiche für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die auf den Stammblätteln notierten Arbeiten geben Einblick über den Einsatzbereich der betreuten Personen auf den befragten Landwirtschaftsbetrieben:

Tabelle 7: Betriebszweige und Arbeitsbereiche

Betriebszweig	Wichtigste Arbeiten, bei denen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mitarbeiten
Pflanzenbau	Futterkonservierung, Heuen, Emden, Silieren, „Güllnen“, Futterernte, Unkrautbekämpfung, Waldrand- und Heckenpflege, Obsternte, Obst auflesen, Mosten, Garten, Gemüse, Kräuter

Tierhaltung	Tierkontrollen, Füttern, Misten, Einstreuen, allgemeine Tierpflege, Weidezaun erstellen und unterhalten, Unterhalt Tierpark, Viehtreiben, Melken, Waschen
Mechanisierung	Wenn möglich Traktorprüfung mit Fahrpraxis, Umgang mit Motorsense/Motormäher, Holz spalten, Reparaturen, Bohren, Drechseln, Heu zetteln, Mistkran bedienen, Melkmaschinen bedienen/reinigen, Absaugmelkanlage, Heukran bedienen
Weitere Arbeiten (hängt von einzelnen Betriebszweigen ab)	Fleisch verpacken, vakumieren, Herstellung von diversen Eigenprodukten (z.B. Konfitüre, Dörrobst), Hauswirtschaft (z.B. Staubsaugen, Rüsten, Tischen, Wäschepflege, Einkaufen), Umgebungsarbeiten Ferienzentrums, Ökopfleger, Holzbearbeitung, Töpfern

Fachpersonen, Angebot der Arbeitsplätze

Institutionen und Privatbetrieben unterscheiden sich in der Anzahl der betreuenden Fachpersonen. Während auf den Privatbetrieben E, F, G die Bäuerin und der Bauer für die Betreuung zuständig sind, sind in Institutionen Fachpersonen mit sozialem und/oder landwirtschaftlichem Ausbildungshintergrund angestellt. In Institutionen wird in Teilpensen gearbeitet, was in privaten Bauernbetrieben kaum vorkommt.

Mit Ausnahme des Betriebes E, der zeitweise zwei Ausbildungen gleichzeitig betreut hat, wurden die Ausbildungen auf den Privatbetrieben als Einzelausbildungen angeboten. In den Institutionen A und C werden pro Jahr mehrere Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Eine Ausnahme bildet der Betrieb B: Auf diesem Betrieb lautet der Institutions-Auftrag, Dauerarbeitsplätze anzubieten. Neben weiteren Mitarbeitenden mit Einschränkungen arbeiten dort fünf bis sechs junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Alter bis 25 Jahre. In den Institutionen C und D arbeiten nebst Auszubildenden auch Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung im Dauerarbeitsverhältnis.

Die Zahl der Ausbildungs- und Dauerarbeitsplätze auf den sieben Betrieben beträgt zwischen eins und zehn.

Die Wochenarbeitszeit der Ausbildungs- und Dauerarbeitsplätze variiert zwischen 32 bis 50 Stunden. Auf den Privatbetrieben ist die Arbeitszeit eher dem landwirtschaftlichen Soll von 55 Stunden angepasst, in Institutionen der üblichen 42-Stunden-Woche. Während eine Ausbildung grundsätzlich im 100%-Pensum absolviert wird, gibt es bei Dauerarbeitsplätzen Spielraum mit reduzierten Pensen.

Auf den Privatbetrieben E, F, G sowie in der Institution D wohnen und arbeiten die betreuten Mitarbeitenden auf den Betrieben. In den Institutionen A und B wohnen die betreuten Mitarbeitenden extern, bei C sind Wohnformen innerhalb und ausserhalb der Institution möglich.

Auf der folgenden Tabelle sind die Anzahl der Fachpersonen, deren berufliche Hintergründe, das jetzige und bisherige Ausbildungsangebot und das Dauerarbeitsplatzangebot auf den Betrieben ersichtlich. Nicht erfasst sind Menschen mit Beeinträchtigungen über 25 Jahre, welche in den Betrieben B, C und D im Dauerarbeitsverhältnis mitarbeiten. Weiter lassen sich auf der Tabelle die Stundenwochen und die Wohnsituation für Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung vergleichen.

Tabelle 8: Fachpersonen, Angebote, Arbeitszeit und Wohnformen

	Fachpersonen	Aktuelle Ausbildungsplätze	Aktuelle Anz. Dauerarbeitsplätze	Bisherige Ausbildungsplätze	Wochenarbeitszeit für betreute Personen	Wohnort
A	4 Personen (250%): 3 Landwirt/innen, davon 2 Arbeitsagoginnen und 1 landwirtschaftlicher Mitarbeiter	Total 4: 3 PrA 1 EBA	0	keine Antwort	40	extern
B	4 Personen (200%): 1 Landwirt, 1 Sozialpädagogin, 2 Arbeitsagog/in (1 Gärtnerin, 1 Hauswirtschaftsangestellte)	0	5 bis 6	0	37,5 h bei 100%	extern
C	9 Personen: 5 Landwirte, 2 landwirtschaftliche Mitarbeiter, 2 Sozialpädagogen (und 1 Primarlehrer, 2 Lehrlinge EFZ)	Total 2: 2 PrA/ HMA	5	10, davon: 8 PrA/HMA 3 EBA	37	extern / auf dem Betrieb
D	10 Personen: 1,5 Landwirt, 1,5 Gemüsegärtner, 2 Hauswirtschaftsangestellte, 1 Zimmermann, 4 Begleitpersonen	Total 3: 3 PrA/ HMA	ca. 7	35	32-35	auf dem Betrieb
E	2-3 Personen: 1 Landwirt, 1 Bäuerin, 1 landwirtschaftlicher Mitarbeiter	0	0	4, davon: 2 PrA 2 IV-Lehren	> 40	auf dem Betrieb
F	3 - 5 Personen: 1-2 Landwirte, 1 Bäuerin (tw. zusätzlich 2 landwirtschaftliche Mitarbeitende)	0	3	5, davon: 2 HMA, 1 EBA 5 Tagespraktikanten	40	Auf dem Betrieb
G	2 Personen: 1 Landwirt, 1 Bäuerin	0	0	3, davon: 2 HMA 1 EBA	50	Auf dem Betrieb

Eine Gesamtübersicht über alle Angaben der Stammbblätter ist im Anhang 12.9 abgelegt. Weitere Aussagen zu den Betrieben befinden sich in den Fallzusammenfassungen (Anhang 12.6).

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel folgt die kategorienbasierte Auswertung aller Daten entlang der Hauptkategorien mit den zugeschriebenen Subkategorien (Anhang 12.8). Die Ergebnisdarstellung wird mit Zitaten der interviewten Personen verdeutlicht. Wie im Kapitel 4 sind die Landwirtschaftsbetriebe mit A, B, C, D, E, F und G bezeichnet. Die befragten Personen werden entsprechend ihrem Betrieb mit A1, B1 etc. benannt. Sind zwei Personen am Interview beteiligt, werden sie mit A1, A2 und B1, B2 etc. bezeichnet. Alle Zitate sind vermerkt mit dem Kürzel der sprechenden Person und der Absatznummer im

transkribierten Interview. Zur besseren Verständlichkeit sind unregelmässige Satzbildungen in den Zitaten geglättet. Auslassungen innerhalb eines Zitates sind mit drei Punkten dokumentiert. Im Anschluss an die Darstellung jeder Kategorie werden die Ergebnisse unter „Zusammenfassung und Diskussion“ erörtert. Den Abschluss einer Kategorie bildet die Verknüpfung zum handlungsorientierten Lernen. Die Ergebnisse der Darstellung werden mit dem Konzept des handlungsorientierten Lernens verglichen und auf die Forschungsfrage bezogen interpretiert. Um der Leserschaft die Gliederung der Ergebnisdarstellung zu erleichtern, sind die Verknüpfungen mit dem handlungsorientierten Lernen *kursiv* dargestellt.

Die Tabelle zeigt die Gliederung der Ergebnisdarstellung:

Tabelle 9: Gliederung der Ergebnisdarstellung und Verknüpfung zum handlungsorientierten Lernen

Thematik der Hauptkategorie	Handlungsorientiertes Lernen
Individuelle Rahmenbedingungen der Ausbildungs- und Arbeitsplätze	<i>Orientierung</i>
Aspekte der Landwirtschaft als Ausbildungs- und Arbeitsplatz	<i>Planung</i>
Kognitive und allgemeine Voraussetzungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung	<i>Handlungsfähigkeit</i>
Einstieg und Begleitung am Arbeitsplatz	<i>Rolle der Fachperson und Ausführung</i>
Entwicklungsprozess während der Ausbildung und am Dauerarbeitsplatz	<i>Kontrolle und Handlungssteuerung</i>

5.1 Individuelle Rahmenbedingungen der Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Das erste Kapitel der Ergebnisdarstellung ergänzt in Anlehnung an Kapitel 4 Aussagen zu betriebs-spezifischen Rahmenbedingungen und thematisiert die Verschiedenheit von Arbeitsplätzen in Familienbetrieben und Institutionen. Die Grundeinstellungen von Fachpersonen zu ihrer Betreuungsarbeit mit jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden dargestellt. Ein weiterer Bestandteil des Kapitels beleuchtet den Ablauf der Berufsorientierung in den Betrieben. Im Anschluss an die Zusammenfassung und Diskussion werden die dargestellten Ergebnisse mit dem Aspekt der Handlungsorientierung verglichen und interpretiert.

5.1.1 Betriebsspezifische Rahmenbedingungen

Im Kapitel 4 sind die Arbeitsbereiche für jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aufgelistet (Tabelle 7). Mitbestimmend für den Einsatz in den verschiedenen Arbeitsbereichen sind die Ressourcen, welche die Mitarbeitenden mit intellektueller Beeinträchtigung mitbringen und die im späteren Kapitel 5.3 genauer erläutert werden. Bei vielen Arbeiten handelt es sich um Handarbeiten. Einfache Maschinenarbeiten werden nach Möglichkeit angeboten. Mit Ausnahme des Betriebs G halten die Bauernhöfe verschiedene Nutztierassen. Die Tierpflege ist ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit für die Mitarbeitenden. Die Stamblattangaben lassen erkennen, dass das Arbeitsfeld von

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Landwirtschaftsbereich sehr vielfältig ist. B1 stellt das in ihrer Aussage fest:

B1: „Mir fällt halt immer auf, weisst du, jetzt, wo wir über das Ganze sprechen, dass das so ein lässiger Arbeitsbereich ist. Was du den jungen Leuten bieten kannst! Sie können sich so viel mehr entwickeln, als wenn sie jetzt in eine Werkstatt arbeiten gehen würden. Das finde ich jetzt einfach. Die Landwirtschaft – oder so, wie wir es hier haben, diese Kombination aus allem – bietet extrem viele Entwicklungsmöglichkeiten.“ (B: 96 – 96)

In Institutionen lautet der Auftrag, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung anzubieten. Institutionen finanzieren sich unter anderem durch Leistungsvereinbarungen mit der IV oder anderen Kostenträgern. Von landwirtschaftlichen Direktzahlungen sind öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen gemäss Auskunft von A1 ausgeschlossen.

A1: „Und das ist eigentlich unsere Hauptausrichtung, (...) dass wir Jugendlichen mit einer Lernschwäche oder eben mit einer geistigen Beeinträchtigung eine Ausbildung bieten können. (...) Aber einfach alle, die eine Ausbildung bei uns machen, erhalten Unterstützung von der IV.“ (A: 7 - 7)

Private Bauernhöfe generieren ihren Haupterwerb durch die Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebs und durch damit verknüpften Direktzahlungen. Privatbetriebe erhalten einen Zuschuss für die Betreuung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Diese Arbeit wird jedoch im Nebenerwerb verrechnet. E2 erzählt, was ein anderer Bauer über die Betreuungsarbeit auf dem Bauernhof sagt:

E2: „Diese Arbeit braucht Zeit. Und da verdienst du quasi nichts daran.“ (E: 37 - 37)

Zurzeit werden auf den Privatbetrieben E, F und G keine Ausbildungen absolviert. Betrieb E hat die Betreuungs- und Präsenzzeit während den letzten beiden Ausbildungen als intensiv empfunden und macht eine Pause. Der Betrieb F hat von Ausbildungs- zu Dauerarbeitsplätzen gewechselt. Auf Betrieb G hat der Bauer das Pensionsalter erreicht.

5.1.2 Unterschied Arbeitsplatz Institutionen und Familienbetriebe

Je nachdem, ob ein junger Mensch mit einer intellektuellen Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz auf einem Privatbetrieb oder in einer Institution antritt, trifft er unterschiedliche Bedingungen an. Auf den Privatbetrieben E, F und G übernehmen die Bäuerin und der Bauer die Betreuung. Die Ausbildung beinhaltet Arbeiten und Wohnen auf dem Betrieb. Durch die Arbeits- und Wohnsituation an einem Ort ergeben sich familiäre Bedingungen zwischen Fachpersonen und Mitarbeitenden.

E1: „Also, ich habe auch das Gefühl, da bist du nah bei einer Elternrolle, da wird auch mehr gerieben oder pubertiert. Und wenn du eher der Lehrmeister bist aus Distanz, dann wird weniger gerieben. Das

ist dann einfach der Chef. Und der Chef ist auf Distanz. Und je näher du zu einem Menschen kommst, desto mehr tun sie das, was sie in ihrem Alter sonst mit ihren Eltern tun. Das kannst du jetzt drehen, wie du willst: Ist das jetzt positiv oder negativ.“ (E: 19 - 19)

In den Institutionen B und C wird die Wohnbegleitung von Fachpersonen übernommen, die nicht im Arbeitsbereich tätig sind. Der Betrieb D bietet das Wohnen auf dem Betrieb an. Die Wohnbereiche für Fachpersonen und für betreute Personen sind jedoch in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Grundsätzlich ist das Betreuungsteam in den Institutionen grösser. Ein junger Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung arbeitet nicht in einer „Familie“, sondern mit Gleichaltrigen in der Hierarchie von Lehrlingen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und dem Chef. Mitarbeitende in einer Institution sind weniger im Fokus des Chefs als Mitarbeitende in einem Privatbetrieb.

C1: „Das sind tagtäglich 15 bis 20 Leute, die hier mit den verschiedensten Bedürfnissen auf dem Betrieb arbeiten. Dass man hier die Ziele jedes einzelnen und eben auch der Leute, die in Ausbildung sind, nicht aus den Augen verliert, das ist die grösste Herausforderung.“ (C: 14 - 14)

In den Betrieben A, B und C arbeiten vorwiegend Fachpersonen mit Landwirtschaftsausbildung bei gleichzeitigem sozialen Berufshintergrund. D1 stellt bewusst Fachleute aus dem handwerklichen Bereich ein, eine sozialberufliche Ausbildung ist für ihn zweitrangig. Auf jedem Privatbetrieb hat mindestens eine Fachperson in ihrem früheren Arbeitsleben ebenfalls einen sozialen Beruf erlernt oder sich politisch mit sozialen Ämtern befasst (siehe Fallzusammenfassungen).

5.1.3 Grundwerte der Fachpersonen

Auf die Interviewfrage, welche Motive die Fachpersonen dazu bewegen, junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu begleiten, antworten die befragten Personen, dass für sie die berufliche und die soziale Entwicklung der betreuten Personen wichtig sei. Die Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wird grundsätzlich als sinnstiftend empfunden. Für C1 und D1 ist die Freude am Beruf und die Identifikation mit dem Berufsbild wesentlich. Für A1, B1, G1 und E2 ist es wichtig, Lehrlingen zur Selbständigkeit zu verhelfen. Sie wünschen sich, dass die Auszubildenden eigene Ressourcen erkennen und den Mut und das Vertrauen aufbauen, diese weiterzuentwickeln. Bei allen befragten Personen lässt sich der Grundsatz der Wertschätzung gegenüber Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und deren Integration in ein System heraushören. B1 und D1 erwähnen den erfrischenden Umgang mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durch ihre teilweise unkonventionellen Verhaltensweisen. A1, D1, F1 und F2 beschreiben ihre Mitarbeitenden als grundsätzlich offene, ehrliche Mitmenschen. C1 hält fest, dass er keinen Unterschied zwischen Auszubildenden mit oder ohne intellektuelle Beeinträchtigung machen will. In den Grundzügen funktioniert die Ausbildung bei allen gleich.

C1: „Schön ist eigentlich generell am Ausbilden, wenn du junge Leute hast – es sind in der Regel junge Leute, die eine Ausbildung machen wollen, die Interesse an einem Beruf haben, die Freude an

einem Beruf haben, wo man nachher auch sieht, dass sie Schritte machen, Entwicklungsschritte machen – das ist eigentlich das Schönste am Ganzen. Also, die Leute zu begleiten auf ihrem Lebensweg, auf dem man helfen kann, etwas anzustossen.“ (C: 18 - 18)

Als Herausforderung zählen alle befragten Personen die Faktoren Geduld und Erwartungen auf. Es braucht laut ihrer Aussagen Geduld, bis Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung einen Arbeitsschritt verstanden und verinnerlicht haben. Erwartungen bezüglich Fortschritte müssen zurückgesteckt und den Voraussetzungen der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung angepasst werden.

D1: „Die grösste Herausforderung ist, ihnen die nötige Zeit zu schenken. Zeit, sie kennenzulernen, sie zu verstehen.“ (D: 7 - 7)

5.1.4 Orientierung vor dem Stellenantritt

Die Berufsorientierung für Landwirtschaftsberufe auf den befragten Betrieben verläuft ähnlich wie in anderen Berufen auf gleichem Ausbildungsniveau. Nach der Berufsorientierung folgt eine Schnupperzeit, die Einblick bietet in das zukünftige Tätigkeitsfeld und den Arbeitsort. Jugendliche können nach Aussagen der befragten Personen ihre Vorstellungen vom Berufsbild mit der Realität vergleichen und überprüfen. Falsche Vorstellungen werden revidiert, wie G1 festhält:

G1: Und dann gab es auch solche, die hatten vielleicht beim Wort Bauernhof einen Streichelzoo im Kopf, von den Ausstellungen. Und wenn sie dann an die Arbeit gingen, war es dann halt nicht nur einfach, nicht nur leichte Arbeiten, sondern es hatte auch andere dabei. (G: 33 - 33)

In den Betrieben D, E, F und G gehört das Schnuppern von Arbeit und Wohnen zusammen. Im Betrieb C wird die Wohnsituation individuell beurteilt und Schnupperzeiten werden entsprechend organisiert. Das kürzeste Schnupperpraktikum wird im Betrieb A mit sieben Tagen absolviert, wobei dort die Jugendlichen den Betrieb im Vorfeld über Tagespraktika kennengelernt haben. Die Fachpersonen auf den Betrieben D, E und G fordern manchmal zwei Schnupperwochen zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Im landwirtschaftlichen Bereich variieren die Arbeiten stark mit den Jahreszeiten und dem Wetter. Darum finden es die Verantwortlichen wichtig, dass angehende Lehrlinge die verschiedenen Arbeitsbedingungen kennenlernen.

G1: „Und dann gab es auch Situationen, wo man sagen musste: Ja, die Woche war gut, aber, wenn wir einen Vertrag abschliessen wollten, müssten wir das noch einmal wiederholen, damit wir gewisse Punkte noch etwas klarer herausspüren können. Weil, manchmal ist es auch noch abhängig davon, in welcher Jahreszeit man gerade diese Schnupperwoche macht. Wenn man eine sogenannte "Wischwoche" erwischt, wo nichts läuft, dann kann man zwar ein bisschen lernen, Traktor zu fahren, das machen sowieso alle gern, aber man müsste dann halt auch herausspüren können, wie es ist, wenn wir ein bisschen Vollgas geben müssen.“ (G: 45 - 45)

D1 organisiert, wenn eine Lehrstelle frühzeitig zugesprochen wird, zusätzliche Schnupperwochen, damit zwischen Vereinbarung und Stellenantritt die Beziehung bestehen bleibt und aufgebaut werden kann. Die Fachpersonen aller Betriebe sind sich einig, dass Personen ausgebildet werden sollen, die sich im Klaren darüber sind, welche Arbeiten die Ausbildung beinhalten. Die Ressourcen der Person mit der intellektuellen Beeinträchtigung müssen dem Ausbildungsangebot entsprechen.

Gemäss aller befragten Fachpersonen verläuft die Vermittlung für Schnuppereinsätze über Schulen, Lehrpersonen, IV, Institutionen oder Stiftungen wie die LuB. Eltern sind ebenfalls massgeblich an den Entscheidungsfindungen ihrer Kinder beteiligt. Für D1 ist es wesentlich, die Eigenmotivation der Jugendlichen zu spüren, ohne Druck der Eltern. A1 und C1 betonen, dass es für sie klar erkennbar ist, ob Auszubildende den Beruf Landwirt absolvieren wollen oder ob eine Ausbildung eher vom Umfeld initiiert wird.

C1: „Ja, wir hatten schon solche Anfragen von Leuten, bei denen der Hintergrund war, dass diese Person einfach Bewegung brauchte und nicht stillsitzen kann. Aber das reicht an sich nicht. Das kann vielleicht Motivation für ein Schnuppern sein, aber für den Entscheid, nachher eine Ausbildung zu machen, zu diesem Entscheid hilft das nicht mit.“ (C: 28 - 28)

5.1.5 Zusammenfassung und Diskussion

Aussagen zu betriebsspezifischen Rahmenbedingungen

Die befragten Betriebe sind keine stark mechanisierten Betriebe, die sich auf einen Betriebszweig, zum Beispiel nur Ackerbau oder nur Milchwirtschaft, spezialisiert haben. Sie bewirtschaften mehrere Betriebszweige und generieren dadurch verschiedene Arbeitsfelder, in denen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eingesetzt werden können. Bei der Suche nach möglichen Interviewpartnern waren in der Region Zentralschweiz wenig Privatbetriebe zu finden, die betreute Arbeitsplätze anbieten. Grund dafür könnte nebst der Fokussierung auf Wirtschaftlichkeit die zunehmende Mechanisierung der Betriebe sein. Stark mechanisierte Betriebe mit spezialisierten Anforderungen – unter anderem der Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen – eignen sich weniger als Arbeitsplätze für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Institutionen erfüllen eine soziale Dienstleistung in der Gesellschaft und regeln die finanziellen Aufwendungen über Leistungsvereinbarungen oder Stiftungsgelder. Landwirtschaftliche Privatbetriebe erhalten ebenfalls Beiträge für betreute Arbeitsplätze, der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt jedoch in der arbeitsintensiven Bewirtschaftung ihres Landwirtschaftsbetriebs.

Unterschied Arbeitsplatz Institutionen und Familienbetrieb

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Institution und Privatbetrieb ist die Organisation des Wohnens: In Institutionen wird das Wohnen eher getrennt vom Arbeitsbereich geführt und begleitet. Auf Privatbetrieben sind die Mitarbeitenden in ein Familiengefüge integriert. Diese Regelung hat mit Tradition zu tun, mit den langen Arbeitszeiten und mit der geografischen Lage der Betriebe. So sind Arbeitswege in ländliche Gebiete weniger gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen und darum für Menschen mit intellektueller

Beeinträchtigung eventuell schwieriger zu bewältigen. Es hat aber auch mit der Ideologie zu tun, Menschen mit Beeinträchtigungen in das gesamte landwirtschaftliche Leben einzubinden. Durch die Teilhabe am Familienleben lassen Bauernfamilien Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sehr nah an ihrem Privatleben teilhaben. Es findet eine engere Integration in den Lebensbereich von Menschen ohne Beeinträchtigungen statt als in institutionellen Organisationen.

Grundwerte der Fachpersonen

Die Fachpersonen äussern einheitlich soziale Motive, Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen, zu fördern und zu integrieren. Alle Fachpersonen in Institutionen und Familienbetrieben weisen nebst landwirtschaftlichen Ausbildungen sozialberufliche Hintergründe oder Erfahrung im sozialpolitischen Bereich aus. Es handelt sich bei den Fachpersonen um professionell ausgebildete Personen mit sensibilisiertem Wissen zum Umgang mit Menschen mit verschiedenen Lebenshintergründen. Betriebe mit Betreuungspersonen mit „nur“ rein landwirtschaftlichem Berufshintergrund wurden für diese Interviews nicht gefunden. Auffällig ist weiter, dass alle Betriebe mit Ausnahme von Betrieb G ihren Boden nach biologischen oder strengeren Richtlinien bewirtschaften. Das legt die Vermutung nahe, dass sich diese Bauern und Bäuerinnen grundsätzlich für Umwelt und Soziales interessieren und so auch eine entsprechende Sensibilität für die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen entwickelt haben.

Orientierung vor Stellenantritt

Bei der Berufswahl und der Organisation von Schnupperpraktika sind junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf ihr Umfeld angewiesen. Die Gefahr, dass nicht der Jugendliche selber entscheidet, sondern über ihn hinweg eine Berufslaufbahn bestimmt wird, weil beispielsweise die Wahlmöglichkeiten beschränkt sind, scheint bei den befragten Fachpersonen der Betriebe A, B, D, F und G weniger Thema zu sein. In diesem Punkt wurden die Aussagen aus Kapitel 2.3.4 und Bedenken der Interviewerin nicht bestätigt. Alle Befragten betonten, dass es für sie wichtig ist, dass die Vorabklärungen für eine Lehrstelle gründlich getroffen werden. Das Motiv einer für alle Seiten erfolgreichen Ausbildung scheint wichtiger als der finanzielle Aspekt, den die Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung evt. mit sich bringt.

5.1.6 Handlungsorientiertes Lernen – Orientierung

Ein Jugendlicher, der sich entschlossen hat, einen landwirtschaftlichen Beruf durch ein Schnupperpraktikum näher kennen zu lernen, um später an diesem Ort eine Ausbildung zu absolvieren, befindet sich in der Orientierungsphase (Kapitel 2.4.2). Die Aussagen der Fachpersonen bestätigen, dass sie als Teil des Umfeldes bei der Organisation und Durchführung einer Schnupperzeit massgeblich mitentscheiden. Die eigentliche, selbständige Orientierung erlebt der Jugendliche während der Schnuppertage: Hier lernt er den wirklichen Alltag kennen und wird herausgefordert, seine Vorstellungen mit der Realität abzugleichen. Bei diesen inneren Vorgängen entwickelt der Jugendliche Motive, sich für oder gegen einen landwirtschaftlichen Beruf zu entscheiden. Überwiegen positive Emotionen im Kontakt mit der Umgebung, der Arbeit und den Mitmenschen, dann entwickelt sich der „Reiz“, diese Richtung weiterzuverfolgen. Der Jugendliche beginnt sich mit den Vorstellungen einer Arbeitsstelle zu

identifizieren und er kann sich für diese Berufsrichtung entscheiden. Wie sehr der Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung fähig ist, diesen Prozess selbständig zu bewältigen, hängt stark von seinen Ressourcen und seinen bisher entwickelten Kompetenzen ab (Kapitel 1.2.3 und 2.1.3). Durch die Begleitung von Fachpersonen während der Schnupperzeit wird ihm die notwendige Unterstützung geboten.

Parallel zum Lernenden läuft bei Fachpersonen ebenfalls eine Handlungsorientierung ab. Fachpersonen wägen ab und entscheiden in der Schnupperwoche, ob ein junger Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung ins Ausbildungsangebot passt. Getragen werden die Überlegungen, nebst Abklärungen über betriebliche Rahmenbedingungen, von ihren Grundwerten, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Integrationsmöglichkeiten zu schaffen.

5.2 Aspekte der Landwirtschaft als Ausbildungs- und Arbeitsplatz

Dieses Kapitel beschreibt Aspekte der Landwirtschaft und thematisiert die fachliche Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung unter diesen Voraussetzungen. Es beinhaltet Aussagen der Fachpersonen zu Ausbildungsplanungen und zur Planung von Dauerarbeitsplätzen. Das Kapitel befasst sich mit der Frage nach Hilfsmitteln, die zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben eingesetzt werden. Die dargestellten Ergebnisse werden in der Zusammenfassung diskutiert und unter dem Aspekt der Handlungsplanung beleuchtet.

5.2.1 Spannungsfeld Arbeit – Betreuung

An einen landwirtschaftlichen Arbeitsplatz werden Anforderungen der Wirtschaftlichkeit gestellt. Damit ist Zeit- und Leistungsdruck verbunden. Auf einem Bauernhof müssen Arbeiten erledigt werden, die keinen Aufschub dulden. Wenn die betreuten Personen nun viel Aufmerksamkeit fordern, kann dies zu einer Spannung zwischen Arbeitsbewältigung und Betreuungsleistung führen. D1 betont, dass die Berücksichtigung der eigenen Ressourcen, aber auch jene der angestellten Fachpersonen bei der Betreuung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wichtig ist. Für ihn ist relevant, dass Arbeitsaufwand, Kundenzufriedenheit und angemessene Betreuung in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

C1: „Manchmal, wenn man sich zu viel vornimmt in der Produktion, kann es sein – wenn man in einem Dauerstress ist – und jemand verweigert die Arbeit, oder es eskaliert, weil sich zwei prügeln, dann ist die grosse Herausforderung, dass ich immer etwas Reserven habe.“ (D: 7 - 7)

In den Familienbetrieben E, F und G ist das Wohnen in die Ausbildung integriert. Die dauernde Betreuung und Präsenz wird als anstrengender Teil der Arbeit wahrgenommen.

E2: „S. war in den ganzen beiden Lehrjahren vielleicht einmal zwei Stunden alleine gewesen, das muss man dann noch sagen. Wir habe sie nie alleine gelassen, es war immer jemand von uns beiden da, immer.“ (E: 147 - 147)

Das Arbeiten auf einem Bauernhof birgt für Menschen mit Betreuungsbedarf Unfallgefahren. Es wird körperlich gearbeitet, verschiedene Fahrzeuge und Maschinen werden benutzt, im Stall werden Grosstiere gepflegt. Ein sicheres Arbeitsumfeld zu gestalten ist auf dem vielfältigen, weiträumigen Arbeitsgelände eine Herausforderung.

F1: „Ja, wenn sie hier beginnen, muss man schon überlegen – auch von der Unfallgefahr her betrachtet: Können sie einen Unfall machen, können sie keinen machen? Das ist schon mal etwas Zentrales.“ (F: 54 - 54)

Der Betrieb A lehrt die Auszubildenden, dass sie gefährliche Situationen jeweils rückmelden kommen. Betrieb B führt monatlich eine Sicherheitsschulung durch. G1 erzählt als bald pensionierter Landwirt, dass er während der Ausbildung von drei Jugendlichen gefährliche Situationen erlebt hat, zum Glück jedoch nie etwas Gravierendes passiert ist. Er erzählt, dass der Umgang mit Herausforderungen bei der Begleitung von Mitarbeitenden zum Entwicklungsprozess dazugehört.

G1: „Aber das Begleiten von Jungen, ohne dass man sie nicht einer gewissen Herausforderung aussetzt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht! Weil, man schlägt ja selber auch ein paar Mal den Kopf an, bis man so aussieht, wie man aussieht, wenn man Sechzig ist!“ (G: 138 - 138)

Trotz Risiken betonen die Fachpersonen der Betriebe D, E, F und G die Vorteile der Arbeit für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf einem Bauernhof. Besonders wird der Umgang mit Natur und Tier hervorgehoben. D1 und G1 nennen Beispiele, bei denen Mitarbeitende über den Kontakt zu Tieren eine innere Ruhe finden. F2 empfindet den Bezug zum wiederkehrenden Jahreskreislauf für ihre Mitarbeitenden als nachvollziehbar und wichtig. E1 fasst die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt zusammen:

E1: „Ja, und das ist halt einfach zum grossen Teil etwas, das unterschwellig oder im Verborgenen läuft. Das sind nicht wir, die ziehen und nicht wir, die Daten vermitteln, sondern, da läuft etwas zwischen Tier und Mensch, zwischen Natur und Mensch, das haben wir gar nicht im Griff. Das ist gar nicht von uns beeinflussbar, aber es ist ein wichtiger Teil.“ (E: 26 - 26)

5.2.2 Planung

Nach der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages beginnen für die Fachpersonen die Planung und Vorbereitung des neuen Arbeitsplatzes. Die folgenden Aussagen beziehen sich in erster Linie auf die Planung von Ausbildungen. Spezifische Aussagen zur Planung bei Dauerarbeitsplätzen sind am Ende dieses Unterkapitels aufgeführt.

Mit der Wahl eines Ausbildungsbetriebs sind die Grundzüge der Ausbildungsrichtung bereits festgelegt. Diese ergeben sich aus den Betriebszweigen, erklärt G2:

G2: „Jeder Betrieb hat seine Zweige. Wir können ja nicht Reben anbieten, wenn wir keine Reben haben, jetzt im Extremfall. Es hat sich eigentlich schon ergeben, welche Möglichkeiten sie hier zum Lernen haben.“ (G: 86 - 86)

Die Betriebe A, B, C und D arbeiten mit einem Bezugspersonensystem. A1 und C1 erzählen, dass eine Bezugsperson die Grundplanung des neu Auszubildenden übernimmt. Auf den Privatbetrieben ist die Planung Aufgabe der Bäuerin und/oder des Bauers. Bei der EBA-Ausbildung sind Richtlinien von landwirtschaftlichen Berufsschulen vorgegeben. Bei der Ausbildung PrA und HMA gibt es Spielraum, den Fähigkeiten und Interessen der Auszubildenden bei den Zielsetzungen entgegenzukommen. Bei praktischen Ausbildungen kommt nach Ausbildungsbeginn eine Person der Berufsschule auf den Betrieb. Gemeinsam mit dem Auszubildenden werden Schwerpunkte und Quartalsziele festgelegt. C1 erklärt, dass es bei den praktischen Ausbildungen zum Grundsatz gehört, dass die Auszubildenden bei der Zielsetzung mitsprechen.

C1: „Die Mitsprache des Lehrlings (...), dass er für sich ein Ziel als attraktiv empfindet und hier auch mitarbeiten will, ist natürlich extrem wichtig.“ (C: 57 - 58)

Der Ausbildungsablauf orientiert sich in der Landwirtschaft nach Jahreszeiten, Wetterbedingungen und den Vorgaben der Berufsschulen. Die Fachpersonen der Betriebe E, F, G erzählen, dass die Lernenden an ihrem wöchentlichen Schultag Themen besprochen haben, die die Fachpersonen im Betriebsalltag aufzugreifen versuchten.

E2: „Einmal haben sie Putzmittel besprochen mit dem Grad der Gefährlichkeit, mit dem Totenkopf und diesen Angaben und dann sagten wir, jetzt gehst du mal schauen, wo wir sowas haben. Ja, so das Einfließen auch von dem, was man hat, was man hier hat.“ (E: 95 - 95)

A2 erzählt, dass auf ihrem Betrieb die Tierversorgung eine Grundstruktur bildet: Die Lehrlinge übernehmen im vierteljährigen Turnus die Verantwortung für eine der vier Nutztierassen. Die Privatbetriebe, aber auch B und D erwähnen zum Stichwort „Planung“ in erster Linie die Tagesplanung. Diese findet in Institutionen in einer kurzen Gemeinschaftssitzung mit allen Mitarbeitenden statt. Die Tagesplanung auf den Privatbetrieben wird als wichtig erachtet, ist jedoch nicht durch „Sitzungen“ strukturiert.

F2: „Also, es ist nicht so, dass man in den Tag hineinlebt, sondern, dass man sagt, was ansteht. Dass sie eben auch wissen ‚nach diesem kommt dann jenes‘. Dass sie sicher noch einen oder zwei Schritte vorausdenken können.“ (F: 118 - 118)

Viele Arbeiten auf dem Bauernhof sind durch äussere Bedingungen vorgegeben. E1 und F1 erwähnen die durch Stallarbeiten geprägte, recht enge Tagesstruktur.

E1: „Aber im Prinzip hatten wir einen Tagesablauf, der – gerade den Winter hindurch – recht strukturiert ist: Man steht am Morgen auf, geht in den Stall, Füttern und Stall fertigmachen, dann Kochen und am Nachmittag entweder irgendetwas in der Hauswirtschaft oder in der Werkstatt und dann aber wieder Stall. Also, da gibt es kein Wunschkonzert!“ (E: 81 - 81)

EBA-Auszubildende oder Mitarbeitende mit stärkeren kognitiven Ressourcen werden in die Vorbereitung von Tagesarbeiten miteinbezogen. So erzählt D1, dass der Schritt der Arbeitsvorbereitung immer wieder geübt und besprochen wird. Auch C1 hält fest, dass die Lehrlinge angeleitet werden mitzudenken, welche Werkzeuge und Materialien für einen Arbeitsablauf bereitgestellt werden müssen.

C1: „Also wenn man rechnen geht, fängt das in dem Moment auf dem Betrieb an, dass man das Werkzeug parat macht. (...) Also, wenn das jemand kann. Dann ist das ja schon ein Teil der Aufgabe.“ (C: 92 - 92)

Das Mitspracherecht bei Alltagsarbeiten beschränkt sich bei den jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen Arbeiten. So erzählen E1, E2 und G1, dass die Lernenden bei passenden Gelegenheiten zwischen zwei Arbeiten entscheiden durften.

E2: „In der Küche fragte ich oft, willst du jetzt den Kuchen backen oder willst du mit Kochen beginnen? Dann mach' ich das andere. Und da konnte sie schon wählen.“

Bei Dauerarbeitsplätzen auf dem Betrieb B und D findet die Förderplanung mittels jährlichen Standortgesprächen statt. Das bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, Jahresziele mitzubestimmen. B1 erzählt, dass gesetzte Jahresziele einen Anhaltspunkt geben, in welchen Bereichen sich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weiterentwickeln können:

B1: „Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich zum Ziel gesetzt hat, alle Pflanzenarten kennenzulernen, die wir haben. Sie wird dann eine Art Buch bekommen mit Abbildungen und darunter wird dann geschrieben sein, was es ist. Dann gehen wir zusammen in den Garten mit diesem Buch und schauen und vergleichen. Irgendwann schicken wir sie dann alleine in den Garten mit dem Auftrag, Englische Minze zu holen und sagen, nimm dieses Buch mit und schau, was ist Englische Minze und was ist Krause Minze – schauen, was sie abschneidet und hoffen, dass es die Richtigen sind.“ (B: 60 - 60)

Die Fachpersonen des Betriebs F erwähnen im Interview das Thema Standortgespräche für Mitarbeitende im Dauerarbeitsverhältnis nicht.

Die Tagesplanungen bei den Dauerarbeitsplätzen von B, C, D und F werden vom Fachpersonal organisiert. B1 betont ihre Haltung, dass alle Mitarbeitenden überall mithelfen. Zu viel Wahlfreiheit und damit die Möglichkeit, unliebsame Arbeiten zu vermeiden und nur Lieblingsarbeiten auszuführen, lehnt B1 ab.

5.2.3 Hilfsmittel

A1, C1 und teilweise B1 bieten den Mitarbeitenden verschiedene Hilfsmittel für die Arbeitserleichterung an. Agogische Hilfsmittel unterstützen und lenken Mitarbeitende bei Denkstrategien, die aufgrund ihrer intellektuellen Beeinträchtigung eingeschränkt sind. So werden Piktos, Fotos, Bilder, Checklisten, Hilfsmittel zur Erkennung von Masseinheiten etc. eingesetzt. B1 erzählt, dass ihre Mitarbeitenden einfache Bilder verstehen, bei einem Versuch mit einer Arbeitsanleitung jedoch überfordert waren. D1 setzt Hilfsmittel nur individuell und bei Bedarf ein. Mehr Gewicht legt D1 auf solides, gutes Arbeitswerkzeug. Er plant Arbeitseinsätze von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung so, dass diese den individuellen Fertigkeiten entsprechen ohne zusätzliche agogische Unterstützungsmaterialien.

C1: „Und Hilfsmittel im Sinne von einem Laufzettel, damit sie wissen, was sind die Schritte, die ich heute machen muss, was habe ich heute zu tun – bis zu einer zeitlichen Hilfe, irgendein Wecker, der hilft, die Zeit im Griff zu haben. Irgendwelche Listen mit Piktogrammen, die wir machen bis zu direkten Hilfsmitteln (...) Werkzeuge anpassen oder eine Lehre machen, die irgendwie hilft, Mengen zu bestimmen.“

D1: „Was wir nicht haben, was wir nicht schaffen, da sind wir auch nicht die entsprechende Werkstatt, da bin ich auch ein Gegner davon, mit Schablonen und weiss ich nicht alles arbeiten.“ (D: 29 - 29)

Die Fachpersonen der Betriebe E, F, G nutzen teilweise Fotos als Hilfsmittel. Die Nutzung von Piktogrammen wurde bei den Privatbetrieben im Gegensatz zu den Sozialinstitutionen A und C nicht erwähnt. D1 und F1 erzählen, dass sie Werkzeuge nach Farben gekennzeichnet haben, um sie für die Mitarbeitenden besser unterscheidbar zu machen. E1 und G1 erzählen, dass sie die EBA-Lehrlinge gewisse Arbeitsabfolgen und Kreisläufe zeichnen lassen. Während der Ausbildung führen die Lehrlinge auf allen Betrieben ein Betriebsbuch, in dem sie Arbeitsmaterialien, Abläufe etc. schriftlich oder mit Bildern festhalten.

5.2.4 Zusammenfassung und Diskussion

Spannungsfeld Arbeit – Betreuung

Es ist eine Herausforderung, Arbeitsleistungen zu erbringen und gleichzeitig Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu betreuen. Institutionen, die in erster Linie einem Ausbildungsauftrag nachkommen und eher eine Position im geschützten Arbeitsmarkt einnehmen, können für die Betreuung von Mitarbeitenden mehr Zeit einplanen als Privatbetriebe, die sich nach marktwirtschaftlichen Kriterien orientieren. In den Privatbetrieben wird zudem die hohe Betreuungsleistung durch die Begleitung beim Arbeiten und Wohnen als anstrengend bewertet. Diese Aussagen führen zur Vermutung, dass das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Betreuung in Privatbetrieben stärker ausgeprägt ist als in Institutionen.

Die interviewten Personen sind sich einig, dass die Arbeit mit Natur und Tier einen hochwertigen Lebensraum bietet: Durch Erlebnisse und Erfahrungen kann sich ein Mensch mit intellektueller

Beeinträchtigung ohne menschliches Zutun entwickeln. Eine Schwierigkeit birgt die Unfallgefahr in dem vielschichtigen Arbeitsfeld. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind aufgrund verminderter intellektuellen Ressourcen bezüglich Vorstellungskraft, mangelnder Lebenserfahrung und teilweise motorischer Schwierigkeiten der Gefahr von Berufsunfällen vermutlich stärker ausgesetzt als Menschen ohne kognitiven Einschränkungen. Die Fachpersonen versuchen, durch Umsicht und Sensibilisierung der Mitarbeitenden Unfällen vorzubeugen.

Planung

Die Planung von Ausbildungsgängen EBA, PrA und HMA im Landwirtschaftsbereich entspricht der allgemeinen Ausbildungsplanung von schweizerischen Berufslehren. Die Schwerpunkte einer Ausbildung hängen, nebst dem Miteinbezug des Lehrlings, von den Betriebszweigen des jeweiligen Betriebes ab.

Die Ausbildungen werden in Institutionen und auf Privatbetrieben gleichermaßen organisiert und orientieren sich am Berufsschulstoff. Während in einer Ausbildung regelmässig Standortgespräche mit neuen Zielvereinbarungen stattfinden, wird dies bei Dauerarbeitsplätzen vermutlich unterschiedlich gehandhabt. Institutionen sind durch interne Reglemente dazu angehalten, Standortgespräche durchzuführen. Ob Privatbetriebe von offizieller Seite her aufgefordert werden, Gespräche durchzuführen, bleibt offen. In Privatbetrieben dürfte dies mit der Eigeninitiative der Fachpersonen, dem Umfeld der Mitarbeitenden oder mit einer Begleitinstitution wie LuB zusammenhängen.

Der Entscheidungsspielraum von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im landwirtschaftlichen Umfeld beschränkt sich durch die engen Tagesstrukturen auf kleine Alltagsbereiche. Menschen mit kognitiv entsprechenden Fähigkeiten werden auf Betrieb C in die Vorbereitungsaufgaben für einen Arbeitsauftrag miteinbezogen. Vermutlich geschieht das auch auf anderen Betrieben, wurde aber am Gespräch nicht speziell erwähnt. Es kann vermutet werden, dass die Auftragserteilung direkter wird, je mehr Leistungsdruck herrscht. Je mehr Arbeit bewältigt werden soll, desto weniger Freiraum kann für individuelle Entscheidungsplanung zur Verfügung gestellt werden. Bei Dauerarbeitsplätzen im Betrieb B geben gesetzte Jahresziele einen Anhaltspunkt, in welchen Bereichen sich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weiterentwickeln können.

Hilfsmittel

Aus den Interviews ist zu entnehmen, dass Hilfsmittel wie Piktogramme, Checklisten, Uhren und Schablonen vor allem von Fachpersonen der Institutionen A und C verwendet werden. Der Betrieb D orientiert sich bewusst am ersten Arbeitsmarkt. D1 weist Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeiten zu und setzt Hilfsmittel nur bei Bedarf ein. Die Aussagen der Fachpersonen von privaten Bauernhöfen deuten darauf hin, dass Hilfsmittel nicht oder eher selten eingesetzt werden. Daraus wird abgeleitet, dass sich diese Arbeitsplätze stärker am ersten Arbeitsmarkt orientieren, wo in der Regel wenig zusätzliche Hilfsmittel eingesetzt werden. Es wird vermutet, dass in den wirtschaftsnahen Landwirtschaftsbetrieben wenig Wissen über den Einsatz von agogischen Hilfsmitteln vorhanden ist und deshalb auch nicht eingesetzt wird. Es ist aber durchaus denkbar, dass die Fachpersonen der Betriebe E, F, G Materialien unbewusst und praktisch denkend einsetzen, die in agogisch-pädagogischen Fachkreisen als Hilfsmittel bezeichnet werden. Es kommt nicht zur Sprache, dass Mitarbeitende selber Hilfsmittel herstellen. Die verschiedenen Einstellungen der Fachpersonen zu

agogischen Hilfsmittel führen zur Frage, ob eine Integration in die Gesellschaft ohne heilpädagogischen „Krücken“ zu mehr Teilhabe, dem Gefühl der Gleichberechtigung und darum zu besserer Lebensqualität beiträgt oder ob es für einen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auch im Erwachsenenalter hilfreich und sinnvoll ist, auf heilpädagogische Mittel zurückzugreifen.

5.2.5 Handlungsorientiertes Lernen – Planung

Pitsch und Thümmel halten fest, dass das Planen die Fragen nach „Was, Warum, Wie und Wann“ umfasst (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012). Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nehmen wahr, dass sie eine Ausbildung beginnen. Welche Zielerreichung die Ausbildung beinhaltet, können sie aufgrund ihrer Lebenserfahrungen nicht abschätzen. Fachpersonen verfügen, im Gegensatz zu den Auszubildenden, über das planerische Vorstellungsvermögen, wie ein Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung den Anforderungen einer Ausbildung gerecht wird und wie ein erfolgreicher Berufsabschluss unter den vorgegebenen betrieblichen Bedingungen denkbar ist. Auch die Tagesplanung erfordert rationelles Denken unter Einbezug aller Faktoren, die im landwirtschaftlichen Umfeld vorkommen. Sie wird von den Fachpersonen übernommen. Eine Ausbildungsplanung verläuft also ähnlich wie im Schulsystem, wo Lehrpersonen die Jahres- und Tagesplanung organisieren. Mitarbeitende bringen bei der Zielsetzung ihre Interessen ein, die nach Möglichkeit in die Planung miteinbezogen werden. Bei landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen ist zu vermuten, dass sich die engen vorgegebenen Strukturen auf den Ausbildungsverlauf auswirken: Zwar ist es geplant, Ausbildungsthemen im Alltagsbetrieb einzuüben. Die Ausrichtung auf Wetter-, Ernte- und Arbeitsverhältnisse kann aber dazu führen, dass Wiederholungen der Ausbildungsinhalte angepasst oder verschoben werden müssen. Auf dem Bauernhof üben Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Handlungsplanung innerhalb von Alltagsarbeiten. In kleinem Rahmen entscheiden sie, welche Arbeiten sie ausführen möchten. Die Fähigkeit zur Handlungsplanung bedingt gemäss Pitsch und Thümmel, dass vielfache Wiederholungen einer Handlung mit jeweils demselben Ergebnis dazu geführt haben, diese eine Handlung gedanklich vorwegnehmen zu können (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005). Die betreuten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung müssen die Arbeitsabläufe bereits kennen und sich der Zielvorstellung bewusst sein, um Entscheide innerhalb von Alltagsarbeiten fällen zu können. Die schulische Heilpädagogik vertritt die Sichtweise, dass Strukturierungshilfen für Lernende mit intellektueller Beeinträchtigung sinnvoll sind, um sie in der ressourcenorientierten Lernförderung zu unterstützen (Kapitel 1.2.3). Adaptiert man diese Sichtweise auf eine Arbeitshandlung, gehört die Organisation der Hilfsmittel dazu, um eine Handlung zielorientiert zu erledigen. Fachpersonen in der Arbeitswelt stellen diese nach individuellem Wissen und individueller Handlungsfrage zur Verfügung.

5.3 Kognitive und allgemeine Voraussetzungen

Dieses Kapitel befasst sich mit Aussagen von Fachpersonen über kognitive Voraussetzungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung am Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Als wichtige Voraussetzung für eine konstruktive Entwicklung schält sich während der Interviews nebst kognitiver

Ressourcen die Arbeitsmotivation heraus. Aussagen dazu werden in diesem Kapitel thematisiert. Die dargestellten Ergebnisse werden in der Zusammenfassung diskutiert und unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit beleuchtet.

5.3.1 Kognitive Voraussetzungen

Fachpersonen der Betriebe A, B, E, F und G erzählen, dass zahlreiche Wiederholungen nötig sind, um eine Handlungsabfolge zu verinnerlichen. Die Auffassungsfähigkeit ist bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung begrenzt (Kapitel 1.2.3). G1 erwähnt, dass in einzelnen Bereichen trotz all seiner Bemühungen bei den Auszubildenden keine erkennbaren Fortschritte zu verzeichnen waren.

G1: „Man hat einfach morgen wieder am selben Ort angefangen, wo man gestern aufgehört hat. Das ist aber auch eine Erkenntnis, die man eigentlich weiss.“ (G: 12 - 12)

Zum Thema der kognitiven Fähigkeiten erzählt E2 von Situationen aus dem Alltag, in denen sie feststellt, dass einer Auszubildenden die Übersicht über eine Handlungsabfolge fehlt.

E2: „Nein, aber auch die Mistgabel zum Beispiel, die konnte sie dann so in der Spontaneität hinstellen und musste sie halt dann wieder suchen gehen. Dort ging es mit dieser Vernetzung nicht.“
(E: 117 - 117)

Die Landwirtschaft bietet durch die täglichen Arbeitsabfolgen gute Möglichkeiten zur Wiederholung von Arbeiten. Trotz diesen Wiederholungen empfindet A1 die Landwirtschaft als komplex und bezeichnet die Orientierung innerhalb dieses Arbeitsbereichs als anspruchsvoll für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

A1: „Die Landwirtschaft ist, obwohl sie so handfest ist und so, es ist halt trotzdem so, dass es komplexe und weitreichende Zusammenhänge sind, die einfließen in allen Arbeiten: Mit Tieren, mit Pflanzen (...) Das so zu vermitteln, das ist noch relativ schwierig. (...) Dass sie die Zusammenhänge sehen, dass sie an alles denken.“ (A: 19 - 19)

Alle Fachpersonen erwähnen, dass die begrenzte Aufmerksamkeitsdauer bei der Erarbeitung von Berufskompetenzen eine Einschränkung darstellt. A1 und B1 beschreiben, dass durch mangelnde Konzentrationsdauer eine Arbeit nicht zuverlässig bis zum Ende durchgeführt werden kann. C1 erzählt, wie in ihrem Team Massnahmen für Mitarbeitende mit kurzer Konzentrationsdauer ausprobiert werden. So arbeiten sie zum Beispiel mit einem Wecker oder mit Bildern. F1 berichtet, dass seine Mitarbeitenden eine Arbeit zu Ende führen, dabei aber oft einzelne Arbeitsschritte weglassen. E2 erzählt, dass ihr Lehrling bei regelmäßig wiederholten Arbeitsgängen immer wieder Arbeitsschritte in der falschen Reihenfolge ausgeführt hat, ohne zu bemerken, welche Auswirkung dies auf das Ergebnis hat. D1 macht die Aussage, dass das Nichterreichen eines Zieles mit kognitiven, aber auch anderen Voraussetzungen zusammenhängen kann.

D1: „Ich kann ja dann niemand zu fest verantwortlich dafür machen. Ich kann jemanden ja nicht zusammenstauchen, weil etwas falsch ist. Vielleicht kann er es teilweise einfach nicht, wegen der Motorik oder auch durch das Geistige, weil er zu stark abgelenkt ist.“ (D: 31 - 31)

5.3.2 Feinmotorik und Handlungsfähigkeit

B1, D1, E1 und G1 erzählen, dass nebst kognitiven Leistungsgrenzen auch die Feinmotorik eine Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung von Arbeitsaufgaben spielt. Gemäss Aussagen von D1 und F2 kommen Mitarbeitende an ihre Grenzen, wenn es um exakte Arbeiten geht, bei denen zudem ein gewisses Mass an Ausdauer gefragt ist.

D1: „Zum Beispiel feine Pflänzchen setzen, kann vielleicht nur ein Drittel. Die anderen sind vom Motorischen her halt einfach zu grobmotorisch, als dass man zum Beispiel ein einfaches Pflänzchen pikieren kann.“ (D: 29 - 29)

Wo bei EBA-Lehrlingen das Arbeiten mit verschiedenen Fahrgeräten und Werkzeugen grundsätzlich in den Ausbildungsplan gehört, wird bei PrA- und HMA-Ausbildungen mit Motoren gearbeitet, wenn die Mitarbeitenden entsprechende Voraussetzungen mitbringen. Maschinen mit geringer Unfallgefahr, z.B. Standbohrer, Rasenmäher und Holzspaltmaschine, dürfen von Mitarbeitenden auf allen Betrieben benutzt werden, teilweise nur mit Begleitung. C1, E1 und G1 erzählen, dass die Maschinenbedienung für Mitarbeitende attraktiv ist.

C1: „Wenn jemand zum ersten Mal mit dem Rapid, mit dem Einachs-Mäher, etwas mähen kann, dann tut das gut: ‚Ist einfach geil gewesen, diesen Motor zu kontrollieren! Das macht mich stolz! ‘ Aber, was er gemäht hat, ob das jetzt in einer guten Qualität ist, das konnte er nicht kontrollieren. (...) Er hat erste Anzeichen gezeigt, dass er ansatzweise weiss, um was es geht und darauf kannst du dann aufbauen.“ (C: 84 - 84)

5.3.3 Sozialverhalten und individuelle Fähigkeiten

Auf den Privatbetrieben E und G bezeichnen die Fachpersonen die Entwicklung des Sozialverhaltens als verzögert. Im Vergleich zur eigenen Familie und dem weiteren privaten Umfeld fällt den Fachpersonen die Diskrepanz zwischen Lebens- und Entwicklungsalter auf. Von Fachpersonen aus Institutionen wird die Entwicklungsverzögerung nicht erwähnt.

E2: „Wobei vom Alter her hat man das gut gemerkt – sie war zwanzig oder neunzehn – und sie war natürlich wie sechzehn unterwegs.“ (E: 151 - 151)

Als besondere Auffälligkeiten nennen die Familienbetriebe die Anhänglichkeit von Auszubildenden und deren Drang zum dauernden Sprechen. G2 erzählt, wie sie lernen musste, Grenzen zu setzen bei

einem Auszubildenden, der dauernd und wiederholend am Erzählen war. Der Umgang mit den kommunikativen Ansprüchen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung während Arbeit und beim Wohnen bezeichnet F2 als teilweise anstrengend.

F2: „Was vielleicht auch noch etwas schwierig ist: Sie sprechen immer. Sie sprechen immer, vor allem, wenn man zu zweit ist. Immer die gleichen Fragen, immer dasselbe.“ (F: 22 - 22)

Fachpersonen aus Institutionen erwähnen diesen möglichen Aspekt des Verhaltens von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nicht.

Alle Fachpersonen beschreiben individuelle Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden, die während dem Arbeitsverhältnis weiterentwickelt werden können. E2 kennt die sprachlichen und schriftlichen Fertigkeiten der Auszubildenden und setzt diese im Arbeitsalltag ein. B1 betont, dass bei Dauerarbeitsplätzen Stärken von Mitarbeitenden bei den jährlichen Zielsetzungen berücksichtigt werden. G1 beschreibt, wie eine Auszubildende ein räumliches Vorstellungsvermögen für Traktorfahren entwickelt hat.

G1: „Sie konnte mit dem Manövrieren viel besser umgehen als die Burschen. Sehr schnell konnte sie mit dem Anhänger rückwärtsfahren und konnte knapp einparken, das hatte sie sofort im Auge.“ (G: 81 - 81)

A1, B1, C1, E1 und G1 erzählen, dass die Vorkenntnisse und damit die bereits gespeicherten Erfahrungen im Langzeitgedächtnis Einfluss auf den anfänglichen Einsatzbereich am neuen Arbeitsplatz haben (vgl. Kapitel 1.2.3). Auszubildende mit einem bäuerlichen Familienhintergrund oder einer vorhergehenden Lehre haben aufgrund ihrer Lebenserfahrung einen anderen Zugang zur landwirtschaftlicher Arbeit als quereinsteigende Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung.

5.3.4 Arbeitsmotivation

Von allen Fachpersonen wird die Wichtigkeit der Arbeitsmotivation angesprochen. C1 beschreibt seine Auszubildenden als grundsätzlich motiviert für die Berufslehre. Auch die Fachpersonen der Betriebe E und G machen die Erfahrung, dass Auszubildende, welche ins Berufsleben einsteigen, einen hohen Anteil Eigenmotivation mitbringen. Bei Zuweisungen, die nicht über den Auszubildenden, sondern vom Umfeld organisiert wurden, wie das D1 und E1 erlebt haben, ist die Arbeitsmotivation zu Beginn ein Problem. Einen Teil der Antriebslosigkeit schreibt E1 der Pubertät zu.

E1: „Das Schwierigste ist immer schlechte Motivation. Wenn man antreiben muss oder, wenn sie so richtige Pubertätsschübe haben, das ist mühsam. Und sie stehen sich ja dann quasi selber auf dem Schlauch. Wenn ich an H. denke, der hätte so viele Möglichkeiten zum Lernen gehabt und zwar anders Lernen als in der Schule, wo man sehr abstrakt an ein Thema herangeht. (...) Aber, wenn er es aus Prinzip oder aufgrund eines Glaubenssatzes verbockt hat, dann ist er sich halt wirklich selber auf dem Schlauch gestanden.“ (E: 13 - 13)

D1 erwähnt die Möglichkeit, dass Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung weniger Probleme mit der Arbeitsmotivation zeigen als Menschen, welche zusätzliche Beeinträchtigungen aufweisen.

D1: „Motivation ist kein Problem bei uns. Vielleicht hängt es auch ein bisschen von der Klientel ab.“
(D: 45 - 45)

Arbeiten, die Durchhaltewillen erfordern oder bei denen sich die Auszubildenden als unzureichend empfinden, werden ungern ausgeführt. A1 beschreibt es als herausfordernd, Arbeitsvorgänge oft zu wiederholen, ohne dass die Motivation der Auszubildenden nachlässt. Auf dem Betrieb G hat die fehlende Arbeitsmotivation dazu geführt, dass die ursprünglich geplanten Schwerpunkte einer Ausbildung angepasst wurden.

G2: „Sie (die Jugendlichen) haben ja die Hofmitarbeiter-Ausbildung gemacht. Da drin wäre schon auch die Sequenz Haushalt und Küche gewesen. Das hat aber bei beiden, die die HMA-Ausbildung gemacht haben, nicht geklappt. Beide haben nicht gerne gekocht. Die fanden, das sei Frauenarbeit, und J. sagte, wenn es einen Traktor in der Küche hätte, dann würde sie schon in der Küche arbeiten.“
(G: 26 - 26)

A1, B1, C1, E und G sind sich einig, dass der Miteinbezug der Auszubildenden in die Zielsetzung massgeblich zur Arbeitsmotivation beiträgt.

C1: „Die Mitsprache des Lehrlings (...), dass er für sich ein Ziel als attraktiv empfindet und hier auch mitarbeiten will, ist natürlich extrem wichtig.“ (C: 57 - 58)

So berücksichtigt der Betrieb A innerhalb eines Ausbildungsjahres die Wünsche der Lernenden, in welcher Reihenfolge sie die Pflege der Nutztierassen übernehmen möchten. B1 nimmt Wünsche von Mitarbeitenden im Gespräch oder an Werkstatt Sitzungen auf und setzt sie im Arbeitsalltag um. G1 erzählt von einer Auszubildenden, die sich das Traktorfahren durch motivierten Einsatz erarbeitet hat.

Die Fachpersonen erzählen, dass sich eine in Aussicht gestellte Belohnung sehr auf die Arbeitsmotivation auswirken kann. F1 erzählt vom Arbeitseifer seiner Mitarbeitenden, wenn im Anschluss an die Arbeit eine Ausfahrt zu einem Kunden ansteht. Auf dem Betrieb E hat der Lehrling nach langer Verweigerung eine Bewerbung verfasst für eine EBA-Lehrstelle, weil er anschliessend mit auf die Jagd durfte. C1 und D1 erwähnen anstelle von Einzelbelohnungen Methoden zur Motivationssteigerung der ganzen Gruppe. In Aussicht gestellte Belohnungen spornen Mitglieder einer Arbeitsgruppe an und wirken sich positiv auf die Gruppendynamik aus.

C1: „Wenn man das in der Gruppe macht und etwas mit der Stimmung arbeitet und im richtigen Moment wieder eine Pause macht. (...) (Es gibt zum Beispiel) so eine Vorgabe: ‚Komm, diesen Hang herunterrennen und nachher gehen wir in den See baden. ‘ Dann springen wir mit den Kleidern in den See. Das finden alle super. Ein bisschen auf diese Art zu arbeiten.“ (C: 94 - 94)

Auf den Betrieben B, E, und G fällt auf, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung negative Lebenserfahrungen mitbringen, die Auswirkungen auf Arbeitshaltung und Motivation haben. G1 und G2 vermuten, dass das schlechte Selbstwertgefühl durch eine Schonhaltung aus dem Umfeld entstanden ist. Sie erleben bei ihren Auszubildenden, dass sie Zuhause gewisse Arbeiten nie machen mussten oder machen durften und sich diese deshalb auch nicht zutrauen.

Die Fachpersonen der Betriebe B, E und F erwähnen, dass sie durchaus auch hartnäckige Vermeidungsstrategien von Mitarbeitenden beobachten. E1 beschreibt das Verhalten des Auszubildenden, der Wege sucht, Arbeiten nicht vollständig zu erledigen. F1 und F2 erzählen von ihren Mitarbeitenden, die sich gegenseitig unbeliebte Arbeiten zuschieben. Auf dem Betrieb B arbeiten fünf bis sechs junge Mitarbeiterinnen, die versuchen, körperlichen Anstrengungen aus dem Weg zu gehen. Hier sind die anleitenden Fachpersonen gefordert, einen Weg zwischen Können und Wollen zu finden. B1 fasst die Situation so zusammen:

B1: „Also, sie könnten es, in meinen Augen könnten sie es. Aber ich muss sie darin ernst nehmen, wenn sie mir sagen, ich bin damit überfordert, mir tut alles weh oder ich habe so starkes Asthma, ich kann nicht! Ich kann ihnen nichts vorwerfen und sagen, doch, du kannst! Aus irgendeinem Grund sind sie ja beeinträchtigt und haben einen geschützten Arbeitsplatz.“ (B: 45 - 46)

Grundsätzlich vertreten die Fachpersonen die Haltung, dass man Arbeiten gemeinsam erledigt. B1 und D1 betonen, dass sich durch die Mitarbeit von Vorgesetzten die Arbeitsmotivation steigert.

C1: „Motivieren müssen wir eigentlich gar nicht. Dadurch dass wir mitarbeiten, haben sie das Gefühl, wir seien im gleichen Boot. Es ist, wie wenn man im Boot zusammen rudert.“ (D: 45 - 45)

5.3.5 Zusammenfassung und Diskussion

Kognitive Voraussetzungen

Die Aussagen der Fachpersonen bilden die Beschreibungen aus Kapitel 1.2.3 anschaulich in der Praxis ab. Alle Aspekte des GIV-Modells – Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, Langzeitgedächtnis, Lernstrategien und das Selbstkonzept – werden von den Fachpersonen in Alltagserlebnissen beschrieben. Zu den wichtigen Aufgaben der Fachpersonen gehört die Beobachtung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und die Einschätzung ihrer Möglichkeiten. Unter Berücksichtigung der kognitiven Ressourcen ermöglichen sie den Mitarbeitenden die Bewältigung des Berufsalltags. Die beschriebenen Einschränkungen der kognitiven Ressourcen zeigen aber auch die Grenzen bei der Vermittlung von Berufskompetenzen auf.

Feinmotorik und Handlungsfähigkeit

Maschinen werden an den Arbeitsplätzen nur beschränkt bedient. Anspruchsvolle Maschinentätigkeiten wie Traktorfahren, die Handhabung vom Motormäher oder eine Fräse bedienen fordern feinmotorische Fertigkeiten, Reaktionsfähigkeit und die Kompetenz, Handlungsverläufe zu planen, abzuschät-

zen und zielorientiert umzusetzen. Stärkere Lehrlinge und Mitarbeitende machen die Traktorprüfung oder dürfen Maschinen benutzen. Schwächere Mitarbeitende arbeiten vorwiegend in Handarbeit. Hier können sie ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden und Unfallgefahren werden vermindert.

Sozialverhalten und individuelle Fähigkeiten

In Institutionen arbeiten vorwiegend Menschen mit Beeinträchtigungen. Für Fachpersonen in Institutionen ist der Umgang mit ihnen während der Arbeit ganz alltäglich. Es können wenig unmittelbare Vergleiche mit normalbegabten Gleichaltrigen hergestellt werden. In Familienbetrieben sind jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung vermehrt dem Vergleich mit Normalbegabten ausgesetzt. Das kann der Grund sein, weshalb insbesondere das Sozialverhalten von den Privatbetrieben zusätzlich erwähnt wird. Wo in Institutionen durch Weiterbildungen und durch Teamaustausch individuelle Verhaltensweisen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung besprochen werden, geschieht diese Auseinandersetzung auf privaten Betrieben durch selbständige Bewältigung im Alltag. Die Aussagen der Fachpersonen von Privatbetrieben bestätigen die Vermutung, dass individuell geprägte Verhaltensweisen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durch die dauernde Präsenz stärker beanspruchen als bei geregelten Arbeitszeiten in Institutionen. Es müssen individuelle Lösungen gefunden werden, damit diese Fachpersonen zu ihrer Erholungszeit kommen. Fachliche Begleitung erhalten Privatbetriebe von Vermittlungsinstitutionen wie IV oder LuB. In verschiedenen landwirtschaftlichen Schulen werden Kurse für die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung angeboten.

Die dargestellten Ergebnisse lassen zum Thema der Integration folgende Schlussfolgerungen: Je besser Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in eine sogenannt normalbegabte Umgebung integriert sind, desto stärker setzt sich das Umfeld mit Beeinträchtigungen und dem Umgang damit auseinander. Je umfassender die Dienstleistungen von Institutionen und dem zweiten Arbeitsmarkt sind, desto weniger wird die Gesellschaft gefordert, sich mit der Thematik der Integration auseinanderzusetzen. Der Integrationsprozess kann so weniger gut stattfinden (Kapitel 2.2).

Arbeitsmotivation

Die enge Verknüpfung von intellektuellen Ressourcen und Arbeitsmotivation macht es für die Fachpersonen manchmal schwierig, zwischen Können und Wollen zu unterscheiden. Nach dem GIV-Modell sind Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bezüglich Motivation und Selbstkonzept stärker beeinflussbar als Menschen ohne kognitive Einschränkungen (Kapitel 1.2.3). Fachpersonen äussern sich weniger zu Motivationsschwierigkeiten an Ausbildungsplätzen als an Dauerarbeitsplätzen. Vermutlich wirkt die fokussierte Zielerreichung eines Berufsabschlusses bei Ausbildungen unterstützend auf die Motivation. An Dauerarbeitsplätzen ist die Beibehaltung der Motivation schwieriger. Der Fokus auf einen Ausbildungsabschluss oder reizvolle Ziele wie die Traktorenprüfung können nicht dauernd geboten werden. An den jährlichen Standortgesprächen werden zwar Ziele definiert. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist es jedoch eine grosse kognitive Leistung, festgesetzte Ziele über einen längeren Zeitraum präsent zu halten. Solche Ziele dienen eher der Planung für Fachpersonen als der Motivationssteigerung.

Alle Fachpersonen geben ihren Auszubildenden und Mitarbeitenden die Haltung weiter, dass Arbeiten gemeinsam erledigt werden. Sozialverhalten wird geübt, indem alle im „gemeinsamen Boot rudern.“

Hier lernen die jungen Mitarbeitenden einen Ehrenkodex des Berufs als Landwirt/in kennen und umsetzen.

5.3.6 Handlungsorientiertes Lernen – Handlungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit setzt Kompetenzen auf der emotionalen, kognitiven und motorischen Ebene voraus. Diese Kompetenzen müssen in verschiedenen Situationen mit vielen Wiederholungen schrittweise erarbeitet werden. Sind kognitive Ressourcen vorhanden, ist es für einen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung lernbar, einen Handlungsablauf selbständig zu bewältigen (Kapitel 2.1.3). Durch passende Arbeitsaufgaben und unterstützende Begleitung fördern die Fachpersonen den Zugang zu den geforderten Kompetenzen. Gelingt die Handlungsfähigkeit nicht, muss nach den Ursachen gesucht werden: Absorbiert beispielsweise eine Arbeit zu viel Ressourcen für die gegenwärtige Bewältigung, wird das Ziel aus den Augen verloren und die Arbeit bleibt orientierungslos. Kompensierende Verhaltensweisen durch fehlende Sozial- und Selbstkompetenzen können ebenfalls zu Handlungsunfähigkeit führen und sich zum Beispiel in Motivationsschwierigkeiten äussern. Fehlen kognitive Ressourcen, können anspruchsvollere Abläufe trotz vieler Wiederholungen und grösstmöglichem agogischem Geschick nicht erlernt werden. Die Handlungsausführung bleibt eine isolierte Aktion ohne Wechselwirkung zwischen Motivation und Zielerreichung und kann deshalb nicht als sinnstiftend erlebt werden. Hier bleibt der Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung beim Typ des traditionellen Handelns stehen (Kapitel 2.1.5).

Es gehört zum Geschick von Fachpersonen, Mitarbeitenden mit intellektueller Beeinträchtigung jene Arbeiten zuweisen zu können, in denen sie Handlungskompetenzen erarbeiten und erleben und dies vom Umfeld bestätigt bekommen. Wie bewusst sich die Fachpersonen mit dem Zusammenspiel der einzelnen Kompetenzen für die Handlungsfähigkeit auseinandersetzen, wird aus den Interviews nicht ersichtlich.

5.4 Einstieg und Begleitung am Arbeitsplatz

Dieses Kapitel befasst sich mit Aussagen über die professionelle Tätigkeit von Fachpersonen bei der Einführung und Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Arbeit. Im ersten Teil des Kapitels werden Beobachtungen über das Verhalten von neuen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz thematisiert. Im zweiten Teil wird die Begleitung beim Einstieg in die Arbeit dargestellt. Der dritte Kapitelteil stellt allgemeine agogische und pädagogische Überlegungen von Fachpersonen dar bei der täglichen Begleitung am Arbeitsplatz. Anschliessend an die Diskussion werden die Ergebnisse unter dem Aspekt der Rolle der Fachperson und der Handlungsausführung beleuchtet.

5.4.1 Beobachtungen zum Prozess der Orientierung am neuen Arbeitsplatz

A1 erinnert sich, dass sich alle seine bisherigen Lehrlinge offenbar mit ähnlichen Gefühlen an die Arbeit herantasten: Mit Respekt, teilweise mit Angst und dem Willen, es gut machen zu wollen.

A1: „Grundsätzlich gehen alle relativ vorsichtig an die Arbeit heran, merke ich. Mit Respekt und so. (...) Mit einer gewissen Unsicherheit oder Angst, man könnte etwas falsch machen. (...) Ja, sie möch-

ten es richtigmachen.“ (A: 41 - 45)

G1 erzählt, dass die Lernenden ihm in den ersten Tagen auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Für F1 und F2 stellt sich jeweils die Frage, ob neue Mitarbeitende in unbeaufsichtigten Momenten auf dem Hof bleiben oder weglaufen. E2 beschreibt das Verhalten ihres Lehrlings in der ersten Zeit als übereifrig:

E2: „Sie war wirklich begierig auf alles. Sie hätte am liebsten die Zwiebeln und die Rüebli und alles miteinander ‚gewurstelt‘ und gemacht. Und da musste ich sagen, nein, jetzt rüsten wir erst einmal die Zwiebeln. Es ist eins nach dem anderen. Und da habe ich gemerkt, das ist diese Unsicherheit.“
(E: 53 - 53)

B1, C1 und E1 finden, dass man das Anfangsverhalten der Mitarbeitenden nicht vergleichen kann. Die drei Fachpersonen erleben, dass es einen grossen Unterschied macht, ob ein Mitarbeitender bereits landwirtschaftliche Vorkenntnisse hat oder nicht. C1 erinnert sich an einen sehr motivierten Lehrling mit landwirtschaftlichen Vorkenntnissen, der sich sofort an die Maschinen wagte und sich durch übereifriges Verhalten in Gefahr brachte. Andere Lehrlinge ohne landwirtschaftliche Vorkenntnisse sind zurückhaltend und müssen sorgfältig begleitet in den Alltag eingeführt werden:

C1: „Ja, das äussert sich natürlich dann darin, dass diese Leute einfach nicht ins Handeln kommen, das Werkzeug nicht in die Hand nehmen, nicht an ein Tier herangehen.“ (C: 42 - 42)

Anhand von Verhaltensänderungen können Fachpersonen feststellen, ob sich neue Mitarbeitende am Arbeitsort und in der Gruppe einfinden und zu orientieren beginnen. A1, C1 und D1 definieren diesen Zeitpunkt unter anderem damit, dass neue Mitarbeitende beginnen, Fragen zu stellen. Sie beginnen Kontakt mit dem sozialen Umfeld aufzunehmen. D1 erzählt, dass er anhand von Gemütsäusserungen wie Lachen oder Anteilnahme erkennt, ob jemand beginnt sich wohlfühlen.

A1: „Ja, wenn sie zu anfangen zu reden. Wenn sie beginnen Rückmeldungen zu geben. Wenn das langsam in Gang kommt, dann merkt man, dass sie sich wirklich ernsthaft zu identifizieren beginnen und sich wirklich ernsthaft mit ihrer Arbeit auseinandersetzen.“ (A: 47 - 47)

G1 erzählt, dass für ihn Lehrlinge „angekommen“ sind, wenn sie anfangen, sich in der Freizeit selber zu beschäftigen. C1 und E2 bezeichnen dieses Ankommen als jenen Moment, in dem Lehrlinge bei der Arbeit selbständig und ohne Aufforderung aktiv werden.

C1: „Erst bringen wir die Kühe auf die Weide, das nächste sind die Kälber und dann haben wir da noch ein paar Weidebänder, mit denen man absperren muss, damit man die Kälbchen laufen lassen kann. In dem Moment, wo wir von den Kühen zurückkommen und jemand die Weidebänder nimmt und mit dem Absperren beginnt, dass man dann die Kälbchen rauslassen kann, dann merke ich jeweils, jetzt ist jemand angekommen. Jetzt hat jemand die Rhythmen, diese Strukturen begriffen.“
(C: 48 - 48)

5.4.2 Unterstützung beim Einstieg in den Berufsalltag

Fachpersonen unterstützen neue Lehrlinge und Mitarbeitende, indem sie sie schrittweise in die Tagesarbeiten einführen. Fachpersonen der Betriebe A, B und D führen neue Mitarbeitende in einen kleinen Bereich ein. E2 erwähnt, dass eine transparente Tagesplanung in der ersten Arbeitszeit besonders zum Wohlergehen ihrer Auszubildenden beigetragen hat. A1 betont, dass sie darauf achten, zu Beginn nur die nötigsten Informationen zu liefern, um einer Überforderung vorzubeugen.

A1: „Und uns ist es einfach wichtig, dass sie nicht mit dieser riesigen Menge und riesigen Bandbreite von Infos eingedeckt werden, sondern punktuell, dass sie sich konzentrieren können, am Anfang. Das ist sonst zu viel. Dann sind sie überfordert. Das merkt man deutlich.“ (A: 41 - 41)

B1 führt neue Mitarbeitenden gerne in die Gartenarbeit ein, einen gut betreuten Bereich, der keine besonders komplexen Strukturen aufweist. B1 erwähnt aber auch, dass sie bei der Einführung von Mitarbeitenden in Dauerarbeitsplätze die vorhergehenden Berufserfahrungen mitberücksichtigt. Sie erzählt, dass die Einführung von neuen Mitarbeitenden an Dauerarbeitsplätzen immer zu einer Bewegung in der gesamten Gruppendynamik führt. Diese muss vom Fachpersonal nebst der Arbeitseinführung sorgfältig beobachtet und begleitet werden.

C1 und D1 beschreiben, wie sie Lehrlinge und neue Mitarbeitende einführen: Erst zeigt die Fachperson die Arbeit vor, dann wird die Arbeit gemeinsam erledigt (Kapitel 2.1.4). Die Fachpersonen der Betriebe E, F und G erzählen ebenfalls, dass die Lehrlinge schrittweise an die Arbeit herangeführt werden. Für D1 ist es wichtig, dem neuen Mitarbeitenden das Lernen über die Nachahmung ohne Erklärungen zu ermöglichen. Er hält fest, dass die Einführung oftmals intuitiv geschieht.

D1: „Und heranzuführen? Meistens damit, dass wir mit ihnen arbeiten am Anfang, nicht ihnen erklären, sondern mit ihnen arbeiten, weil die meisten kommen eigentlich über die Nachahmung in die Arbeit und nicht über das Erklären, das hat mit den geistigen Behinderungen zu tun. Die Beobachtung ist dann oft noch recht gut da. Und wenn ich neben ihm die Kühe füttere, dann adaptiert er es auf eine Art. Ich sage ihm nicht: ‚Du musst jetzt den Kühen‘ (...), sondern ich mache es mit ihm. (...) Vielleicht macht man noch vieles unbewusst (...). Das Heranzuführen, das läuft irgendwie wie von selbst.“ (D: 37 - 41)

Nach der Einführung in einen neuen Aufgabenbereich arbeiten die Fachpersonen mit den Mitarbeitenden am Ziel, zunehmend Routine zu erlangen. G1 erzählt, dass er nach der soliden Einführung schrittweise Verantwortung an Lehrlinge abgegeben hat. Eigene Verantwortung zu übernehmen, habe die Lehrlinge animiert, eine bessere Leistung zu erbringen. A2 beschreibt den Prozess des Begleitens und Loslassens am Beispiel einer Erstlehjahrstiftin:

A2: „C. ist seit letzten Donnerstag, seit sie da ist, bei den Kühen eingeteilt. Und wir hatten fast jedes Mal Weiden, die sie nachzäunen musste. Sie hat das zuerst mit einem Betreuer einfach mitgemacht.

Einzelne Teilschritte gemacht. Und jetzt letzten Donnerstag war ich oben und habe sie alleine machen lassen. Und heute ist sie alleine oben und macht es alleine. Und sie hat es gekonnt am Donnerstag. Sie hat eigentlich die Schritte gekannt und hat das gut gemacht. Kleine Fehler schaut man gemeinsam an.“ (A: 74 - 74)

D1 beschreibt, dass er durchaus auch einmal einen Schritt zurückgeht, wenn er merkt, dass ein Auszubildender die notwendigen Kompetenzen noch nicht erreicht hat.

G1 erwähnt das Lernen vom Traktorfahren, welches bei entsprechenden Voraussetzungen auch auf den Betrieben A, B, C und D ermöglicht wird. Das Fahren mit einem Fahrzeug wird schrittweise gelernt und geübt – mit und ohne Anhänger und schliesslich im Strassenverkehr.

G1: “Und das ist am Anfang natürlich, als ich mit ihr Fahren geübt habe auf dem Vorplatz, da haben wir Hindernisse gestellt und das war dann am Anfang schon stotternd gewesen. Aber am Schluss ist sie dann für mich in verschiedene Nachbargemeinden gefahren, über Kreisel und Bahnübergänge und hat das tiptop gemeistert (...).“ (G: 81 - 81)

5.4.3 Begleitung am Arbeitsplatz

Während der Interviews werden von den Fachpersonen verschiedene agogische und pädagogische Grundsätze angesprochen, die für sie zum Ausbildungs- oder Begleitauftrag gehören. Zu den wichtigen Grundsätzen einer Ausbildung zählt das Vermitteln von zuverlässigem Arbeitsverhalten, wie A2 betont. Daran wird mit den Lehrlingen im Betrieb regelmässig gearbeitet:

A2: „Also, wir machen auch viel Grundlagenarbeit. So dass sie Aufträge entgegennehmen können, nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, genau arbeiten, zuverlässig arbeiten, rückmelden. Also viel so allgemeine Grundlagen (...).“ (A: 65 - 65)

Auf dem Betrieb D und F arbeiten Mitarbeitende mit stärkerer intellektueller Beeinträchtigung im Dauerarbeitsverhältnis. Für D1 ist es wichtig, dass Fachpersonen neben anspruchsvolleren Arbeiten immer auch einfachere Arbeiten im Bewusstsein haben, welche diesen betreuten Personen zur Mitarbeit aufgetragen werden können, zum Beispiel: Vor dem Pflanzen Steine auf dem Gemüseacker auflesen, Harassen vorbereiten oder Pflanzen wässern etc. F1 versucht, die Mitarbeitenden in das normale Tagesgeschehen zu integrieren. Dabei berücksichtigt er deren Tagesverfassung, welche sich auf das Arbeitsverhalten auswirkt:

F2: „Da könnte man immer sagen: ‚Macht doch und macht doch und macht doch!‘ (...). Es ist für sie auch nicht schlimm, wenn sie einfach mal rumstehen. Sie können dann wirklich einfach zuschauen und machen. Und das ist dann für sie trotzdem auch wie mithelfen.“ (F: 20 - 20)

Im Gegensatz zu F1, der passives Verhalten von Mitarbeitenden zeitweise toleriert und für die Mitarbeitenden keinen Nachteil darin sieht, ist es für C1 wichtig, Schwächen und Ressourcen von Lehrlingen zu erkennen und agogische Wege zu finden, um sie in diesen Bereichen zu fördern:

C1: „Und wenn jetzt jemand aufgrund der Wahrnehmung Probleme hat, an der Arbeit zu bleiben, dann ist das schwierig, demjenigen zu sagen: ‚Du musst jetzt hierbleiben, du musst auf die Zeit schauen, du musst jetzt eine Stunde an dieser Arbeit bleiben.‘ Dann muss man irgendwie einen Weg finden. Also, wie erkennt dieser dann die Abläufe? Welche Mittel hat er, um an die Arbeit zurückzukommen?“ (C: 66 - 66)

Für E1, der einen einzelnen Jugendlichen betreut, ist wichtig, dass er jene Themen in den Alltag integrieren kann, die das Interesse des Auszubildenden wecken.

E1: „Wir hatten dann Naturkunde, und er war mit voller Begeisterung dabei. Die Themen rund um den Wald und Steine und Geologie. Wir haben gerade Steine aus der Wiese gelesen und konnten dies ins Thema einpacken. Da war er voll begeisterungsfähig.“ (E: 51 - 51)

A1, D1 und G1 nennen das Loben nach einer getanen Arbeit als wichtigen Punkt für die positive Entwicklung von Lehrlingen. A1 hält fest, dass das Lob differenziert sein und der Arbeit entsprechen muss.

A1: „Das ist natürlich sehr, sehr wichtig: das Lob. Aber, es muss echt sein und es muss wirklich gut sein. Es nützt nichts zu loben, wenn es noch nicht gut ist. Das ist auch unsere Schwierigkeit. Oder Kunst sage ich jetzt einmal, dort zu loben, wo es wirklich schon funktioniert. Und die Kritik dort so anzubringen, dass es eben nicht demotivierend ist. Dass sie trotzdem merken, dass sie auf einem guten Weg sind und weiterkommen. Dass sie merken, dass sie schon gewisse Sachen beherrschen.“ (A: 99 - 99)

G1 äussert eine ähnliche Haltung. Mit dem Lob ergänzt er jeweils Punkte, die der Lehrling noch verbessern kann. Für D1 ist es wichtig, dass auch Mitarbeitende mit eingeschränkten Möglichkeiten ihren Fähigkeiten entsprechend gelobt werden.

G1: „Und alles, was gemacht war, habe ich gelobt. Und zwar einfach richtig gelobt. Und dann habe ich einfach ergänzt, das hast du super gemacht! Und das da hast du wahrscheinlich auch noch machen wollen, gell? Das hatte er aber nicht gemacht. Und das nächste Mal hat er - weil ich ihn lobte - das auch noch gemacht. Irgendeinmal hat das funktioniert. Aber zuerst kommt das Loben. Es ist einfach so. Man hat selber auch gerne Öl aufs Getriebe zwischendurch. Oder wenigstens nicht immer einen Bremsklotz.“ (G: 103 - 103)

Die Fachpersonen der Institutionen erzählen, dass in ihren Betrieben regelmässig Arbeitersitzungen durchgeführt werden. In den Betrieben A, C und D handelt es sich bei den Sitzungen vorwiegend

um Tagesabsprachen. Der Betrieb B führt einmal monatlich eine Werkstattsitzung durch mit dem Ziel, nebst organisatorischen Themen zwischenmenschliche Anliegen gemeinsam zu besprechen. Die Betriebe A, B, C und D bieten im Rahmen des Bezugspersonensystems Einzelgespräche mit den Lehrlingen und Mitarbeitenden an. In den Betrieben E, F, G wird das Gespräch als Kommunikationsmittel nicht speziell erwähnt.

Die Fachpersonen der Betriebe D, E, F und G erwähnen die Gratwanderung zwischen der Über- und Unterforderung von Mitarbeitenden. G1 erzählt, dass dies je nach Charakter eines Lehrlings sehr unterschiedlich ist. Er musste seine Ansprüche bei der Anleitung der verschiedenen Lehrlinge immer wieder überprüfen. E2 und F2 äussern, dass sie sich bei der Anleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung hinterfragen und reflektieren, ob sie richtig anleiten und was verbessert werden könnte. E2 erwähnt das Thema der Konfliktaustragung. F2 macht sich Gedanken dazu, wie eingeschlossene Verhaltensweisen von Mitarbeitenden mit neuen Ansätzen durchbrochen werden können, um eine Entwicklung in Gang zu bringen. Dabei betont sie die Wechselseitigkeit der Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Fachpersonen.

F2: „Dass man sich Gedanken macht, warum passiert das immer wieder, was muss man das nächste Mal ändern? Es ist gegenseitig. Auch wir lernen immer wieder.“ (F: 114 - 114)

Alle Ausbildungsbetriebe betonen die Wichtigkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Umfeld eines Auszubildenden. Mit einer transparenten Kommunikation können Missverständnisse rasch und unkompliziert geklärt werden, halten C1 und F2 fest. A1 erzählt, dass eine gute Unterstützung durch die Familie eine Ausbildung massgeblich positiv beeinflussen kann. Für D1 ist eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Gleichzeitig fordert er, dass junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung lernen, ohne Einfluss der Eltern selbst über ihr Leben zu entscheiden. B1 erwähnt den Aspekt des familiären Umfeldes im Zusammenhang mit Dauerarbeitsplätzen nicht.

5.4.4 Zusammenfassung und Diskussion

Beobachtungen zur erfolgreichen Orientierung am neuen Arbeitsplatz

Alle Mitarbeitenden empfinden wohl zu Beginn an einer neuen Arbeitsstelle eine ähnliche innere Orientierungslosigkeit und Unsicherheit. Das äusserliche, beobachtbare Verhalten variiert sehr je nach Charakter und Lebenserfahrungen. So beschreiben Fachpersonen das anfängliche Verhalten ihrer Mitarbeitenden von ängstlich-zurückhaltend bis forsch und übereifrig. Einen wesentlichen Einfluss scheinen bisherige Erfahrungen im Landwirtschaftsbereich zu haben. Dank im Langzeitgedächtnis abgespeicherten ähnlichen Erfahrungen fällt es diesen Mitarbeitenden leichter, sich einzugewöhnen als Mitarbeitenden, die nicht auf solche Erfahrungswerte zurückgreifen können.

Für Fachpersonen ist es gut beobachtbar, wann sich Lehrlinge und Mitarbeitende im neuen Arbeitsumfeld eingewöhnen. Ab diesem Zeitpunkt verändert sich auffälliges Verhalten und passt sich dem vorgegebenen Rahmen an. Die Lehrlinge sind fähig, am alltäglichen Arbeitsleben durch soziale

Kontaktaufnahme zu partizipieren. Aufgrund der geschaffenen Orientierungsgrundlage können sie ins Handeln kommen und lernen, durch Mitarbeit am Alltagsgeschehen teilzunehmen.

Unterstützung beim Einstieg in den Berufsalltag

Einen übersichtlichen Einführungsrahmen ohne viele verbale Informationen beurteilen die Fachpersonen der Institutionen A, B und D als sinnvoll für den Einstieg neuer Mitarbeitenden. Junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die beim Lernen Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und eine Schwäche im phonologischen Arbeitsgedächtnis aufweisen, werden so vor Überflutung bewahrt. Über das Nachahmen lernen sie schrittweise Arbeitsabläufe kennen. Eine vorgegebene Tagesplanung durch Fachpersonen bewirkt, dass sich Lehrlinge im Alltag sicherer fühlen. Klare Strukturen vermitteln Sicherheit und bieten eine solide Grundlage für die Erprobung von Handlungsfähigkeiten.

Die Mitarbeitenden lernen, Arbeiten durch Beobachten und Nachahmen auszuführen. Durch die Arbeitshaltung der Fachpersonen, dass alle gemeinsam am Ziel arbeiten – alle „in einem Boot rudern“ – ist das Lernen durch Nachahmung oftmals vorgegeben. In den weiteren Schritten wird den Mitarbeitenden immer mehr Selbstverantwortung für die Erledigung der Arbeit übertragen, bis sie fähig sind, eine Arbeit selbständig zu erledigen. Die Herausforderung besteht darin, Mitarbeitende zu fordern, ohne sie zu überfordern. Durch die Beurteilung der Ausführung und des Resultates bestimmt eine Fachperson, ob die Arbeit den Fertigkeiten eines Lehrlings entspricht und kann beim nächsten Arbeitsauftrag entsprechend vor- oder nachgeben.

Die Aussage von D1, dass die Einführung eher intuitiv geschieht, steht stellvertretend für die Antworten von mehreren Fachpersonen. Im Vergleich zum Schulunterricht, wo eine Einführung bewusst und differenziert geplant wird, scheinen Fachpersonen im Arbeitsalltag ohne detaillierte Vorüberlegungen an die Arbeit heranzugehen. Die Lernenden werden in der Situation an die Arbeit herangeführt und angeleitet.

Begleitung am Arbeitsplatz

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Betreuung und Anleitung an den Arbeitsplätzen aus einer Mischung verschiedener didaktisch-methodischer Ansätze besteht. Für E1 ist die Motivation zum Lernen beim Lehrling entscheidend. Für D1 ist es von Bedeutung, alle Mitarbeitenden in den Arbeitsprozess zu integrieren. Er spricht damit die Methodik der Differenzierung am gleichen Gegenstand an. C1 betont die Wichtigkeit von individueller Förderung und angepassten strukturierenden Hilfsmitteln. Durch gezielte Beobachtung und das zur Verfügung-Stellen von Hilfsmitteln fördert C1 die planerischen Fertigkeiten des Auszubildenden.

Situationen mit eingeschränktem Handlungsspielraum für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung innerhalb landwirtschaftlicher Rahmenbedingungen werden ebenfalls angesprochen: F1 und D1 orientieren sich an den Tagesarbeiten. Sie integrieren ihre Mitarbeitenden nach diesen Möglichkeiten. F1 lässt die Mitarbeitenden auch einmal passiv mitlaufen, ohne dauernde agogische Anleitung. Im Arbeitsalltag fehlt teilweise der Spielraum für individuelle Fördermöglichkeiten und wird – im Unterschied zu schulischen Situationen – nicht immer gesucht.

Das Loben im Anschluss an eine erledigte Arbeit wird von den Fachpersonen A1, D1 und G1 als wichtig und methodisch sinnvoll erachtet. Von konstruktivem Loben erhoffen sie sich eine positive Entwicklung des Lernenden.

Privatbetriebe haben wenig Möglichkeiten, sich bilateral mit anderen Fachpersonen über ihre Aufgaben als Betreuungspersonen auszutauschen. Bei Schwierigkeiten sind sie erstmal auf ihre eigene Intuition und ihr Wissen angewiesen. Das könnte erklären, weshalb sich F2 und E2 während dem Gespräch reflektiert über ihre Betreuungsarbeit und mögliche Verbesserungen äussern. Die Aussagen zeigen, dass sich auch Fachpersonen durch handlungsorientiertes Verhalten weiterzuentwickeln versuchen. Institutionen regeln diese Reflexionsarbeit innerhalb des Teams.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird von allen Ausbildungsbetrieben als wichtig erachtet. Lehrlinge mit intellektueller Beeinträchtigung sind teilweise überfordert, Aussagen richtig zu verstehen und diese sinngemäss zu übermitteln. Kommunizieren Ausbildungsbetriebe und familiäres Umfeld transparent, führt dies zu klaren Haltungen, an denen sich Auszubildende orientieren können. Bei Dauerarbeitsplätzen nimmt die Intensität der Zusammenarbeit mit dem familiären Umfeld vermutlich mit zunehmender Dauer des Arbeitsverhältnisses und dem Alter der Mitarbeitenden ab.

5.4.5 Handlungsorientiertes Lernen – Rolle der Fachperson, Ausführung

Um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung den Zugang zur Arbeit zu ermöglichen, nehmen Fachpersonen bei der Begleitung verschiedene Rollen ein. Relevant für eine erfolgreiche Anleitung ist das Beobachten und Interpretieren von Verhalten der Mitarbeitenden und die angepasste Umsetzung der daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

In den ersten Arbeitstagen von neuen Mitarbeitenden übernehmen Fachpersonen die Funktion eines Vorbildes. Pitsch und Thümmel beschreiben, dass Menschen in neuen Situationen bei der Ausführung erstmal auf bekannte Handlungsschemata zurückgreifen. Führen diese zu Misserfolg oder unerwarteten Ergebnissen, dann bleibt der erwartete Effekt aus. Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Ereignis regt an, dem Umstand nachzugehen und mit Handlungen und Wirkungen zu experimentieren (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 78). Mitarbeitende an einem neuen Arbeitsplatz greifen zuerst auf alte bekannte Verhaltensweisen zurück: Sich zurückhalten, ängstlich sein, sich sozial auffällig verhalten, „drauflos schiessen“ etc. Das Überprüfen von eigenem Verhalten und Rückmeldungen vom Umfeld bewirken, dass sie sich mit betriebsinternen Verhaltensnormen auseinandersetzen. Das Vorleben von Verhaltensregeln durch Fachpersonen bietet Anhaltspunkte für diese Orientierung. Durch Beobachtung und Nachahmen lernen die neuen Mitarbeitenden, sich entsprechend anzupassen. Gelingt neuen Mitarbeitenden die adaptierte Ausführung von erwartetem Verhalten, ist der Weg für die Einführung in den eigentlichen Arbeitsalltag geebnet.

Die Handlungsphase der Ausführung ist die Umsetzung eines Handlungsplans in die Tätigkeit (Pitsch & Thümmel, 2012). Auf den Berufsalltag bezogen bedeutet das, dass sich ein junger Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung nach der Schaffung einer Orientierungsgrundlage aktiv an der Erledigung einer Arbeit beteiligen kann oder diese gar selbständig bewältigt. Dabei ist er gefordert, eine Tätigkeit

in einzelne Handlungsabfolgen zu gliedern. Die Schritte des Handlungsablaufs führt er in logischer Reihenfolge aus (Kapitel 2.1.4).

Fachpersonen führen die Mitarbeitenden stufenweise in neue Arbeitsfelder ein. Durch Beobachtung registrieren sie, ob ein Mitarbeitender eine Handlung verstanden und verinnerlicht hat. Im Gleichschritt mit der Entwicklung des Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ziehen sich die Fachpersonen aus der gemeinsamen Handlung zurück und übergeben die Ausführungsverantwortung an die Mitarbeitenden. Die Ablösung von Verantwortung geschieht über das Gespräch, teilweise mit Unterstützung von Hilfsmitteln wie zum Beispiel Checklisten.

5.5 Entwicklungsprozess während der Ausbildung und am Dauerarbeitsplatz

Dieses Kapitel thematisiert Aussagen von Fachpersonen zu Schlüsselkompetenzen, die sich Mitarbeitende im Verlaufe der Ausbildung oder bei längerer Tätigkeit an einem Dauerarbeitsplatz aneignen. Die Arbeitskontrolle wird als viel genannte Kompetenz separat dargestellt. Anhand von Aussagen zu einzelnen Mitarbeitenden werden Entwicklungsprozesse aufgezeigt. Nach der Zusammenfassung und Diskussion werden die Ergebnisse unter dem Aspekt der Handlungskontrolle und Handlungssteuerung interpretiert.

5.5.1 Zu erarbeitende Schlüsselqualifikationen am Arbeitsplatz

Verschiedene Aussagen von Fachpersonen weisen darauf hin, dass sie es als ihren Auftrag verstehen, Mitarbeitenden Berufsqualifikationen zu vermitteln, wie sie im Kapitel 2.3.3 beschrieben sind. Die Aussagen in der Darstellung sind nach Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenzen gegliedert, wobei sich einzelne Kompetenzbereiche überschneiden.

Bezüglich Selbstkompetenz betonen die Fachpersonen die anzustrebende Selbständigkeit von Mitarbeitenden. G1 fasst global zusammen, dass HMA-Lehrlinge gegen Ende der Ausbildung selbständig arbeiten können sollten. F1 erklärt, dass er nicht immer neben seinen Mitarbeitenden stehen kann und darum darauf angewiesen ist, dass sie zumindest einzelne Arbeiten selbständig ausführen. C1 äußert sich differenzierter zur Selbständigkeit: Diese ist nach seiner Ansicht eine Folge von Bewusstsein über einen Arbeitsablauf und der erlangten Sicherheit im Durchführen dieses Ablaufs.

C1: „Und eben, Selbstbewusstsein und Sicherheit im Ausführen der Arbeit, das ist eigentlich wichtig. Sicherheit, Wissen: Wann erkenne ich, dass eine Kuh sauber ist, wann eine Kuh sauber gestriegelt ist? Wenn ich das erkenne, bin ich automatisch schon selbständig darin.“ (C: 66 - 66)

E2 erachtet es als wichtig, dass Auszubildende lernen, für eigenen Rechte und Meinungen einzustehen, einerseits für ihren Selbstschutz, aber auch für die spätere berufliche Entwicklung. D1 betont Verantwortungsbewusstsein als wichtige Voraussetzung für die Berufsausübung.

D1: „Wenn du Landwirt werden willst, braucht es eine gewisse Stabilität (...) Ich kann als Bauer den Kühen ja nicht sagen ‚tschüss Kühe, ich bin krank!‘ Das wirkt sich halt dann sehr direkt aus. Das ist

vielleicht auch das Schöne.“ (D: 47 - 47)

B1 nennt die Sozialkompetenz als wichtigen Faktor für eine konstruktive Gruppenentwicklung an Dauerarbeitsplätzen. E2 erzählt, dass die Austragung von Meinungsverschiedenheiten zur Entwicklung von Sozialkompetenzen bei den Auszubildenden beitragen. Im Hinblick auf zukünftige Arbeitsorte erachtet es C1 als sehr wichtig, dass sich die Lehrlinge ein Mass an Anpassungsfähigkeit erarbeiten, um sich später zum Beispiel in einem Familienbetrieb integrieren zu können.

C1: „Das ist auch sehr wichtig: sich an Vorgaben, Strukturen halten können, die auf einem Betrieb vorhanden sind. (...) Ich glaube, es ist die Anpassungsleistung: Strukturen erkennen zu können und sich an sie zu halten in der Arbeit, aber auch im Haushalt.“ (C: 78 - 78)

Verschiedentlich werden als Berufsqualifikationen Methodenkompetenzen aufgezählt. A1 und D1 nennen die strukturierte Abwicklung eines Auftrages sowie eine zuverlässige Rückmeldung über die geleistete Arbeit als wichtige Berufskompetenzen. Auch C1 hält es für wichtig, dass Mitarbeitende zuverlässiges Arbeitsverhalten mitbringen. A2 und C1 erzählen, dass zuerst die Qualität einer Arbeit stimmen muss, im zweiten Schritt wird an der Arbeitsgeschwindigkeit gearbeitet. Für D1 ist die Ausdauer ein wesentliches Merkmal erkennbaren Fortschrittes.

A2: „Zuerst an der Genauigkeit und dann an der Schnelligkeit arbeiten. Aber eben Genauigkeit ist eben (...) (wichtiger). Also zuerst richtig und dann versuchen ein bisschen schneller zu werden.“ (A: 76 - 76)

Die Kompetenz des Fachwissens wird während der Interviews nicht explizit erwähnt. A2 hält fest, dass kognitive Voraussetzungen massgeblich dafür verantwortlich sind, ob Fachwissen angeeignet werden kann oder nicht. Für A2 sind Selbst- und Sozialkompetenzen wichtiger.

A2: „Aber dann gibt es andere, die das Fachwissen halt nicht erlangen, aber trotzdem zuverlässig lernen zu arbeiten. Das ist eigentlich wichtiger für die Integration später. Sich darauf verlassen können, dass eine Arbeit gemacht ist oder dass die Rückmeldung kommt, dass sie nicht gemacht ist.“ (A: 65 - 65)

5.5.2 Kontrollen und Selbstkontrollen

Die Fachpersonen aller Betriebe führen Mitarbeitende in die Kontrolle ein, indem sie mit ihnen Arbeiten ausführen und diese anschliessend gemeinsam beurteilen. Mit zunehmender Handlungsfähigkeit erledigen die Mitarbeitenden eine Aufgabe selbständig und die Fachperson kommt nur noch für die Kontrolle hinzu. C1 betont, dass ein Lehrling erst lernen müsse, was ein gutes Resultat ist, bevor er dieses selber erreichen könne.

C1: „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das zuerst zeigen oder Anerkennung zeigen, wenn etwas in einer guten Qualität stattgefunden hat. Das braucht es schon am Anfang, glaube ich. Selber? Nein. Ich glaube, das muss man schon lernen: Was ist ein gutes Resultat.“ (C: 84 - 84)

D1 findet es wichtig, dass Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung anhand von Selbsterfahrungen die Möglichkeit erhalten, ihren Horizont und ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern. Zentral bleibt für D1 dabei die Sicherheit der Mitarbeitenden.

D1: „Erfahrungen sammeln, finde ich, müssen sie auf alle Arten: bis zu kalt oder vielleicht bis zum Schmerz. Dass sie Blasen an den Fingern haben. Dann sage ich ‚du musst halt Handschuhe anziehen! ‘ Da finde ich es wichtig, dass diese Erfahrungen gemacht werden.“ (D: 43 - 43)

Die Fachpersonen der Betriebe A und E lassen die Auszubildenden eine Arbeit ausführen und versuchen im Anschluss mit Hilfe einer mündlichen oder schriftlichen Checkliste, Kontrollpunkte zu reflektieren. D1 erlebt die Funktion der Rückmeldungen als normales Werkzeug im Alltag. Rückmeldungen von Fachpersonen werden nicht immer bewusst, sondern oft intuitiv im Alltagsgeschehen ausgesprochen.

D1: „Der Kommentar, dadurch, dass wir eben selber mitarbeiten, ist ein ständiger Begleiter.“ (D: 39 - 39)

A1 hält fest, dass die Kontrolle Aufgabe der Fachpersonen ist und das Resultat mit den Lehrlingen konsequent besprochen werden muss. F1 und F2 erzählen, dass die Nachkontrolle durch eine Fachperson wichtig ist, weil die kognitiven Ressourcen zur Erreichung einer korrekten Selbstkontrolle oft nicht vorhanden sind.

A1: „Also wichtig ist halt einfach, dass man sie kontrolliert. Das liegt halt an uns, dass wir das auch konsequent machen.“ (A: 85 - 85)

E2 erzählt von zwei Lehrlingen, bei denen Nachkontrollen immer nötig sind: Bei einer Auszubildenden ist die Kontrolle wichtig, weil sie aufgrund ihrer kognitiven Ressourcen nicht fähig ist, eine Arbeit jedes Mal korrekt abzuschliessen. Bei einem anderen Lehrling erweist sich die Kontrolle als notwendig, weil er aus Verhaltensmotiven nicht in der Lage zu sein scheint, eine Arbeit korrekt zu vollenden.

E2: „Und dann aber immer mit Nachkontrolle. Kontrolle war bei ihr sehr wichtig, weil es zwei-, dreimal gutgemacht war und nachher wieder nicht mehr. Ihr war das nicht bewusst. (...) Bei H. war es bewusst gewesen. Er hat uns einfach, wenn man ihn nicht kontrolliert hat, „gelinkt.“ Das war eine andere Motivation, etwas Anderes.“ (E: 103 - 103)

Mit zunehmendem Erfahrungshorizont und durch Automatisierung können Mitarbeitende mit stärkeren kognitiven Ressourcen lernen, Selbstkontrollen durchzuführen. Hilfreich ist dabei ein erkennbares

Ergebnis, das aus dem Umfeld abgelesen werden kann. G1 beschreibt, dass er manchmal gar nichts zu sagen brauchte, weil der Lehrling durch Geschehnisse selber merkte, dass etwas nicht stimmte.

G1: „Wir haben eine Absauge-Anlage, bei der die Melkmaschine selber abnimmt und vorne, bevor die Milch in den Tank gepumpt wird, ist ein Milchfilter drin und dieser Milchfilter ist im Normalfall sauber. Aber wenn man das Euter nicht sauber vorbereitet hat, ist dieser Milchfilter nicht sauber. Und dann muss der Chef gar nichts sagen. Man muss nur sagen, machst du die Melkmaschine soweit bereit, dass man sie waschen kann? Dann müssen sie alles auseinanderschrauben und diesen Filter herausnehmen. Und da sehen sie es dann selber und können sich kontrollieren.“ (G: 122 - 122)

5.5.3 Beispiele erfolgreicher Entwicklungsschritte

Die Fachpersonen stellen fest, dass Lehrlinge oder Mitarbeitende nach ein bis zwei Jahren grundsätzlich mehr Reife zeigen. Die Fachpersonen der Betriebe E und G erzählen, dass die Mitarbeitenden allgemein deutlich selbständiger sind. C1 und F1 konkretisieren, dass sich die Lehrlinge auf dem Betrieb auskennen, aktiv mitarbeiten und wissen, wo das Werkzeug versorgt ist.

C1: „Eben, selber in die Handlung gehen, wissen, was machen wir jetzt, ohne dass man immer alles vorgeben muss. An diesen Sachen erkennt man es: Selber Werkzeuge finden, selber Werkzeuge wieder versorgen können, das sind so die Schritte, an denen man erkennt, dass jemand sich entwickelt hat.“ (C: 98 - 98)

A1 hält aber auch fest, dass die Entwicklungen unterschiedlich verlaufen: Bei einigen Lehrlingen ist man überrascht, welche Entwicklungen stattfinden. Bei anderen verläuft der Fortschritt zäher. Die Selbständigkeit hängt stark mit den kognitiven Ressourcen der jeweiligen Mitarbeitenden zusammen. F1 erzählt, dass er seine Mitarbeitenden mittlerweile selbständig Äpfel auflesen lassen kann, wenn er keinen Anspruch stellt, dass wirklich alle Äpfel aufgelesen sind.

F1: „Zum Beispiel habe ich sie geschickt, um Äpfel aufzulesen. Das hätte ich am Anfang nicht so einfach gekonnt. Aber ich weiss jetzt genau, jetzt gehen sie Äpfel auflesen und sie sind zu dritt. Wenn jetzt irgendetwas wäre, würde einer das melden kommen. Sie laufen auch nicht davon, ich kenne sie ja jetzt. Wahrscheinlich sind dann auch nicht wirklich alle Äpfel aufgelesen, aber das ist ja ein Detail.“ (F: 54 - 54)

A1, B1 und C1 erzählen, dass Auszubildende im zweiten Lehrjahr oder langjährige Mitarbeitende neue Personen auf dem Betrieb herumführen und Arbeitsabläufe zeigen können. A1 und B1 betonen, dass eine solche Aufgabe die Oberstifte jeweils stolz macht.

B1: „Sie geniessen das: Wenn sie schon länger dabei sind und es kommt jemand Neues – wenn sie dann ihr Wissen jemand anderem weitergeben dürfen.“ (B: 86 - 86)

E2 stellt fest, dass im Vergleich zum Ausbildungsanfang die normalen Betriebsabläufe verinnerlicht und selbstverständlich geworden sind. Sie erzählt, dass sich ihre Auszubildende so weit entwickelt hat, dass sie mit dem Füttern und den ersten Arbeiten im Stall beginnt, bevor die Fachpersonen nach einer halben Stunde dazu stossen. G1 kann seine Auszubildenden alleine sämtliche Stallarbeiten am Abend ausführen lassen.

D1 findet, dass die Mitarbeitenden deutlich mehr Ausdauer bei körperlichen Arbeiten zeigen und ihre Leistungsfähigkeit gegenüber früher gestiegen ist. Mit zunehmender Dauer entwickelt sich bei den Lehrlingen und Mitarbeitenden eine Berufsidentität. E1 erzählt, dass der Ausbildungsabschluss von einer Auszubildenden stark zelebriert worden ist:

E1: „Sie hat das auch demonstriert: Jetzt sei sie Mitarbeiterin und einer Mitarbeiterin müsse man nicht immer alles sagen. Man denkt mit!“ (E: 141 - 141)

A1 hält fest, dass innerhalb der zweijährigen Ausbildung viele Entwicklungsschritte möglich sind, jedoch oft noch weitere Ressourcen vorhanden sind, die weiterentwickelt werden könnten. B1 erzählt anschaulich von ihren Mitarbeitenden, die sich nach ersten Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt für weitere Ausbildungen und Veränderungen im Berufsleben entschieden haben.

B1: „Eine davon habe ich gerade kürzlich getroffen und die sagte: ‚Weisst du, ich habe nochmals eine Ausbildung gemacht. Ich verdiene jetzt viel mehr. Ich wollte nochmals eine Ausbildung machen‘. Weil das mit den Tieren ihr zu anstrengend geworden war. Jetzt hat sie im Altersheim nochmals eine Ausbildung gemacht und arbeitet jetzt da. Klar, noch immer im geschützten Rahmen, aber sie hat sich so entwickelt, dass sie von sich aus gesagt hat: ‚Ich will mehr machen, ich will noch etwas lernen!‘“ (B: 22 - 22)

5.5.4 Zusammenfassung und Diskussion

Schlüsselqualifikationen in der Landwirtschaft

Die Aussagen der Fachpersonen bestätigen, dass Berufskompetenzen für eine möglichst selbständige Arbeit wichtig sind. Die Fachpersonen zählen mehrheitlich Selbst- und Sozialkompetenzen auf. Methodische Fertigkeiten, wie eine Arbeit bewältigt werden soll, werden ebenfalls erwähnt. Weniger Aussagen machen sie zu fachlichen Kenntnissen. Diese scheinen für die Fachpersonen nicht an erster Stelle zu stehen. Fachwissen im Sinne von theoretischem Wissen können sich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aufgrund fehlender Lernstrategien am wenigsten gut aneignen. Hingegen sind Verhaltens- und Methodenkompetenzen konkret im Alltag erlebbar. Wiederholungen und persönliche Erlebnisse sprechen das implizite Gedächtnis an. Es gelingt Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, dieses Wissen im Alltag leichter anzuwenden und sich darin weiterzuentwickeln.

Kontrollen und Selbstkontrollen

Die vielen Aussagen während den Interviews zum Thema der Kontrolle lassen darauf schliessen, dass dies ein wichtiger Faktor bei der Arbeit mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung darstellt. Die Fachpersonen vertreten einstimmig die Haltung, dass eine Arbeit richtig, das heisst nach entsprechenden Vorgaben erledigt werden muss. Nach erledigter Arbeit kontrollieren Fachpersonen gemeinsam mit Mitarbeitenden, ob das Resultat den Erwartungen entspricht. Das Beurteilen einer Arbeit wird sehr konsequent mit den Lehrlingen erarbeitet. Es ist den Fachpersonen ein Anliegen, dass Arbeiten zuverlässig ausgeführt werden. Mit zunehmender Routine übernehmen die Mitarbeitenden die Endkontrolle und informieren die Fachpersonen über das Resultat. Für die Selbstkontrollen werden teilweise Hilfsmittel eingesetzt.

Einzelne Fachpersonen erzählen von Beispielen, bei denen das Arbeitsergebnis für sich spricht: Jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden auf ein missliches Arbeitsresultat aufmerksam, ohne dass Fachpersonen kontrollieren müssen. Diese Erfahrung der Selbstkontrolle scheint aber nicht bewusst als agogisches Mittel eingesetzt zu werden. Den Interviews ist zu entnehmen, dass Fachpersonen eigentlich fast immer zusätzlich nachkontrollieren, gerade wenn es ums Wohlbefinden von Tieren oder um Pflanzen und Gemüse geht.

Beispiele erfolgreicher Entwicklungsschritte

Alle Fachpersonen können spontan verschiedene Handlungsfertigkeiten aufzählen, welche die Lehrlinge und Mitarbeitenden nach ein bis zwei Jahren erarbeitet haben. Die Lehrlinge weisen unterschiedlich weit entwickelte Fähigkeiten auf, was einerseits auf den Grad der intellektuellen Beeinträchtigung, andererseits auch auf die individuelle Schwerpunktsetzung bei praktischen Ausbildungen PrA und HMA zurückgeführt werden kann. Entsprechend ihrer Entwicklung und ihrer kognitiven Fähigkeiten können Lehrlinge einfache bis anspruchsvolle Aufgaben im landwirtschaftlichen Umfeld ausführen. Die ausgewiesenen Entwicklungsschritte zeigen, dass Fachpersonen mit den angewandten agogischen und pädagogischen Methoden Zugang zu den meisten Mitarbeitenden finden und sie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen unterstützen können. Gemäss Aussagen scheinen die beschriebenen Entwicklungsschritte den Erwartungen der Fachpersonen mehrheitlich zu entsprechen.

Für Fachpersonen ist klar, dass mit dem Ende einer Ausbildung die beruflichen Ressourcen eines Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nicht ausgeschöpft, sondern oft erst angebahnt sind. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung entwickeln sich verzögert und sie brauchen deshalb länger, um einen Beruf zu erlernen. Diese Überlegung korrespondiert mit den aktuellen Erkenntnissen über Lernstrategien von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und steht im Widerspruch zur kurzen Dauer von praktischen Ausbildungen.

5.5.5 Handlungsorientiertes Lernen – Kontrolle, Handlungssteuerung

Die Fähigkeit zur Ausübung einer Handlungskontrolle ermöglicht eine gezieltere und zweckmässigere Handlungsplanung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, 77). Bei der selbständigen Kontrolle ist ein Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung fähig, Vorgabe und Resultat zu vergleichen.

Er kann Veränderungen vornehmen, um den erwünschten Zustand zu erreichen. Die Möglichkeit der Selbstkontrolle führt so im weiteren Sinne zu Routine.

Die Kontrolle, respektive die Selbstkontrolle erachten die Fachpersonen als wichtige Berufskompetenz, weil sie zur verlässlichen Arbeitsausführung und zu verlässlichen Rückmeldungen über ein Arbeitsergebnis führt. Aus den Aussagen der Fachpersonen lässt sich schliessen, dass Fachpersonen unter der Kontrolle vorwiegend die Qualitätskontrolle einer Arbeit verstehen. Geht man davon aus, dass die handlungsorientierte Selbstkontrolle einen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung motiviert, eigenständig eine neue Zielorientierung anzustreben, wird dieser Schritt im Arbeitsbereich oft unterbunden. In der Arbeit sind die Qualitätsansprüche vorgegeben. Spielraum für das eigene Entdecken und Vergleichen von Zielvorstellung und Zielerreichung ist wenig vorhanden. Ob Mitarbeitende durch Ergebnisse, die sich aus dem landwirtschaftlichen Umfeld ergeben, realisieren, ob eine Arbeit richtig oder falsch ausgeführt wurde, wie es das Beispiel von G1 mit dem Milchfilter darstellt, können die Fachpersonen nicht differenziert beantworten. D1 formuliert es treffend, indem er sagt, dass die Rückmeldungen eher im Unbewussten geschehen. Es kann daraus abgeleitet werden, dass das Potenzial der Selbstkontrolle und der dadurch verbesserten Handlungsplanung nicht überall ausgeschöpft wird.

Alle Fachpersonen zählen beobachtbare Entwicklungsschritte von jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf. Diese Aussagen deuten darauf hin, dass die Mitarbeitenden über eine verbesserte Handlungssteuerung verfügen: Die Tätigkeit wird mit der Zielvorstellung verglichen. Mitarbeitende sind fähig, den Handlungsplan und die Ausführung für eine erfolgreiche Zielerreichung anzupassen. Duismann verortet die Handlungssteuerung unter den Selbst- und Sozialkompetenzen. Fachpersonen zählen bei den Fähigkeiten, die Mitarbeitende erreichen sollten, vorwiegend Selbst- und Sozialkompetenzen auf. Daraus lässt sich ableiten, dass sie die eigenständige Handlungssteuerung stärker gewichten als beispielsweise angeeignetes Fachwissen. Diese Haltung aus der Praxis deckt sich mit der Aussage von Winkler, der empfiehlt, die Handlungssteuerung der Erarbeitung anderer Kompetenzen vorzuziehen (Kapitel 2.3.3).

Die Darstellung der Ergebnisse, die daraus abgeleiteten Zusammenfassungen und Diskussionen sowie die Verknüpfung zum handlungsorientierten Lernen ermöglichen die fundierte Beantwortung der Forschungsfrage im Folgekapitel.

6 Beantwortung der Fragestellung

Dieses Kapitel beantwortet die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, die wie folgt lautet:

Inwiefern lässt sich das Konzept des handlungsorientierten Lernens in der Landwirtschaft aus Sicht von betreuenden Fachpersonen sinnvoll anwenden für das Erlernen von Kompetenzen der Ausbildungsinhalte praktisch orientierter Ausbildungen, respektive für die erfolgreiche Einarbeitung in einen Dauerarbeitsplatz?

Konzept des handlungsorientierten Lernens

Während der Interviews erwähnt keine Fachperson das Konzept des handlungsorientierten Lernens als Konzept für die Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Arbeit. Die Fachpersonen zeigen auch keine Reaktionen, wenn die Interviewerin den Begriff handlungsorientiertes Lernen ins Gespräch einbringt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Modell in den befragten Ausbildungs- und Arbeitsbetrieben nicht bekannt ist – weder in Privatbetrieben noch in Arbeitsinstitutionen. Auf die Frage, ob Fachpersonen das handlungsorientierte Lernen in ihrer Begleitungsarbeit sinnvoll finden, kann demzufolge keine direkte, eindeutige Antwort gegeben werden.

Trotz dieser Erkenntnis lassen die in Kapitel 5 dargestellten Verknüpfungen zum handlungsorientierten Lernen darauf schliessen, dass sehr viele Elemente aus diesem Konzept in den Arbeitsalltag mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung einfließen.

Kompetenzen der Ausbildungsinhalte

Um den Begriff Ausbildungsinhalte für die Beantwortung der Fragestellung genauer zu definieren, wurden die zehn meistgenannten beruflichen Kompetenzen aus den Interviewantworten der Fachpersonen herausgefiltert. Die eruierten Berufskompetenzen sind in der untenstehenden Tabelle den vier Schlüsselqualifikationen zugeordnet. Da sich Berufskompetenzen nicht immer eindeutig einer Schlüsselqualifikation zuordnen lassen, stellt die gewählte Zuordnung eine von mehreren Möglichkeiten dar (siehe auch Kapitel 2.3.3 und 5.5).

Tabelle 10: Meistgenannte Berufskompetenzen und daraus abgeleitete Schlüsselqualifikationen

Meistgenannte Berufskompetenzen	Anz. Nennungen	Zuordnung zu Schlüsselqualifikation	Total	Total in %
Selbständigkeit	23	Selbstkompetenz	37	58
Sicherheit	9			
Selbsteinschätzung	2			
Selbstbewusstsein	3			
Anpassungsfähigkeit	2	Sozialkompetenz	15	23
Verantwortung	4			
Zuverlässigkeit	4			
Sozialkompetenz	5			
Qualität	7	Methodenkompetenz	7	11
Fachwissen	5	Fachkompetenz	5	8
<i>Überprüfung</i>	<i>64</i>		<i>64</i>	<i>100</i>

Die informelle Gewichtung der Berufskompetenzen zeigt folgendes Ergebnis: Die Fachpersonen legen mit 37 Nennungen am meisten Gewicht auf Qualifikationen der Selbstkompetenz. An zweiter Stelle stehen Sozialkompetenzen. Methoden- und Fachkompetenzen kommen mit Abstand an dritter und vierter Stelle.

Das Kreisdiagramm stellt die Gewichtung von Kompetenzen der Ausbildungsinhalte graphisch dar:

Abbildung 2: Kompetenzen der Ausbildungsinhalte – Gewichtung der Schlüsselkompetenzen

Die Form der Fragestellung im Interview entscheidet massgeblich mit, welche Wortwahl die Fachpersonen benutzen. So soll bei der Definition der wichtigsten Ausbildungsinhalte mitberücksichtigt werden, dass sich die Fragen 8 und 11 aus dem Interview-Leitfaden auf die Kompetenz der Selbständigkeit beziehen (Anhang 12.1). Trotz der möglichen Beeinflussung durch die Fragestellung und allfälligen Überschneidungen der Kompetenzen bei der Zuordnung kann abgelesen werden, dass es sich bei den in der Forschungsfrage formulierten Kompetenzen der Ausbildungsinhalte vorwiegend um Selbstkompetenzen, im weiteren um Sozial- und Methoden- und nur in geringem Mass um Fachkompetenzen handelt.

Agogisch-pädagogische Methoden aus Sicht des handlungsorientierten Lernens

Die Fachpersonen wenden verschiedene agogische und pädagogische Methoden an bei der Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Viele angewandte Methoden lassen sich aus dem Blickwinkel des handlungsorientierten Lernens interpretieren. Zur Begründung werden exemplarische Beispiele aus der Ergebnisdarstellung aufgeführt und der Bezug zum handlungsorientierten Lernen wird hergestellt:

- **Orientierung:** Alle Bedingungen, die vor dem Stellenantritt abgeklärt werden, dienen der Schaffung der Orientierungsgrundlage für einen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die neuen Mitarbeitenden erhalten durch Schnupperpraktika Einsicht in den Berufsalltag und damit die Gelegenheit, sich ihrer Motive klar zu werden.
- **Planung:** Einem Arbeitsplatz wird zugestimmt, wenn die damit verbundene Zielerreichung für den Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung absehbar ist. Für die Planung einer praktischen Ausbildung werden Fähigkeiten der Lehrlinge nach Möglichkeit mitberücksichtigt. Eine sinnvolle Zielsetzung erhöht die Motivation eines neuen Mitarbeitenden.

Eine Fachperson beschreibt anschaulich die Wichtigkeit des genauen Beobachtens von Lehrlingen: Durch Beobachtungen können den Auszubildenden passende Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Das ermöglicht Mitarbeitenden, ihren Fähigkeiten entsprechend selbständig handlungsorientiert zu planen und die Handlung auszuführen.

- **Kontrolle:** Die Methodik der differenzierten Rückmeldung wird der Handlungsphase des Kontrollierens zugeordnet. Sie vergleicht die Ursprungsmotivation mit der Zielerreichung und gibt Anstoss für Neuorientierung und daraus abgeleitete neue Handlungssteuerungen.
- **Handlungsfähigkeit:** Die Fachpersonen leiten Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Arbeit nach den „Zonen der nächsten Entwicklung“ an. Die kognitiven Ressourcen und die Lernstrategien von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind mitberücksichtigt: Mitarbeitende werden in einen kleinen Bereich eingeführt. Mit zunehmender Routine und unter Beobachtung der Fachpersonen wird der Tätigkeitshorizont erweitert. Realisieren Fachpersonen, dass komplexere Handlungen nicht gefestigt sind, vereinfachen sie die Anforderungen und geben den Mitarbeitenden die Möglichkeit, fehlende Kompetenzen aufzuarbeiten. Mit zunehmender Handlungsfähigkeit nehmen Fachpersonen ihre unterstützende Tätigkeit zurück.
- **Handlungssteuerung:** Durch die häufige Wiederholung von Handlungsabläufen lernen Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung, die Verbindung zwischen Motiv und Zielerreichung herzustellen und eine eigene Handlungssteuerung abzuleiten.

Diese und weitere genannte methodischen Überlegungen der Fachpersonen lassen sich im Konzept des handlungsorientierten Lernens verorten und scheinen im Alltag regelmässig angewendet zu werden. Die Aussagen zu den Entwicklungsprozessen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Kapitel 5.5.3 zeigen, dass die Anwendung der gewählten Methoden – und damit sind Elemente des handlungsorientierten Lernens eingeschlossen – erfolgreich ist.

Aus der Verortung von verschiedenen Methoden in das handlungsorientierte Lernen kann gefolgert werden, dass das Konzept keine definierten Abgrenzungen aufweist. Alles kann interpretiert werden. Das Konzept wirkt dadurch konturenlos. Andererseits deuten die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten auch die Ganzheitlichkeit und Gültigkeit des Konzepts im gesamten Bereich der Entwicklungslehre an.

Grenzen des handlungsorientierten Lernens im landwirtschaftlichen Berufsfeld

Dem handlungsorientierten Lernen sind im Landwirtschaftsbereich auch Grenzen gesetzt: Arbeitsleistungen wirken sich auf das Funktionieren eines Betriebes aus. Deshalb gibt es klar definierte Bedingungen: Der Stall muss sauber sein, das Wasser muss gewechselt und die Kühe müssen gemolken werden, es wird das richtige Werkzeug benutzt etc. Die Beurteilung, ob eine Arbeit richtig ausgeführt wird, beruht nicht auf „Selbsterfahrung“, sondern wird von den Fachpersonen vorgegeben. Arbeit bietet, anders als der Schulbereich, kein Handlungsspielraum für Experimente und daraus abgeleitete Lernerfahrungen. Das Arbeitsvolumen und die Art, wann und wie eine Aufgabe ausgeführt werden

muss, sind vorgegeben. Fachpersonen leiten die Mitarbeitenden an, Selbstkontrollen im Hinblick auf das vorgegebene Resultat durchzuführen.

Betreuungsarbeit und Arbeitsdruck können ein Spannungsfeld erzeugen. Bei hoher Arbeitsbelastung und mangelnden Betreuungsressourcen entstehen Situationen, in denen Mitarbeitende mit intellektueller Beeinträchtigung Arbeitsabläufe ohne Orientierungsgrundlage ausführen. Eine Aufgabenbewältigung wird lediglich auf die Ausführung reduziert und findet isoliert statt (Kapitel 2.1.1). Unter diesen Umständen verharren die Mitarbeitenden im traditionalem Handeln und werden nicht zum angestrebten zweckorientierten Handeln hingeführt.

Die Beispiele spiegeln deutlich die realistischen Bedingungen an einem Arbeitsplatz: Einerseits wird von Mitarbeitenden Selbständigkeit verlangt, wie dies die Gewichtung der Ausbildungsinhalte verdeutlicht. Andererseits fehlen teilweise Möglichkeiten zur selbständigen Handlungssteuerung und damit Grundlagen für die Verbesserung von Handlungskompetenzen. Es ist vorstellbar, dass dadurch immer wieder Diskrepanzen zwischen Idealvorstellungen und dem Ist-Zustand entstehen.

Abgesehen von Einschränkungen durch direktive Arbeitsanleitungen bei hoher Arbeitsbelastung ist es wichtig, die begrenzten Ressourcen der Mitarbeitenden mit intellektueller Beeinträchtigung zu berücksichtigen: Dem Entwicklungspotenzial eines Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind Grenzen gesetzt. Anforderungen an Handlungsfähigkeit im landwirtschaftlichen Bereich und kognitive Beeinträchtigung sind nicht immer vereinbar.

Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung

Das handlungsorientierte Lernen scheint den befragten Fachpersonen als Konzept nicht bekannt zu sein und wird deshalb nicht bewusst im Arbeitsalltag mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eingesetzt. Agogische und pädagogische Methoden der Fachpersonen können jedoch aus Sicht des handlungsorientierten Lernens interpretiert werden. Handlungsorientiertes Lernen erweist sich dabei als sehr vielschichtiges, ganzheitliches Konzept.

Entwicklungserfolge von Lehrlingen während der Ausbildungszeit und von Mitarbeitenden an Dauerarbeitsplätzen zeigen, dass die kognitiven Ressourcen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung beim Erarbeiten von Berufskompetenzen mitberücksichtigt werden. Die genutzten methodischen Ansätze und damit Aspekte des handlungsorientierten Lernens erweisen sich als sinnvoll für den Erwerb der Ausbildungsinhalte.

Arbeitsdruck und vorgegebene äussere Bedingungen schränken die Möglichkeiten des handlungsorientierten Lernens ein. Selbständige Handlungssteuerung ist bei der Kontrolle und durch isolierte Arbeitsausführungen eingeschränkt. Die beschriebenen Einschränkungen entsprechen der Realität im Arbeitsleben und bilden die Abgrenzung zur Schule. Der Fokus im Berufsleben richtet sich nicht mehr nur auf das Lernen, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit.

6.1.1 Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik

In diesem Kapitel wird der Verlauf der Forschungsarbeit kritisch beleuchtet und es werden Erkenntnisse daraus abgeleitet. Das Unterkapitel ist wiederum nach Erhebungs-, Aufbereitungs- und

Auswertungstechnik gegliedert, analog zum Kapitel 0. Der Abschluss bildet die Beurteilung allgemeiner Gütekriterien der qualitativen Forschung.

6.1.2 Erhebungstechnik

Das Hauptinstrument dieser Arbeit für die Erhebung der Daten war das Interview. Es wird deshalb differenziert beleuchtet. Weiter werden Aussagen zu den Interviewteilnehmenden und zum Stammblatt und zu dessen Beurteilung gemacht.

Interview

Durch die theoretische Auseinandersetzung mit den Kriterien des fokussierten Interviews und der sorgfältigen Auswahl der Fragestellungen konnte ein sinnvoller, praxisorientierter Leitfaden für die Gesprächsführung eingesetzt werden. Die logische Strukturierung der Teilthemen half mit, während der Interviews die Übersicht über die fokussierten Gesprächsfelder zu behalten. Die Reihenfolge der Fragestellung schien die Interviewteilnehmenden zum Beantworten zu motivieren und hat zum Erzählen animiert.

Die ersten beiden Gespräche wurden bei der Durchführung als angespannt erlebt. Die Situation, fremde Personen zu interviewen und das Gespräch aufzunehmen, wirkte gekünstelt. Mit den weiteren Gesprächen konnte Sicherheit gewonnen werden. Die anfängliche Angespanntheit legte sich und positive Gesprächsverläufe mit interessanten Interviewteilnehmenden bewirkten gar Vorfreude auf die Folgegespräche.

Nach zwei bis drei Gesprächen lief die Interviewerin Gefahr, Antworten im Voraus zu erwarten. Eigene Berufserfahrungen im Erwachsenenbereich verführten dazu, die persönliche Meinungsbildung zu verstärken – nur noch zu hören, was gehört werden möchte. Nach Reflexion dieses eigenen Verhaltens wurden die darauffolgenden Gespräche mit der bewussten Einstellung geführt, dass jedes Gespräch „neu“ ist und die Antworten der befragten Personen unvoreingenommen entgegenzunehmen sind. Diese Einstellung verhalf dazu, Antworten mit neuen Erkenntnissen zu bekommen.

Beim Gesprächsverlauf wurde die Chronologie des Leitfaden-Interviews grundsätzlich eingehalten. Informelle Vorgespräche vor dem eigentlichen Interview bei Betriebsführungen, während des Wartens auf eine zweite Person oder während des Ausfüllens des Stammblasses führten dazu, dass die Fragen des Leitfadens nicht immer gleich gewichtet wurden. Erzählte die interviewte Person schon vor der eigentlichen Aufnahme von einer Situation, wurde diese im Interview teilweise nur noch gestreift. Mit zunehmender Gesprächserfahrung konnte besser auf einen harmonischen Gesprächsverlauf hingearbeitet und die Reihenfolge der Fragestellung angepasst werden. Ein veränderter Gesprächsverlauf änderte aber immer auch die Gewichtung der einzelnen Fragen. Nicht jede Frage wurde von jedem Interviewteilnehmer gleich differenziert beantwortet. Einen bemerkenswerten Stellenwert erhielt dabei die Übersetzung der Fragen von der schriftdeutschen Vorlage ins Schweizerdeutsche. Nuancierungen schienen dazu zu führen, dass auf eine Fragestellung sehr unterschiedliche Antworten gegeben wurden.

Die neunte Fragestellung im Interview („Wie sieht bei Ihrem Jugendlichen der Ablauf/die Ausführung einer Handlung im konkreten Fall von einer täglichen Arbeit wie dem Stallmisten aus?“) erwies sich als unbefriedigend. Die Frage führte nicht wie gewünscht zu Aussagen über beobachtete Handlungssteuerungen. Zwar wurde versucht, die Fragestellung im Verlaufe der Interviews verständlicher zu formulieren. Die Fachpersonen schienen jedoch bis zum letzten Interview eher überfordert mit dieser Fragestellung.

Während der Durchführung der Gespräche ist die Interviewerin zum Schluss gekommen, dass ihr das Fragestellen nicht in die Wiege gelegt wurde. Mit weiteren Interviews würde aber sicher mehr Routine und dadurch eine qualitativ bessere Interviewtechnik entstehen. Trotz dieser Einschränkungen sind die Interviews grundsätzlich positiv verlaufen sind. Die Gesprächsatmosphäre mit den Interviewteilnehmenden war durchaus angenehm und konstruktiv.

Interviewteilnehmende

Die Teilnehmenden zeigten sich offen und sehr wohlwollend für eine Interviewdurchführung. Gleichzeitig war auch spürbar, dass sie eine zeitlich begrenzte Dauer für dieses Gespräch zur Verfügung stellen. In den Landwirtschaftsbetrieben gibt es in dieser Jahreszeit viel zu tun.

Die Antworten der Interviewteilnehmenden können mit Ausnahme eines Interviews, welches auch Erzählungen zu nicht relevanten Themenfeldern beinhaltet, als gründlich, klar und zielorientiert bezeichnet werden.

In zwei Institutionen fanden die Gespräche im Büro statt, in einer Institution auf der Terrasse. Die Gespräche wurden jeweils mit einer betriebsleitenden Person durchgeführt. Auf Privatbetrieben beteiligten sich immer Bauer und Bäuerin am Gespräch. Die Interviews wurden im Wohnbereich der Familien durchgeführt: Küche, Esszimmer oder Wohnstube. Während das Ehepaar auf den Privatbetrieben direkt mit den Mitarbeitenden mit intellektueller Beeinträchtigung zusammen arbeitet, ist es in den Institutionen möglich, dass Betriebsleitende übergeordnete Funktionen einnehmen und nicht tagtäglich mit den Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Diese unterschiedlichen Funktionen konnten zu verschiedenen Sichtweisen und Antworten führen.

Stammblatt

Mit dem Stammblatt konnten informative und wichtige Daten erhoben werden, die zum besseren Verständnis der Interview-Antworten beitragen. Rückblickend lässt sich feststellen, dass einzelne Fragen auf dem Stammblatt Verbesserungspotenzial haben: Es stellte sich heraus, dass Privatbetriebe und Institutionen für Ausbildungs- und Dauerplätze unterschiedliche Angebote aufweisen. Zwei differenzierte Stammbblätter für Institutionen und Privatbetriebe hätten das Verständnis beim Ausfüllen erleichtert und entsprechend detaillierte Antworten geliefert.

Zwei Personen bereiteten das Stammblatt bis zum Interview vor. Fünf Betriebe füllten das Stammblatt mit der Interviewerin aus. Dass in fünf Fällen das Stammblatt unmittelbar vor dem Interview ausgefüllt wurde, kann darauf zurückzuführen sein, dass die Fachpersonen für administrative Aufwendungen eher wenig Zeit zur Verfügung haben. Für sie hatte das Stammblatt keine hohe Priorität und als handwerklich orientierte Berufstätige halten sie sich eher im Freien auf als am Schreibtisch. Die Angaben auf dem Stammblatt können deshalb als Abriss bezeichnet werden. Es besteht die Vermutung,

dass sich bei längerem Nachdenken noch weitere Informationen hinzufügen liessen, zum Beispiel bei den Arbeitsbereichen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

6.1.3 Aufbereitungstechnik

Nachbereitung der Interviews

Die ersten Eindrücke zu einem Interview wurden unmittelbar nach der Durchführung festgehalten. Das Reflektieren beinhaltete gleichzeitig die Vorbereitung auf das nächste Interview. Zusätzlich zu den ersten Eindrücken wurde für jedes Gespräch eine Fallzusammenfassung anhand des Leitfaden-Interviews erstellt. Die Fallzusammenfassung erfolgte nach der Transkription und diente einer ersten Übersicht über die Aussagen. Kontaktprotokoll und Fallzusammenfassungen wurden erst in der Aufbereitung zum Kontextprotokoll zusammengeführt (Anhang 12.6).

Transkription

Das erste Interview wurde von der Interviewerin transkribiert. Die weiteren Interviews verschriftlichte eine Auftragnehmerin. Alle Interviews wurden mit dem einfach zu bedienenden Programm f4/f5 transkribiert. Die Interviews wurden nach Erhalt nochmals durchgehört und bei Bedarf wurden Fein Anpassungen vorgenommen. Das Durchhören und Durchlesen aller Interviews erwies sich als gute Vorbereitung für die darauffolgende Auswertung aller Daten.

6.1.4 Auswertungstechnik

Die Arbeit wurde nach den Kriterien der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet und orientierte sich am Ablaufschema von Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2012, 78f.). Die verständliche Beschreibung bei der Vorgehensweise nach Kuckartz unterstützte die Aufbereitung der Daten massgeblich. Für die Auswertung wurde das Programm MAXQDA benutzt. Mit der Nutzung dieses Programms konnten Kategorien, Subkategorien und dazugehörige Aussagen mit einem Klick aufgerufen werden, was die Ergebnisdarstellung erheblich erleichterte.

Bei den Auswertungsarbeiten erwies es sich als nötig, die Hauptkategorien nach den ersten Zuordnungsversuchen neu zu definieren. Die Kategorienunterteilung in Handlungsphasen stellte sich nach dem ersten Codieren als zu komplex dar: Die Phasen der Handlungsorientierung liessen sich zwar in der Fragestellung theoretisch trennen, bei den Antworten waren die einzelnen Phasen jedoch nicht trennscharf von anderen Handlungsphasen zu unterscheiden.

Die Subkategorien wurden in mehreren Versuchen in unterschiedlichen Formationen den Hauptkategorien zugeordnet, bis ein zufriedenstellendes Kategoriensystem erstellt werden konnte. Zeigten sich später bei einzelnen Textstellen Schwierigkeiten bei der Zuordnung wegen Überschneidungen, wurden Subkategorien nochmals überarbeitet und die Textstellen bei Bedarf anderen Hauptkategorien zugeordnet. Das Datenmaterial konnte nach dieser prozesshaften Entwicklung trennscharf zugeordnet werden.

6.1.5 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Mayring beschreibt sechs allgemeine Gütekriterien für die Überprüfung einer qualitativen Inhaltsanalyse. Anhand dieser sechs Kriterien wird die Qualität dieser Arbeit überprüft und evaluiert (vgl. Mayring, 2017, 144f.).

Verfahrensdokumentation

Die qualitative Inhaltsanalyse verlangt eine detaillierte Dokumentation des Forschungsverfahrens. Durch fortlaufende Aufzeichnungen des Arbeitsvorgehens wurde diesem Gütekriterium in nachvollziehbarer Weise Folge geleistet. Bei den Aufzeichnungen stellte sich die Frage nach der Detaillierung der Dokumentation: Welche Informationen für welchen Teil der Forschung relevant sind und welche Informationen weggelassen werden können, erwies sich als Teil dieses Prozesses.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Wenn Interpretationen vollzogen wurden, sind diese argumentativ begründet. Mit dem Bewusstsein und der Eigenerfahrung, dass Hermeneutik ein zentrales, miteinzubeziehendes Element der qualitativen Forschung ist, wurden Interpretationen deklariert und transparent beschrieben.

Regelgeleitetheit

Die Beschreibung der Vorgehensweise beim Analyseprozess nach Kuckartz unterstützte die regelgeleitete Vorgehensweise bei dieser Forschungsarbeit (vgl. Kuckartz, 2012, 78f.).

Nähe zum Gegenstand

Durch die Interviewführung mit Fachpersonen vor Ort, durch praxisbezogene, konkrete Fragestellungen und durch das Eingehen auf die Aussagen der befragten Personen wurde versucht, eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand zu erreichen. Der spürbare Wille der Fachpersonen, die Fragen nach bestem Wissen zu beantworten, zeigt eine erfolgreiche Annäherung an dieses Gütekriterium.

Kommunikative Validierung

Die Überprüfung der Gültigkeit findet statt, wenn die ausgewerteten Forschungsergebnisse den Fachpersonen vorgelegt und von diesen bestätigt werden. Dieses Gütekriterium wurde bis zur Abgabe der Arbeit nicht überprüft.

Triangulation

Einen Teil der Triangulation innerhalb dieser Arbeit wurde durch die Bearbeitung verschiedener theoretischer Ansätze gewährleistet: So wurde dem handlungsorientierten Lernen aktuelle Erkenntnisse zu Lernstrategien von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und Themen der Arbeitsintegration gegenübergestellt. Die Qualität der inhaltlichen Triangulation wird mit der Auswertung von sieben verschiedenen Interviews erfüllt. Die Arbeit wurde nicht mit anderen ähnlichen Forschungsarbeiten verglichen. Eine übergeordnete Triangulation hat in diesem Sinne nicht stattgefunden.

Mit der Einschränkung, dass dies die erste qualitative Forschungsarbeit der Autorin ist und dass sie darum vor allem als Lernfeld diene, lässt die Evaluation nach den sechs Gütekriterien den Schluss zu, dass die Regeln der Gültigkeit und Genauigkeit, welche eine gute qualitative Forschung auszeichnen, mehrheitlich eingehalten sind.

7 Ausblick

Mit dieser Arbeit wagt sich die Heilpädagogik, die sich in erster Linie auf die Schule spezialisiert hat, für einen Augenschein in die landwirtschaftliche Berufswelt. In diesem Umfeld übernehmen Personen aus Arbeitsagogik und Sozialpädagogik oder aber Fachpersonen des jeweiligen Berufes wie Landwirte die Betreuung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die klassische schulische Heilpädagogik ist im landwirtschaftlichen Arbeitsleben mit Ausnahme der Berufsschulführung für die praktische Ausbildungen PrA und HMA nicht vertreten. Das ist einerseits sinnvoll, weil jungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nach zehn Jahren Schulsystem ein Fokuswechsel zugestanden werden darf. Dieser Wechsel entspricht dem normalgesellschaftlichen Übergang ins Erwachsenenleben und gilt deshalb als Integrationsfaktor.

Andererseits ist gerade in der sonderschulischen Heilpädagogik viel Wissen über Lern- und Entwicklungsprozesse von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung vorhanden. Der Nutzen aus diesem Wissen sollte nicht auf die Schulzeit begrenzt bleiben. Differenziertes Wissen über Aneignungsformen kann auch in der Berufswelt sinnvoll eingesetzt werden. Es kann zu neuen Erkenntnissen und damit zum verbesserten Verständnis von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung führen. Eine Verschränkung von heilpädagogischem Wissen und arbeitsspezifischen Bedingungen macht für beide Seiten Sinn: Für die Vorbereitung während der Schulzeit auf das spätere Berufsleben und für professionelle Anleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Arbeit. Handlungsorientiertes Lernen – im Berufsleben würde man es vorzugsweise als handlungsorientiertes Lernen und Arbeiten bezeichnen – wäre ein sinnvolles Werkzeug, um sich dieser Idealform anzunähern.

Was könnte das für die konkrete Umsetzung bedeuten? Vielleicht ist es Zukunftsmusik, dass der Austausch zwischen Schul- und Berufsleuten rechtzeitig vor dem Übertritt eines Jugendlichen in die Berufswelt stattfindet. So können gezielte Vorbereitungen für den bevorstehenden Berufsalltag im Unterricht getroffen werden. Vielleicht vermitteln demnächst Heilpädagoginnen Wissen zum Thema Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung in Betreuungskursen von Landwirtschaftsschulen, in Organisationen des zweiten Arbeitsmarktes oder in Ausbildungsgängen von Arbeitsagoginnen. Vielleicht erscheint irgendwann ein praxisorientiertes Nachschlagewerk über handlungsorientiertes Arbeiten mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Berufsalltag. Und vielleicht gelingt es meinem Partner und mir, unsere Vision umzusetzen und wir bieten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein Tätigkeitsfeld im landwirtschaftsnahen Umfeld. Der handlungsorientierte Ansatz wäre dabei ein idealer Leitfaden für eine professionelle und kompetente Betreuung.

8 Schlusswort und Danksagung

Ich danke allen, die mich bei der Durchführung dieser Arbeit unterstützt haben.

Ich bedanke mich bei den interviewten Personen, die sich Zeit für das Gespräch genommen haben und mir mit ihren Antworten genug Stoff und Denkaufgaben für die Auswertung lieferten.

Ich danke ConSol Office für die Übernahme des zeitintensiven Transkriptionsauftrages, den sie mit Ausdauer und Bravour bewältigt haben.

Ich danke meinem Partner für die vielen, sicherlich nicht immer erquickenden Stunden des Korrekturlesens. Dank der Korrekturvorschläge erhielt die Arbeit den endgültigen Schliff.

Ein besonderer Dank geht an Dr. Lars Mohr, der mich mit seinem grossen Fachwissen und seiner Kompetenz stets zeitnah und fundiert bei der Bewältigung dieser Arbeit unterstützt und begleitet hat.

9 Literaturverzeichnis

Agri-Job. (2017). *Grundbildung Agrarpraktiker / Agrarpraktikerin EBA*. Zugriff am 15.12.2017 unter <https://www.agri-job.ch/de/dokumente-grundbildung/berufsfeld/agrarpraktiker-in.html>

Bayern, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur. (2007). *Berufsschulstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Alfred Hintermaier.

Biermann, H. (2005). Flexibilisierung der Berufsausbildung. In K. Felkendorff & E. Lischer (Hrsg.), *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Berufsleben* (S. 124-151). Zürich: Pestalozzianum.

Doose, S. (2012). *Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht*. Maarburg: Lebenshilfe-Verlag.

Duismann, G. (2005). Praxisphasen in Betrieben - Betriebspraktikum und Schülerfirmen: Didaktische Probleme und Qualitätssicherung. In K. Felkendorff, & E. Lischer (Hrsg.), *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Berufsleben*. (S. 52-59). Zürich: Pestalozzianum.

Ederer, M. E. (2005). Strategien der Gesprächsführung in der Forschung. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119-128). Innsbruck: Studien Verlag.

Fehrenbach, P. & Sigrist S. (2014). Therapieort Bauernhof. *Schweizer Bauer, Dossier*, 5.7.2014 (7), 13-17. Zugriff am 15.12.2017 unter <https://lub.ch/de/stiftunglub/presse.html>

Fischer, E. (2008). *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Entwurf einer subjekt- und bedarfsorientierten Didaktik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Häfeli, K. (Hrsg.) (2008). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Edition SZH/CSPS.

Hopf, C. (2007). Qualitative Interviews - ein Überblick*. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

INSOS. (2017). *Richtlinien für die Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS vom 23.4.2015*. Zugriff am 15.12.2017 unter <https://www.insos.ch/assets/Downloads/Richtlinien-Praktische-Ausbildung.pdf>

INSOS. (2017) *UN-Behindertenkonvention*. Zugriff am 14.12.2017 unter <https://www.insos.ch/politik-und-recht/un-behindertenrechtskonvention/>

Kittl, H. (2005). *Vom Text zur Interpretation – Von der Urliste zur Datenanalyse. Aufbereitung qualitativer Daten – Von der Datenerfassung zum Primärtext*. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 215-224). Innsbruck: Studien Verlag.

Klauss, T. (2000). Überwindung defizitärer Sichtweisen und Ermöglichung von Selbstbestimmung durch handlungsorientierten Unterricht für Schüler mit geistiger Behinderung. In T. Klauss (Hrsg.), *Aktuelle Themen der schulischen Förderung. Heidelberger Texte zur Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung, Band 1, Serie Edition S* (S. 105-150) Mörlenbach: Strauss.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Kuhl, J. & Euker, N. (Hrsg.) (2016). *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Bern: Hogrefe.

Kuhl, J., Hecht, T. & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung – Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (S. 39-64). Bern: Hogrefe.

Landwirtschaft und Behinderte (2017). *Schulische Hofmitarbeiterausbildung*. Letzter Zugriff am 15.12.2017 unter <https://lub.ch/de/berufliche-massnahme/schulische-hofmitarbeiterausbildung.html>

Lelgemann, R. (2009). Leben ohne Erwerbsarbeit – zur Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen in einer Arbeitsgesellschaft. In R. Stein & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Integration in Arbeit und Beruf bei Behinderungen und Benachteiligungen*. (S. 214-236). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Marty, R. (2008). Berufswahlvorbereitung – steigende Bedeutung auch im Behindertenbereich. In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 41-50). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Edition SZH/CSPS.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Mühl, H. (1979). *Handlungsbezogener Unterricht mit Geistigehinderten*. Bonn-Bad: Godesberg.

Niehaus, M. & Jäger D. (2009). Das Berufshinführungs- und Ausbildungssystem bei Behinderungen und Benachteiligungen. In R. Stein, & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Integration in Arbeit und Beruf bei Behinderungen und Benachteiligungen* (S. 145-170). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigehinderten*. Oberhausen: Athena.

Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2012). *Handlungsorientierter Unterricht. Eine Einführung - Publikationsverfassung*. Zürich: o. V. (Vortragstyposkript).

Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2017). *Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Band 3: Lernen in der Sekundarstufe II*. Oberhausen: Athena.

Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, Edition SZH/CSPS.

Stach, M. (2009). Berufspädagogische Konzepte. In R. Stein, & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Integration in Arbeit und Beruf bei Behinderungen und Benachteiligungen* (S. 171-189). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Stadler Elmer, S. (2011). Mündliche Befragung. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (S. 175-186). Bad Heilbrunn: Julius Klinhardt.

Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In *Praxisbuch Empirische Forschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-134). Innsbruck: Studien Verlag.

Stöppler, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.

Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München und Basel: Ernst Reinhardt.

Weinberger, S. (2017). Fotos vom Bauernhof und Schulgarten. Unveröffentlichte Bilder Zug.

Winkler, C. (2009). Aspekte schulischer Berufsvorbereitung. In R. Stein, & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Integration in Arbeit und Beruf bei Behinderungen und Benachteiligungen* (S. 109-144). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau Bildungsziele Agrarpraktiker/in EBA	27
Abbildung 2: Kompetenzen der Ausbildungsinhalte – Gewichtung der Schlüsselkompetenzen.....	75

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Funktionen der Erwerbsarbeit	18
Tabelle 2: Rangliste der Berufs-Qualifikationen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung	22
Tabelle 3: Handlungsphasen im Schnupperpraktikum	26
Tabelle 4: Leistungsziel EBA - Anforderungen an Handlungsfähigkeit und kognitive Ressourcen.....	27
Tabelle 5: Handlungsphasen als Teilthemen, Schwerpunkte und Fokus bei der Fragestellung	32
Tabelle 6: Betriebsangaben, Betriebszweige und Tierbestände	37
Tabelle 7: Betriebszweige und Arbeitsbereiche	37
Tabelle 8: Fachpersonen, Angebote, Arbeitszeit und Wohnformen	39
Tabelle 9: Gliederung der Ergebnisdarstellung und Verknüpfung zum handlungsorientierten Lernen	40
Tabelle 10: Meistgenannte Berufskompetenzen und daraus abgeleitete Schlüsselqualifikationen	74

12 Anhang

12.1 Interview-Leitfaden

Einstiegsfrage	1	Was ist der Grund, dass Sie auf Ihrem Betrieb Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung Praktikumsplätze/ Ausbildungsplätze anbieten?
Einführungsfrage		<i>Bedingungen für gelingendes Interview / Einfachen Einstieg ermöglichen / Persönliche Ansichten einbringen können, lebensweltbezogene Relevanz / Anhand einer einleitenden Frage der befragten Person Zeit geben, sich in das Thema einzudenken (Stadler Elmer, 2011, 179) / Gesprächsraum bieten / Interesse an Herkunft</i>
	2	Was sind die grössten Schwierigkeiten, die Ihnen bei der Begleitung von Jugendlichen begegnen? Welche Stärken entdecken Sie bei Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung bei deren Begleitung?
offene Frage		<i>Handlungsregulation allgemein Bestärkende und herausfordernde Situationen aufdecken.</i>
	3	Welches sind Ihre wichtigsten Anliegen, die Sie den Jugendlichen mit auf den Weg geben möchten?
persönliche Frage		<i>Handlungsorientierung Pädagogische Grundsätze: Anliegen, Werthaltungen / Motivationsfaktor von Fachpersonen / lebensweltbezogene Relevanz / Arbeit als Gesellschaftsthema im Kontext zu menschlichen Grundauffassungen</i>
	4	Wie kommen die Jugendlichen zu Ihnen auf den Hof? Welche Form von Kennenlernen geht einem Praktikums- / Ausbildungsvertrag voraus?
offene Frage		<i>Handlungsorientierung am Anfang (Berufsorientierung) Handlungsorientierung – Handlungsziel / Berufsorientierung auf dem Bauernhof (Wunsch / Realität – Traumberuf)</i>
	5	Wie erleben Sie Jugendliche zu Beginn der Ausbildung / bei einem Stellenantritt? Woran erkennen Sie, dass sich der Jugendliche einzuleben beginnt?
offene Frage		<i>Handlungsorientierung am Anfang (Ausbildung, Dauerarbeitsplatz) Motivationsfaktor, sich einbringen, aktiv werden / beobachteter Prozess der Orientierung,</i>
	6	Nach welchen Anhaltspunkten planen Sie eine Ausbildung / einen Dauerarbeitsplatz für die Jugendlichen? Wie werden die Jugendlichen in die Planung miteinbezogen?
Informationsfrage, Filterfrage		<i>Handlungsplanung Berufsausbildung planen in der Landwirtschaft</i>
	7	Gibt es Hilfsmittel, Hilfswerkzeuge, Anleitungen etc. welche die Jugendlichen zur Ausführung einer Arbeit benutzen können? Wie werden die Hilfsmittel eingesetzt und was bringen sie?
Informationsfrage		<i>Handlungsplanung Hilfsmittel zur selbständigen Ausführung unter Berücksichtigung der kognitiven Voraussetzungen von Jugendlichen.</i>
	8	Wie erarbeiten sie zusammen mit den Jugendlichen die selbständige Ausführung einer Arbeit?

offene Frage		<u>Handlungsausführung</u> Angemessene Teiloperationen / Modellvorgabe, vorgegebener Handlungsplan / vollständige, selbst geschaffene Orientierungsgrundlage / Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung
	9	Wie sieht bei Ihrem Jugendlichen der Ablauf/die Ausführung einer Handlung im konkreten Fall einer täglichen Arbeit (Beispielbezug auf aktuellen Betrieb/Erzählungen) aus?
Wiederholungsfrage, Konkretisierungsfrage		<u>Handlungsausführung</u> Beobachtung von inneren und äusseren „Aktivitäten“ beim Jugendlichen.
	10	Welche Kontrollmöglichkeiten gibt es für die Jugendlichen auf Ihrem Betrieb, eine erledigte Arbeit zu überprüfen?
offene Frage		<u>Handlungskontrolle</u> Erkenntnis Ursache – Wirkung
	11	Welche Entwicklungsschritte können Sie bei den Jugendlichen im Verlaufe des Praktikums/der Ausbildung bezüglich Selbständigkeit beobachten?
offene Frage, Filterfrage		<u>Handlungskontrolle</u> Entwicklungsmöglichkeiten zur Selbständigkeit / Berufsausbildung / Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung
Schlussfrage	12	Welcher wichtige Punkt fällt Ihnen ein, den wir im Gespräch noch nicht angesprochen haben?
Offene Frage, Wiederholungsfrage		<u>Forschungsvorgehen</u> Persönliche Ansichten einbringen können / Raum bieten für noch nicht Angesprochenes / Höflicher Abschluss.

12.2 Vorlage Stammblatt

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich verwendet. Nach Einreichung der Arbeit werden alle Daten vernichtet.

Interviewte Person	
Betrieb	<input type="checkbox"/> ÖLN <input type="checkbox"/> Bio <input type="checkbox"/> Demeter
Datum Interview	

Angaben zu betreuten Jugendlichen (jungen Erwachsenen) mit geistiger Behinderung auf dem Betrieb		
Anzahl Jugendliche (junge Erwachsene) mit geistiger Behinderung, die zurzeit auf dem Betrieb arbeiten	_____	<input type="checkbox"/> ___ Praktikum <input type="checkbox"/> ___ PrA <input type="checkbox"/> ___ EBA <input type="checkbox"/> ___ Dauerarbeitsplatz
Gesamtzahl aller Jugendlichen (jungen Erwachsenen) mit geistiger Behinderung, die bisher auf dem Betrieb arbeiteten	_____	<input type="checkbox"/> ___ Praktikum <input type="checkbox"/> ___ PrA <input type="checkbox"/> ___ EBA <input type="checkbox"/> ___ Dauerarbeitsplatz
Durchschnittliches Alter der Jugendlichen (jungen Erwachsenen)	_____	
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf dem Betrieb	<input type="checkbox"/> Praktikum <input type="checkbox"/> PrA <input type="checkbox"/> EBA <input type="checkbox"/> Dauerarbeitsplatz	_____ _____ _____ _____
Arbeitszeiten	Morgen: _____	Nachmittag: _____
Wochenarbeitszeit auf dem Betrieb	_____ Stunden / Woche	
Wohnort	<input type="checkbox"/> auf dem Betrieb	<input type="checkbox"/> extern

Informationen zum Betrieb	
Betriebsgrösse	_____ ha
SAK:	_____
Betriebszweige	
<input type="checkbox"/> Pflanzenbau	<input type="checkbox"/> Ackerbau <input type="checkbox"/> Gemüse / Garten <input type="checkbox"/> Wies- und Weideland <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Obst <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Tierhaltung	_____ Milchkühe _____ Federvieh _____ Mutterkühe _____ Hund _____ Rinder _____ Katze _____ Kälber _____ Pferde Weitere: _____ Esel _____ _____ Schafe _____ _____ Ziegen _____
<input type="checkbox"/> Andere Betriebszweige	
Wichtigste Betriebsarbeiten, bei denen Jugendliche aktiv mitarbeiten	
<input type="checkbox"/> Pflanzenbau	
<input type="checkbox"/> Tierhaltung	
<input type="checkbox"/> Mechanisierung, technische Anlagen	
<input type="checkbox"/> Andere Arbeiten	
Verantwortliche Personen für die Betreuung der Jugendlichen auf dem Betrieb	Anzahl: _____ _____ Landwirtschaftliche Mitarbeitende davon: _____ Arbeitsagog/in _____ Landwirt/in _____ Sozialpädagoge/in _____ Bäuerin _____

12.3 Vorlage Einwilligungserklärung für das Interview

Ich stelle mich für ein Interview zum Thema „Heilpädagogik in der Landwirtschaft - Handlungsorientiertes Lernen bei Berufsorientierung und Berufsbildung für Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung“ zur Verfügung.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnungen werden für die Auswertung verschriftlicht. Es ist mir bekannt, dass die Verschriftlichung von Sara Weinberger oder von der Institution ConSol übernommen wird. Alle Daten für die Arbeit werden anonymisiert und vertraulich behandelt. Sie dürfen nicht an andere Personen weitergereicht werden. Nach Abschluss der Arbeit werden die Aufzeichnungen gelöscht.

Die Masterarbeit mit den ausgewerteten, anonymisierten Daten könnte in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich veröffentlicht werden. Dies liegt in der Entscheidung des zuständigen Mentors und der Verfasserin.

Ich bin mit den Vereinbarungen einverstanden.

Unterschrift des Interviewten

Unterschrift der Interviewerin

12.4 Transkriptionsregeln

1. Die Interviews werden wörtlich transkribiert.
2. Das Schweizerdeutsche wird in die schriftdeutsche Sprache übersetzt.
3. Alle Daten der befragten Personen, welche Rückschlüsse ermöglichen, werden anonymisiert. Namen und Orte werden mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt.
4. Deutliche Sprechpausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
5. Unterbrechungen und zustimmende oder bestätigende Lautäusserungen der Interviewerin (mmh, aha,..) werden nur dann notiert, wenn sie wesentlichen Einfluss auf den Redefluss der befragten Person haben.
6. Einwürfe einer anderen anwesenden Person werden in Klammern gesetzt.
7. Lautäusserungen (seufzen, lachen, mmh, äh,) der interviewten Person werden in Klammern notiert, wenn sie eine Aussage bestimmend begleiten oder verdeutlichen.
8. Die Bezeichnung für die befragte Person wird mit der Abkürzung „B“, die Bezeichnung für die Interviewerin wird mit „I“ markiert. Sind mehrere befragte Personen am Interview beteiligt, werden die befragten Personen mit B1, B2 etc. bezeichnet.
9. Jeder Sprecherwechsel wird mit einer Leerzeile verdeutlicht.
10. Störungen des Gesprächs (z.B. Telefonklingeln) werden mit Angabe der Ursache in Klammern notiert.

(vgl. Kuckartz, 2012, 136)

12.5 Transkription: Zusatzinformationen für externe Auftragnehmerin

Externe Transkription

Die Interviews B bis G wurden im Auftrag extern transkribiert. Vor dem Auftrag erfolgten mündliche Abklärungen zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmerin. Die transkribierten Interviews wurden der Auftraggeberin einzeln zugeschickt. Dies ermöglichte eine laufende Qualitätsüberprüfung. Alle extern transkribierten Interviews wurden von der Verfasserin durchgehört und durchgelesen. Bei Bedarf wurden Textstellen angepasst.

Zusätzlich zu den mündlichen Vereinbarungen und den Transkriptionsregeln erhielt die Auftragnehmerin folgende schriftliche Unterlagen:

Ergänzungen für externe Transkription

Wenn hörbar ist, dass Wortwiederholungen nur ausgesprochen werden, weil die Person den Satz noch nicht zu Ende gedacht hat, dürfen die Wiederholungen und überflüssige Satzelemente innerhalb dieses Satzes weggelassen werden.

Bsp: „Glaubed Sie, dass die Hilfestellig, die Hilfsmittel, glaubed Sie, dass die unterstützend chönd wirke?“ (Glauben Sie, dass diese Hilfestellung, die Hilfsmittel unterstützend wirken können?)

→ Das Endprodukt soll in **gut lesbarer** und **authentischer** Form die Aussagen der befragten Person wiedergeben. Entstehen Zweifelsfälle, wird wörtlich transkribiert.

Hinweise zur Benutzung des Transkriptionsprogramm f4-Textbausteine

Mögliche Ergänzungen zur vereinfachten Eingabe:

L: Lernende

J: Jugendliche

lw: Landwirtschaftsbetrieb

B: Bauernhof

Sinnvolle Textbausteine können ohne Absprache ergänzt werden. Der Lesefluss darf dabei nicht beeinträchtigt werden: Keine Klammern, Sonderzeichen in den transkribierten Text einfließen lassen.

Folgende Textbausteine bitte weglassen:

m1 / p / 2 / q / w

Datenschutz

ConSol Office gewährt Datenschutz für diesen Transkriptionsauftrag. Es ist wichtig, dass alle Daten, Bezeichnungen und Namen, die auf Orte oder Personen zurückführen können, absolut vertraulich behandelt werden. Sämtliche Daten und Aufzeichnungen müssen nach Abgabe des Auftrags und nach Rücksprache mit Sara Weinberger aus dem System gelöscht werden (keine Aufbewahrung).

Herzlichen Dank!

12.6 Kontextprotokoll A

Vorbereitung und Organisation der Interviews

1. Kontakt: Unverbindliche Anfrage für Interview

- Vorstellen der eigenen Person
- Anfrage für die Bereitschaft zu einem Interview. Informationen über Zweck und ungefähren Inhalt des Interviews.
- Vereinbarung, dass verbindliche Terminanfrage nach den Sommerferien erfolgt.

Interviewleitfaden, Stammbblatt und Einwilligungserklärung für das Interview werden erarbeitet sowie ein sinnvoller Zeitplan für die Durchführung der Interviews zusammengestellt.

2. Kontakt: Vereinbarung Gesprächstermin

- Bezugnahme auf erstes Telefonat
- Terminvereinbarung für Besuch und Interview
- Ungefähre Dauer des Interviews 1 h
- Bitte um Raumorganisation für die Durchführung
- Informationen über Aufzeichnung, Datenschutz und Auswertung des Interviews (Auswertung durch Verfasserin oder in Auftragsarbeit)
- Information, dass Daten, Aufzeichnungen nach der Bearbeitung gelöscht werden.
- Information, dass die Arbeit im Internet aufgeschaltet werden kann.

Vor dem Interview

- Stammbblatt wird zugeschickt.
- Terminbestätigung und Bitte, Stammbblatt bis zum Interview auszufüllen.

Organisatorisches zum Interview

- Zu Beginn Einwilligungserklärung zu Aufnahmen und Datenschutz unterzeichnen
- Beginn Interview mit 12 Leitfragen
- Falls Betriebsbesichtigung: Erst Besichtigung, dann Interview

Kontaktprotokoll des befragten Betriebes

Adresse	Datum	Art des Kontakts	Inhalt
...	17.7.17	Telefon	Anfrage für Interview, Gespräch mit Gruppenleiterin, darf mich beim Betriebsleiter melden
	28.8.17	Telefon	Chilbi, soll am nächsten Tag versuchen
	29.8.17	Telefon (Mailbox)	Terminanfrage
	29.8.17	Mail	Terminvorschlag und Stammbblatt
	1.9.17	Telefon	Terminbestätigung

Nachbereitung der Interviews – Interview A:

Vor dem Gespräch

Erstes Interview, ich bin nervös.

A1 und A2 befinden sich zusammen mit einigen ihrer Lernenden in der Pause. Wir beginnen ein Gespräch. A1 bleibt zurückhaltend,

Gespräch

1. Unterschreiben Einwilligungserklärung

2. Ausfüllen des Stammblasses (20 min) / noch nicht erledigt. Das Ausfüllen und Erklären gibt viele Zusatzinformationen, braucht allerdings Zeit. Gespräch in ruhigen, bedächtigen Bahnen, langsamer Sprecher, vermittelt Sicherheit. In der Mitte des Gesprächs meldet der Pieper einen Gas-Alarm, A1 muss wegrennen und schickt mich auf die Obstplantage zu A2. A2 übernimmt souverän die Erklärungen. Für beide ist die Situation etwas ungewohnt. Nach ca. 10 Min kommt A1 zurück, es war ein Fehlalarm. Wir gehen zurück ins Büro und beenden das Interview regulär.

Nach dem Gespräch

Ich erkundige mich über Anschluss-Chancen der Lernenden nach der Ausbildung. A1 erzählt, dass alle Lernenden eine Anschlusslösung gefunden haben. Teilweise ergänzen sie ihre Ausbildung mit EBA auf einem anderen Betrieb. Er erwähnt, dass dieser Erfolg auch mit der Integrationsstelle zusammenhängt, die sich ausschliesslich um diese Aufgabe kümmert. Im Anschluss sucht mir A2 eine PrA-Zusammenstellung von einem Halbjahresplan heraus. Sie erzählt, dass sie bei immer gleich vielen Betreuungsprozenten inzwischen die doppelte Anzahl Lehrlinge ausbilden. Sie erzählt von den letzten Lehrlingen mit Autismus-Spektrum-Störungen-Beeinträchtigungen. Sie erzählt von einer Lernenden, die während der Ausbildung Landwirtschaft und Hauswirtschaft in A. kombinieren konnte und heute eine Anstellung auf einem Privatbetrieb hat. Sie sagt, Betreuung ist, wenn man es richtigmachen möchte, aufwändig. Man kann in der Arbeitszeit nicht alles umsetzen, was man gerne möchte, z.B. agogische Begleitmittel, Fachwissen aneignen etc.

Schlussfolgerungen für die nächsten Gespräche

Nach dem Gespräch fühle ich mich ruhig. Ich habe das Gefühl, das Gespräch ist gut verlaufen. Ich frage mich, ob ich die richtigen Fragen gestellt habe. Kann ich mit den Antworten etwas anfangen? Ich bin mir nicht sicher, ob genug „Fleisch am Knochen“ ist. Bei einigen Fragen sollte ich konkretere Antworten herauschälen, resp. die Fragestellung ändern.

Fallzusammenfassung A:

Interview mit Betriebsleiter, noch nicht so lange in A. Berner Dialekt. Bedächtig, langsamer Sprecher. Ohne zu viele Worte.			
Kategorie	Kategorien (basierend auf Leitfaden-Interview)	Frage	Zusammenfassung
Hintergrund	Grund für Angebot	1	Landwirtschaft als institutioneller Grundstein von A. Hauptausrichtung Berufsausbildung für Lernende mit Schwächen. Wird durch unterstützte Ausbildungen (IV) Finanzgrundlage.
	Schwierigkeiten	2	Weitreichende Zusammenhänge vermitteln braucht viel Zeit. Motivation beibehalten trotz vielen Wiederholungen
	Unterfrage: Toll		manchmal grosse Lernfortschritte eine gewisse Offenheit, Individuum Nicht viel anders mit unseren Lernenden.
	pers. Motive	3	dass sie Vertrauen in sich finden (etwas zu können). Dass sie Entwicklungspotenzial haben. Dass sie auf ihre Stärken/Ressourcen stolz sein dürfen
HO (Organisation)	vor dem Vertrag	4	Infoveranstaltungen, Kurzreferate von Lernenden Integrationsstelle Schnupperwoche (extern), mind. 7 Tage Berufsfindungsjahr (7 Wochen à 2 Tage)
	erste Tage	5	Orientierungsmöglichkeiten zu Beginn durch kleine, angepasste Rahmen. Angepasste Aufgabefelder. Möglichst wenig Instruktionen, wo man sie dann halt einfach mitnimmt. Gehen grundsätzlich vorsichtig an die Arbeit. Respekt / Unsicherheit / Angst. Möchten es richtig machen
	„angekommen“		Wenn sie anfangen zu reden, Rückmeldungen geben. Man merkt, sie beginnen sich ernsthaft zu identifizieren.
HP (Planung)	Planung der Ausbildung	6	EBA Bildungsplan, Wahl 2 Schwerpunkte. Schriftlicher Bericht. PrA Schwerpunkte/Ziele werden festgelegt. "Augenschein." PrA ein gewisses Fachwissen damit und eine gewisse Selbständigkeit.
	Hilfsmittel	7	Individuell ASS: Visuelle Bilder, Hilfsmittel, Checklisten mit Bildern "wenn-dann-Regeln." Man muss immer wieder individuell anpassen. Tlw. auch auswendig lernen, Einführung geht länger.
HA (Ausführung)	Lernprozesse	8	Bezugspersonensystem wichtig. Alle arbeiten/führen alle ein. Checklisten. Einführen, Begleiten. Individuell Schrittweises Loslassen.
	konkrete Bsp.	9	C. zäunt für die Kühe selbständig um. M. ist für die Hühner zuständig. Er arbeitet mit einer Checkliste. Eine Kuh brüllt auf der Weide.

HK (Kontrolle)	Kontrollmöglichkeiten	10	Selbstkontrolle Selbstbeurteilung müssen sie erst lernen. Gemeinsam anschauen. Erst Genauigkeit, dann Geschwindigkeit Checkliste abkreuzen und kontrollieren lassen. Arbeiten mit Checklisten und Kontrolle vom FP ist wichtig. Eine Kuh brüllt auf der Weide. Rückmelderunde am Abend. Themen aufnehmen
	Entwicklungsschritte	11	EBA Lehrling macht heute Ausbildung als EFZ Tierpfleger Schnupperlehrling auf die Tour mitgeben. Arbeit ist komplett und gut ausgeführt.
Besonderes	Schlussatz/Persönliche Aspekte	12	Kommen Lernende "freiwillig" Es ist nochmals etwas anderes, Gelerntes an einem anderen Ort anwenden zu können. Darum viel Grundlagenarbeit (Arbeitsverhalten trainie- ren). C. zäunt für die Kühe selbständig um. Gute Arbeit muss man rückmelden, das ist sehr wichtig. Lob. Kritik so anbringen, dass es nicht demotivierend wirkt. Umfeld vom Lernenden (Familie) ist wichtig. Das Thema ist immer, dranzubleiben.

12.7 Transkription Interview A

Als Beispiel einer Transkription ist das Interview A auf den Folgeseiten dargestellt. Die Codierungen wurden mit dem Programm MAXQDA erstellt.

2 **Interview A**

3 Vorgespräch, nicht transkribiert

4 I: Also erst geht es einmal um die Geschichte. Wie ihr in eurer Institution überhaupt dazu gekommen seid, dass ihr einen landwirtschaftlichen Betrieb habt, wo ihr Ausbildungsplätze anbieten könnt. Kennst du die Geschichte?

5 A1: Mmh. Ich glaube die ganze Institution ist sogar aus einem landwirtschaftlichen Betrieb heraus entstanden.

6 I: Ah, das ist sogar der Ursprung.

7 A1: Ja, das ist der Ursprung gewesen. Also den hat es schon immer gegeben, von Anfang an, schon mehr als 100 Jahre. Genau, das ist sehr gedingselt und die anderen Betriebe. Und das ist eigentlich unsere Hauptausrichtung und auch von den anderen Betriebe ist ja, dass wir Jugendlichen mit einer Lernschwäche oder eben mit einer geistigen Beeinträchtigung eine Ausbildung bieten können. Um sie möglichst in den 1. Arbeitsmarkt hinführen zu können. Das wäre eigentlich das Ziel. Oder möglichst eine hohe Quote dorthin zu führen. Also wir haben ganz Schwache, aber einfach alle, die eine Ausbildung bei uns machen, erhalten Unterstützung von der IV.

8 I: Ja, sie machen die Ausbildung, weil sie die Unterstützung erhalten.

9 A1: Ja.

10 I: Und ihr habt die EFZ Ausbildung nicht. Das ist nicht die Idee.

11 A1: Nein, das bieten wir nicht an. Es sind immer wieder Überlegungen, aber nein, die haben wir zur Zeit nicht. Wir haben nur, wir bekommen keine Direktzahlungen. Die IV-Beiträge sind unser Einkommen.

12 I: Und Direktzahlungen bekommt ihr nicht, weil ihr diese nicht beantragt?

- 13 A1: Nein, weil wir eine öffentlich-rechtliche (...) wie sagt man dem? Weil wir keine Privatperson sind.
- 14 I: Ja, dann gibt es keine Direktzahlungen.
- 15 A1: Nein. Also etwas bekommen wir für Vernetzungsbeiträge. Das sind ökologische Leistungen. Aber Grundbeiträge erhalten wir nicht.
- 16 I: Ja. Und, also, wenn ich mit der Tür ins Haus falle: Was sind für die die grössten Schwierigkeiten, die dir bei der Begleitung von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung begegnen. Sagt Jugendliche oder Lernende?
- 17 A1: Eigentlich Lernende. Sagen wir Lernende.
- 18 I: Also, was sind die grössten Schwierigkeiten, wenn du an die Lernenden denkst, die ihr habt, welche du bei der Begleitung erlebst?
- 19 A1: Die grössten Schwierigkeiten (...) Ähm, es ist sicher so: Die Landwirtschaft ist halt, obwohl sie so handfest ist und so, es ist halt gleich, dass es komplexe und weitreichende Zusammenhänge, die einfließen in allen Arbeiten. Mit Tieren, mit Pflanzen (...) Das so zu vermitteln, das ist noch relativ schwierig. Eben, dass sie die Zusammenhänge sehen, dass sie an alles denken. Dass sie auch Arbeitsabläufe, die für uns logisch sind, das können zu vermitteln, das überbringen zu können, das braucht relativ viel Zeit bei ihnen. Das ist so, grob gesagt, die grösste Herausforderung, denke ich. Und es jedes auch verschieden. Eben, das jedes dort abholen kannst, wo es ist. Und an einem Ort weiterführen und die Motivation weiterbehalten. Das ist auch ein grosses Thema, weil gerade am Anfang, bis man die Zusammenhänge vermittelt hat, bis gewisse Arbeitsabläufe sitzen. Das ist manchmal relativ ein langer Weg. Dass man die Motivation trotzdem behalten kann. Es wiederholt sich halt auch viel und man muss auch wiederholen, bis sich das einprägt. Oder auch bis gewisse Sachen automatisiert sind. Das sehe ich so ein wenig als die Hauptschwierigkeiten.
- 20 I: Und jetzt, gerade bei solchen Lernenden: Was findest du toll, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Was klappt vielleicht anders oder gut im Vergleich zu z.B. EFZ?
- 21 A1: Ja eben gerade, dass es manchmal grosse Lernfortschritte gibt. Das es gewisse Gebiete gibt, in

denen sie durchaus sehr gut können. Wo du keinen Unterschied sehen kannst. Eine gewisse Offenheit, die sie sicher haben. Ja (...) Im Prinzip ist es ja nicht viel anders mit unseren Lernenden. Es ist ja auch jedes ein Individuum, sage ich einmal. Und es ist immer wieder spannend, mit jedem einzelnen so einen Weg zu gehen, denke ich. Und (...) ja, mit den einen ist es zäher. Mit anderen ist man sehr erstaunt, was da in 2 Jahren entstehen kann. Das ist immer wieder interessant und auch lässig.

22 I: Und was ist denn für dich am wichtigsten? Was möchtest du ihnen am meisten mitgeben von dir aus?

23 A1: Ähm (...) Für mich es einfach immer wichtig, dass sie das Vertrauen in sich finden, dass sie etwas können. Dass sie wertvolle Sachen können. Dass sie einfach auch noch Potenzial haben, sich zu entwickeln. Das kann man halt manchmal nicht alles in 2 Jahren entlocken. Das ist sicher so. Und, dass sie an sich glauben irgendwie. Dass sie Entwicklungspotenzial haben im Prinzip. Und dass sie auf das, was sie können und ihre Stärken und ihre Ressourcen, dass sie darauf auch dürfen stolz sein.

24 I: Und nachher, das denke ich von meiner Erfahrung her, wie viel das noch da ist, das wie nachreift. Das, was im Rahmen einer Ausbildung gar nicht hervorkommt. Sondern das muss noch ein bisschen weiter...

25 A1: Genau. Aber manchmal merkt man dann langsam nach diesen 2 Jahren, wo es weitergehen könnte. Das dort am meisten Potenzial könnte vorhanden sein. Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel aufzählen von einem EBA-Lehrling, der nach der Ausbildung vor 2 Jahren eine Anstellung in einem Tierpark erhielt. Er hat ein Praktikum gemacht und jetzt macht er dort auch die EFZ-Ausbildung.

26 I: Gehen wir doch ein bisschen weiter. Das haben wir vorher schon einmal kurz angesprochen: Wie kommen die Lernenden zu euch auf den Hof? Was geht einem Vertrag voraus?

27 A1: Mmh. Also wir sind natürlich als Institution bekannt. Und der Gesamtbetrieb macht immer wieder Infoveranstaltungen, an denen Jugendliche und Eltern kommen, um zu erfahren, was wir alles machen. Auch im Hinblick auf eine Berufsausbildung. Da sind unsere Lehrlinge, also jene die schon in der Lehre sind, insofern mitbeteiligt, dass sie jeweils am Infoanlass kurz erzählen,

wie es ihnen geht und was sie hier machen. Dann geht einfach von jedem Betrieb ein Lehrling dorthin um ein kurzes Referat zu halten. Und dann gibt es eine Integrationsstelle. Die bekommt Anfragen. Und dann werden die Jugendlichen, die Interesse haben, zu einer Schnupperwoche eingeladen, wenn sie von auswärts kommen. Wir haben auch innerhalb vom Betrieb Berufsfindungsjahre. Dort machen die Jugendlichen auf den Betrieben, an denen sie Interessen haben während 7 Wochen jeweils 2 Tage einen Schnuppereinsatz auf diesem Betrieb. Sie wechseln dann in einen nächsten, einfach um verschiedene Sachen anzuschauen. Jaa. Nach dem Schnuppern, ob es intern oder externe sind, machen wir einen Bericht an die Integration und dann, je nachdem, ob man jemanden sieht, dass jemand eine Ausbildung macht, wird das weiterverfolgt, wenn sie Interessen haben.

28 I: Denkst du dass es mehr (...) Als die Schwierigkeit ist ja, dass solche Lernende gar nicht so wahnsinnig viele Angebote haben. Glaubst du, was hast du für ein Gefühl, sind es die Lernenden, die kommen wollen. Oder wird es mehr von ausserhalb „das wäre jetzt noch gut für dich“ gesteuert? Und wenn du jetzt an jene denkst, die ihr jetzt habt. Sind das solche, die selber kommen wollten oder war das einfach die beste Lösung gewesen?

29 A1: Ich glaube schon, dass die selber kommen wollen. Aber bei uns haben sie so viele Möglichkeiten. Nebst der Landwirtschaft gibts noch Schreinerei, Montagewerkstatt, Metallwerkstatt, Gastrobereich, Hauswirtschaft. Es sind glaub 9 Berufe, die wir anbieten könnten. Und jene die bei uns schnuppern, also jetzt, das sind schon solche, die in die Landwirtschaft kommen wollen.

30 I: Eben von Zuhause aus oder Quereinsteiger. Zwei haben ja eben gesagt, sie kennen es von Zuhause.

31 A1: Genau.

32 I: Das ist es vielleicht schon ein bisschen angebahnt...

33 A1: Ja das denke ich schon. Ober eben, dass sie durch das Schnuppern ein wenig Ahnung bekommen haben. Oder auch M., sie macht EBA, schon das 2. Jahr. Sie hat zuerst PrA gemacht. Und sie ist durch das Berufsfindungsjahr zu uns gekommen, hat sich so entschieden. Wobei das ist vermutlich doch nicht ganz ihr Wunschberuf. Es kann sein, dass sie vielleicht auch noch auf Tierpflegerin oder mehr Pferdepflegerin spezialisiert.

			Aber das kann sie ja von hier aus auch. Sie hat gute Möglichkeiten.
		34	I: Dann ist es also eine Woche schnuppern. Und nach dieser Woche kann es unter Umständen zu einem Arbeitsvertrag oder Ausbildungsvertrag kommen.
..Orientierung vor Stellen		35	A1: Genau. Es kann auch länger sein, es kann auch zwei Wochen sein. Aber mindestens eine Woche oder 7 Tage sind sie sicher am Schnuppern.
		36	I: Und habt ihr jetzt auch gerade frische Erstlehre...
Sonstiges		37	A1: Die drei, die wir draussen gesehen haben sind alle im ersten Lehrjahr.
		38	I: Und das ist jetzt etwas, das ich interessant finde. Wenn die jetzt in den ersten Tagen, wenn sie in die Lehre kommen und einsteigen. Dann nehme ich an, sie kennen noch ganz wenig bis gar nichts. Und wenn du dich an sie zurückerinnerst, was ist typisch gewesen oder was ist dir aufgefallen, wenn du ihnen zugeschaut hast wie sie mitgekommen sind zum Arbeiten, wie sie anpacken?
..Anfangsbeobachtung		39	A1: Was mir da auffällt (lacht). Ist noch schwierig (lange Pause)
		40	I: Sie müssen ja irgendwie versuchen, sich zu orientieren. Was sieht man dort?
..Unterstützung beim		41	A1: Ich muss einfach sagen, wie das von uns aufgegleist ist. Wir schauen jeweils, dass wir in einem kleinen Bereich einführen. Unsere Lehrlinge sind in vier Bereiche eingeteilt. Vier Gebiete: M. ist jetzt vor allem bei den Hühnern. Also das wechselt nach einem Vierteljahr. So dass jeder in einem Turnus bei allen Tieren gewesen ist. Vor allem bei uns geben die Tiere so eine Art Rahmen. M. ist bei den Hühnern, C. ist bei den Schafen, C. ist bei den Kühen und M. macht die Pferde. Und uns ist es einfach wichtig, dass sie nicht mit dieser riesigen Menge und riesigen Bandbreite von Infos eingedeckt werden, sondern eben so punktuell, dass sie sich konzentrieren können, am Anfang. Das ist sonst zu viel. Dann sind sie überfordert. Das merkt man deutlich. Es kommt ja dann noch genug Alltägliches dazu nebst den Tieren. Wir haben gerade am 2. Tag Emd eingeführt, wo man sie dann halt einfach mitnimmt ohne viel Erklärungen. Dann müssen sie einfach mit anpacken, mit möglichst wenig Instruktionen. Wo man sie an einem Ort einsetzen kann, ohne (...) Grundsätzlich
..Planung			
..Unterstützung beim			
..Spannungsfeld Arbeit-			
..Anfangsbeobachtung			

		gehen alle relativ vorsichtig an die Arbeit heran, merke ich. Mit Respekt und so.
	42	I: Widerstand? Weniger?
..Anfangsbeobachtung	43	A1: Mmh, nein. Eher so mit einer gewissen Unsicherheit oder Angst, man könnte etwas falsch machen.
	44	I: Sie möchten es gerne richtig machen.
	45	A1: Ja, sie möchten es richtig machen.
	46	I: Wenn oder woran merkst du, dass sie langsam ein wenig sicherer werden. Wenn sie vielleicht ein bisschen mehr wissen?
..erfolgreiche Orientierung	47	A1: Ja wenn sie zu anfangen zu reden. Wenn sie beginnen Rückmeldungen zu geben. Wenn das langsam in Gang kommt, dann merkst man, dass sie sich wirklich ernsthaft zu identifizieren beginnen und sich wirklich ernsthaft mit ihrer Arbeit beginnen mehr auseinanderzusetzen. Dann merkst du, dass sie wirklich wissen, was wichtig ist.
Sonstiges	48	(Ein Alarmgerät beginnt zu piepsen. Gasalarm. B. muss zur Zentrale. Er verweist mit an eine seiner Mitarbeiterinnen. I. orientiert die Mitarbeiterin A2 über den bisherigen Verlauf des Gesprächs. Wir führen das Gespräch im Freien fort.)
	49	I: Wir sind gerade bei der Frage angekommen, wie ihr die Ausbildung eines Jugendlichen plant. Habt ihr da Vorgaben von der EBA oder von INSOS?
..Planung	50	A2: Ja, EBA hat ganz klar einen Bildungsplan oder einen Aufgabenkatalog, den wir erhalten und wir wissen müssen, was unsere Aufgaben als Ausbilderinnen sind. Und dann gehen unsere PrA-Lernende in die landwirtschaftliche Schule des Kantons. Und diese haben das eigentlich auch. Dort ist es dann einfach flexibler. Anfangs Jahr kommt der Berufsschullehrer kommt hierher und dann legt man für jeden Jugendlichen Schwerpunkte und Ziele fest.
		I: PrA wird auch recht individuell angepasst?
	51	A2: Genau.
	52	I: Und EBA, die hat gewisse Grundvoraussetzungen.
	53	

<p>..Planung</p>	<p>54</p>	<p>A2: Ja genau. Und dort werden sie ja dann auch geprüft und sie haben einen eidgenössischen Abschluss.</p>
	<p>55</p>	<p>I: Und sie haben dort am Schluss eine Prüfung. PrA auch?</p>
	<p>56</p>	<p>A2: PrA haben eine Art „Augenschein“. Dann kommt oft der Gärtner von unserer Institution. Wir unterstützen uns da gegenseitig. Oder je nach Schwerpunkt kommt ein anderer Bauer aus der Umgebung, der das macht. Aber es kommt niemand aus der Schule.</p>
	<p>57</p>	<p>I: Einen Ausbildungsplan der EBA habe ich von einer anderen landwirtschaftlichen Schule schon einmal eingesehen. Sind die PrA-Ausbildungsschwerpunkte öffentlich?</p>
<p>Sonstiges</p>	<p>58</p>	<p>A2: Was heisst öffentlich?</p>
	<p>59</p>	<p>I: Dürfte ich diese anschauen?</p>
	<p>60</p>	<p>A2: Ja. Von den jetzigen Lernenden haben wir es noch nicht. Ich kann dir diese im Büro zeigen.</p>
	<p>61</p>	<p>(A2 und I vereinbaren, wie sie mit dem Interview und der zu erledigenden Aufgabe von A2 weiterfahren wollen).</p>
<p>..Planung</p>	<p>62</p>	<p>I: Haben eure Lernenden Mitspracherecht, was in die Planung mit hineinkommt oder wann welcher Schwerpunkt hineinkommt? Oder wird das von euch bestimmt?</p>
	<p>63</p>	<p>A2: Sie haben Mitspracherecht. Bei der EBA können sie beispielsweise ja auch wählen. Dann haben sie Schwerpunkte: Pflanzenbau und Tierzucht. Dann müssen sie zwei Kulturen auswählen. Und bei unseren Lernenden schauen wir, dass sie einfach alle unsere Tieren einmal als Schwerpunkte haben. Also, dass sie schlussendlich über die Hühner, Schafe, Kühe und jetzt neu über die Pferde etwas gehabt haben. Etwas gehabt haben, heisst bei ihnen meistens intensiv gearbeitet haben und diese Arbeiten wirklich richtig kennengelernt haben. Bei den EBA ist es ein schriftlicher Bericht, den sie machen müssen. Und bei der PrA kommt es meistens ein bisschen auf die Situation an. Einige haben halt sehr Mühe mit Schreiben. Dann ist es einfach so, dass sie intensiv dort gearbeitet haben und haben ein gewisses Fachwissen damit und eine gewisse Selbständigkeit.</p>
<p>..Schlüsselqualifikationei</p>	<p>64</p>	<p>I: Und sie können es umsetzen, wenn sie an einem anderen Ort am Arbeiten sind.</p>

diese Checkliste und wir vereinfachen sie. Und du arbeitest mit dieser und du lernst die halt wie auswendig. Die Einführung geht dann ein wenig länger.

70 I: Kannst du ein Beispiel geben von jemanden, der dir in den Sinn kommt wenn es darum geht, wie jemand die selbständige Ausführung einer Arbeit lernt? Welche Teilschritte sind das? Zum Beispiel war ich letzte Woche an einem Interview. Da wurde mir gesagt, sie machen das alles mit Bezugspersonen. Sie führen ein, kontrollieren alles mit Bezugspersonen. Das ist zum Beispiel eine Variante.

71 A2: Wir haben schon auch ein Bezugspersonensystem, aber (A1. kommt zum Gespräch hinzu. Gasalarm war ein Fehlalarm. Wir besprechen, dass A2 die Frage beendet und B1 mit I. im Anschluss das Interview im Büro beendet.)

72 A2: Wir haben Bezugspersonen. Wir haben 2.5 Vollzeitstellen. Dass heisst, dass ganz oft halt nur eine Person da ist. Und darum macht die Bezugsperson vor allem die Planung, Koordination und die Gespräche und dann halt auch die weiteren, grösseren Gespräche, an denen mehrere Personen dabei sind. Und sonst Arbeit: Wir arbeiten mit allen und führen alle ein. Kann man jetzt nicht sagen, dass wir das so machen (B spricht mit Lernendem). Jetzt möchtest du wissen, wie wir an die Selbständigkeit (...)

73 I: Genau, wir bringt ihr es soweit, dass jemand selbständig ist?

74 A2: Halt durch eben solche Hilfsmittel wie Checklisten. Und dann durch Einführen und Begleiten. Und dann ist es halt individuell. Jetzt gerade bei den jetzigen Lernenden, ist es dann halt so ein schrittweises Loslassen. Jetzt ist z.b. C. oben. Sie ist seit letzten Donnerstag, seit sie da ist bei den Kühen eingeteilt. Und wir haben fast jedes Mal hatten wir Weiden, die sie nachzäunen musste. Sie hat das zuerst mit einem Betreuer einfach mitgemacht. Einzelne Teilschritte gemacht. Und jetzt letzten Donnerstag war ich oben und habe sie alleine machen lassen. Und heute ist sie alleine oben und macht es alleine. Und sich hat es gekonnt am Donnerstag. Sie hat eigentlich die Schritte gekannt und hat das gut gemacht. Kleine Fehler und die schaut man gemeinsam an. Ich versuche immer zuerst, dass sie wie selber eine Selbstkontrolle machen. Sich fragen, habe ich es richtig

<p>..Rückmeldungen</p>	<p>gemacht und habe ich auf alles geschaut? Und dann auch bei der Beurteilung eigentlich zuerst eine Selbstbeurteilung. Und wenn man es dann zusammen anschaut, sagen wo habe ich (...) Das müssen sie halt auch zuerst lernen. Das sind sie sich manchmal, meistens nicht gewöhnt. Dass sie wie ihre (...) Ich weiss auch nicht, ob das in der Schule zu wenig gemacht wird.</p>
<p>..Schlüsselqualifikationei</p>	<p>75 I: Dass sie sich darauf verlassen, dass schon jemand sagt ob es richtig oder falsch ist.</p>
<p>..Methodik</p>	<p>76 A2: Selbsteinschätzung ist ganz (...) Aber das üben wir und dann. Ja und dann macht sie das so schrittweise. Also jetzt sind die Kühe da. Und es ist natürlich stressfreier, wenn die Kühe nicht oben sind, wenn sie das in Ruhe machen kann. Und dann gehen wir nachher schauen, wie sie das gemacht hat (lacht). Ich denke so, hat dann eigentlich jeder die Möglichkeit, Selbständigkeit zu erlangen. Am Schluss wäre schon das Ziel, dass sie das selber machen kann. Sie sind so drei bis fast 6 Monate in einem Bereich, bei einem Tier, so dass sie wirklich lange Zeit haben zum das Üben, zum dran Rumfeilen. Zuerst an der Genauigkeit und dann an der Schnelligkeit arbeiten. Aber eben Genauigkeit ist eben (...) also zuerst richtig und dann versuchen ein bisschen schneller zu werden.</p>
<p>..Schlüsselqualifikationei</p>	<p>77 (I. bedankt sich bei A2. A1. und I. gehen ins Büro zurück.)</p> <p>78 I: Jetzt waren wir beim Thema, wie jemand selbständig lernt zu arbeiten. Nun wäre ich froh um ein ganz konkretes Beispiel. Du hast die Hühner erwähnt. Also wenn jetzt jemand die Aufgabe der Hühnerpflege hat. Was ist zum Beispiel eine Arbeit, die er jeden Tag erledigen muss?</p>
<p>..Entwicklungsschritte</p>	<p>79 A1: Bei den Hühnern ist es fast alles, dass er selber erledigen muss. Und das ist alles auf der Checkliste. Da geht es darum. Erst hängt er bei den Hühnern das frische Wasser in den Auslauf, er lässt die Hühner raus, er schaut ob es verlegte Eier hat, er wechselt im Stall die Wassertränken, reinigt die Wasserbehälter, gibt ihnen frisches Wasser, schaut, ob sie genug Futter in den Automaten haben, das ist so der Morgenrundgang. Und sonst noch sauber wischen und den Abwaschtrog sauber auswaschen. Und am Abend geht er die Eier rausnehmen, sortieren, putzen, stempeln, versorgen und dann auch wieder schauen, ob's noch genug Futter hat, Wasser wechseln, die Aussenwasserbehälter kann man reinnehmen und zuletzt bringt er die Hühner in den Stall.</p>

- 80 I: Das macht er anhand einer Liste.
- 81 A1: Genau das ist eine Checkliste, die er zur Verfügung hat.
- 82 I: Die muss er an einem bestimmten Ort holen.
- 83 A1: Genau, die nimmt er mit dem Schlüssel zum Hühnerstall mit. Und dann hat er einen Filzstift dabei, dass er alles abkreuzen kann, was er erledigt hat. Und zuletzt kommt er uns rückmelden, zusammen mit der Liste. Wenn man weiss, dass es wirklich klappt, ist das gut. Und wenn man weiss, dass halt gewisse Sachen trotzdem vergessen gehen, macht man mit ihm nochmals einen Kontrollgang. Dann geht man zusammen schauen, oder ich gehe selber schnell schauen ob man noch etwas sieht. Dass er nochmals zurückkommt und dass noch erledigt.
- 84 I: Und das ist ein nächstes Stichwort: Die Kontrollmöglichkeiten. Das eine ist eine Checkliste, wo er nachschauen kann ob er überall ein Kreuz gemacht hat. Das andere ist, wenn er zu dir oder zu euch kommt und diese Person kommt mit um nochmals gemeinsam zu schauen.
- 85 A1: Eben sie bringen die Rückmeldungen oder sie arbeiten mit der Checkliste. Also wenn sie sich können konzentrieren. Es kommt auch vor, dass sie trotz Checkliste nicht alles machen. Weil sie halt nicht konzentriert sind und weil sie halt nicht ehrlich sind und Sachen miteinander abkreuzen (lacht). Also wichtig ist halt einfach, dass man sie kontrolliert. Das liegt halt an uns, dass wir das auch konsequent macht.
- 86 I: Das muss man schon.
- 87 A1: Ja.
- 88 I: Gibt es noch andere Kontrollmöglichkeiten auf dem Betrieb?
- 89 A1: Jaa, aber das hat dir B2 schon erzählt. Dass sie als erstes Qualität hinbringen und danach geht es auch ein wenig um die Zeit. Gerade im Hühnerstall hat es eine Uhr. Also jetzt arbeiten wir noch nicht mit der. Aber die kann man richten, dass sie rückwärts läuft. Dass sie einfach innerhalb dieser Zeit die Arbeit gemacht haben. Sie sollten, wenn die Zeit um ist, fertig sein. Das ist so ein Hilfsmittel, das man hat. Einfach so die agogischen

Sachen. Dass man ihnen einen Rahmen gibt und sie sich darin versuchen zu bewegen.

90 I: Und dass es gerade auch Rückmeldungen aus der Landwirtschaft selber kommen. Zum Beispiel: Wenn ich kein Futter gebe, hat der Hase am nächsten Tag kein Futter im Käfig. Solche Rückmeldungen. Oder wenn ich beim Rechen den Hang hinauf reche, habe ich schneller Muskelkater, als wenn ich nach unten reche. Oder so ähnlich. Gibt es in der Landwirtschaft Selbstkontrollen, die sich wie durch die Arbeit selber erklären lassen?

91 A1: Ja, ja. So kommt zum Beispiel einer der Lernenden von Kühen zurück und meldet, dass es den Kühen gut geht. Aber eine Kuh muht die ganze Zeit. Aber den anderen geht es gut. Und dann schaut man einmal die Checkliste durch und fragt: „Ist dir sonst nichts aufgefallen?“. Dann kommt man zum Punkt brünstige Kühe. Könnte es das sein? Ja, es ist eine einzelne die andauern muht. Oder wenn alle brüllen, könnte es sein, dass es kein Futter mehr hat. Dann müssen wir nochmals schauen gehen, ob sie noch genug Futter haben.

92 I: Ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Landwirtschaft auch Sachen gibt, die schon fast ins Gefährliche hineingehen. Zum Beispiel eine Leiter falsch stellen, etwas ungeschickt hinstellen und ausrutschen. Dort seid schon auch ihr darum besorgt, das es gar nie soweit kommt.

93 A1: Genau. Das bringen wir unseren Lernenden bei, dass sie uns gefährliche Situationen melden kommen. Also es gibt auch am Abend immer eine Rückmelde-Runde. Dann kommen wir alle zusammen. Dann frage ich jeden einzelnen, wie ist bei dir der Tag gewesen? Was hast du gemacht? Wie weit bist du gekommen? Ist alles gut gegangen? Hast du ein Anliegen? Und dann kommen manchmal solche Sachen. Und das ist dann wichtig, dass man das dort wirklich aufnimmt und thematisiert.

94 I: Das sind diese Kontrollmöglichkeiten, die weh tun können oder Angst machen.

95 A1: Genau, ja.

96 I: Wenn jetzt jemand schon länger da ist, das hast du auch schon beim Punkt erwähnt, als du erzählt hast, dass sie merken, wo sie ihre Stärken haben, und dass sie mehr Vertrauen in sich haben. Das hast du am Anfang gesagt.

Was sind den die wichtigen Sachen, die du beobachten kannst, wenn jemand schon das 2. Jahr hier ist und mehr Selbständigkeit und Vertrauen in sich hat. Welche Dinge kannst du beobachten?

97 A1: Etwas wichtiges ist noch, wenn du weisst, du kannst dem einen Schnupperlehrling mitgeben für seine Tour oder seine Arbeit, die er machen muss. Und er kann dem vermitteln um was es geht und worauf er schauen muss und so eigentlich schon die Grundeinführung machen kann in diese Arbeit. Und das tut jedem gut. Ein bisschen Oberstift zu sein und jemandem zeigen können, wie es geht. Das sind gute Instrumente für das Selbstwertgefühl in dieser Hinsicht zu stärken, denke ich.

98 I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch schön, wenn du einmal etwas fragen gehen kannst, oder?

99 A1: Oder allgemein, wenn man merkt, die Arbeit ist komplett und vollständig und gut ausgeführt. Dass man das auch rückmeldet. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das Lob. Aber, es muss echt sein und es muss wirklich gut sein. Es nützt nichts zu loben, wenn es noch nicht gut ist. Das ist auch unsere Schwierigkeit, oder Kunst sage ich jetzt einmal, dort zu loben, wo es wirklich schon funktioniert. Und die Kritik dort so anzubringen, dass es eben nicht demotivierend ist. Dass sie trotzdem merken, dass sie auf einem guten Weg sind und weiterkommen. Dass sie merken, dass sie schon gewisse Sachen beherrschen. Das ist so die Kunst (lacht).

100 I: Wir kommen gegen das Ende. Die letzte Frage heisst, haben wir irgend etwas noch nicht besprochen. Ist etwas, dass dir in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt. Etwas das du noch wichtig findest.

101 A1: Das Thema ist auch immer, dran zu bleiben. Was ich auch feststelle, dass dranbleiben... Wenn wir alleine dastehen, ist es halt schwieriger, als wenn noch eine Familie dahintersteht oder ein Umfeld vom Lernende, das das auch in vollem Umfang versucht zu unterstützen. Dann kann man ganz anders arbeiten. Das empfinde ich entscheidend.

102 I: Danke vielmals für das Gespräch!

12.8 Kategoriensystem

1	Rahmenbedingungen	Kategorien 1 und 2 definieren den Rahmen, in dem die Ausbildung durchgeführt wird/resp. ein Arbeitsplatz angeboten wird.
1.1	Auswertung Stammblatt	
1.2	Besonderheiten Institutionen und Familienbetrieb	
1.3	Grundwerte der Fachpersonen	
1.4	Orientierung vor Stellenantritt	
2	Arbeitsfeld Landwirtschaft	Kategorie 3 thematisiert Bemerkungen zu den Voraussetzungen der Lehrlinge/MA.
2.1	Spannungsfeld Arbeit - Betreuung	
2.2	Planung	
2.3	Hilfsmittel	
2.4	Natur und Tier	
3	Voraussetzungen der Lehrlinge/MA (Mitarbeitende)	Kategorie 4 thematisiert Beobachtungen und agogisch-pädagogische Überlegungen von FP beim Einstieg in die Arbeitswelt
3.1	kognitive und allgemeine Voraussetzungen	
3.2	Arbeitsmotivation	Kategorie 5 thematisiert die in agogisch-pädagogische Überlegungen zur Begleitung während der Ausbildung / am Arbeitsplatz.
4	Einstieg in den Berufsalltag	
4.1	Anfangsbeobachtungen	
4.2	Erfolgreiche Orientierung	Kategorie 6 thematisiert Aussagen zu Kompetenzen, die erarbeitet werden oder worden sind.
4.3	Unterstützung beim Einstieg in den Berufsalltag	
5	Agogische-pädagogische Begleitung	Kategorie 7 thematisiert Sonstiges
5.1	Methodik	
5.2	Kommunikation	
5.3	Motivation / Lob	
5.4	Eltern	
5.5	Selbstreflektion Fachpersonen	
6	Entwicklungsprozess	Kategorie 7 thematisiert Sonstiges
6.1	Schlüsselqualifikationen	
6.2	Kontrolle/Selbstkontrolle	Kategorie 7 thematisiert Sonstiges
7	Sonstiges	

	Kategorie Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
1	Rahmenbedingungen	Diese Kategorie thematisiert alle Aussagen zu den Rahmenbedingungen der Betriebe für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.	
1.1	Auswertung Stammblatt	Stammbblattangaben: Betriebsgrösse, Anz. Betreuende Personen, Arbeitsfeld der Lehrlinge/MA, Arbeitszeiten etc.	<i>vgl. Angaben Stammblatt</i>
1.1	Besonderheiten Institutionen und Familienbetrieb	Alle Aussagen, welche die Besonderheiten einer Ausbildung in einer sozialen Institution, resp. auf einem Familienbetrieb betonen.	<p><i>Also, ich habe auch das Gefühl, da bist du nah bei einer Elternrolle, da wird auch mehr gerieben oder pubertiert und wenn du eher der Lehrmeister bist aus Distanz, dann wird weniger gerieben. (E: 19 - 19)</i></p> <p><i>...Das sind tagtäglich 15 bis 20 Leute, die hier mit den verschiedensten Bedürfnissen auf dem Betrieb arbeiten. Dass man hier die Ziele jedes einzelnen und eben auch der Leute, die in Ausbildung sind, nicht aus den Augen verliert, das ist die grösste Herausforderung... (C: 14 - 14)</i></p>

1.2	Grundwerte der Fachpersonen	Alle Aussagen thematisieren die persönlichen Grundwerte/Motive/Ressourcen der betreuenden Fachpersonen	<i>...Ich hatte gar keine Erwartung. Ich war eher so der Typ, der sich sagte, es nimmt mich wunder, was heute falsch läuft. Und wenn nichts falsch gelaufen ist, wird vielleicht morgen etwas falsch laufen. Aber ich hatte sehr schnell Freude daran, was gut lief... (G: 62 – 62)</i>
1.3	Orientierung vor Stellenantritt	Alle Aussagen, die den Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterzeichnung eines Arbeitsvertrags zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer definieren.	<i>...Und dann gab es auch solche, die hatten vielleicht beim Wort Bauernhof einen Streichelzoo im Kopf, von den Ausstellungen. Und wenn sie dann an die Arbeit gingen, war es dann halt nicht nur einfach, nicht nur leichte Arbeiten, sondern es hatte auch andere dabei. (G. 33 – 33)</i>
2	Arbeitsfeld Landwirtschaft	Die Kategorie thematisiert Bedingungen der Landwirtschaft und damit verbundene Planungen, um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Arbeit in diesem Bereich zu ermöglichen.	
2.1	Spannungsfeld Arbeit - Betreuung	Alle Aussagen, die Hinweise auf das Spannungsfeld zwischen Arbeitsdruck und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung geben.	<i>...Mit der Klientel, mit natürlich den Kunden und mit den Leuten herauszufinden, wie viel können wir machen, dass es uns nicht überfordert, aber dass es uns genug fordert... (D: 7 - 7)</i>
2.2	Planung	Alle Aussagen, die die Planung der Ausbildung oder der Arbeit für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf dem Bauernhof thematisieren.	<i>...Unsere Lehrlinge sind in vier Bereiche eingeteilt. Vier Gebiete: M. ist jetzt vor allem bei den Hühnern. Also das wechselt nach einem Vierteljahr. So dass jeder in einem Turnus bei allen Tieren gewesen ist. Vor allem bei uns geben die Tiere so eine Art Rahmen... (A: 41 - 41)</i>
2.3	Hilfsmittel	Alle Aussagen zu Hilfsmitteln die am Arbeitsplatz eingesetzt werden um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Arbeiten zur erleichtern.	<i>...Was wir nicht haben, was wir nicht schaffen, da sind wir auch nicht die entsprechende Werkstatt, da bin ich auch ein Gegner davon, mit Schablonen und weiss ich nicht alles arbeiten... (D: 29 – 29)</i> <i>...Eben, wir arbeiten gerne mit Piktogrammen und Fotos, wo man erkennt, um was es geht. Das Wort ist ja manchmal etwas schwierig... (C: 72 – 72)</i>
2.4	Natur und Tier	Alle Aussagen zum landwirtschaftlichen Umfeld (Natur und Tier), welche ohne menschliches Zutun zu einer Entwicklung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung beitragen.	<i>...Und gerade bei vielen Behinderten ist das Tier ein sehr guter Brückenbildner: Bei Autisten zum Beispiel. Bei Leuten, die aus einem schwierigen Milieu kommen, Leuten, die Übergriffe erlebt haben, solche habe ich auch schon bei mir gehabt, die wahn-sinnig Mühe haben mit Körperlichkeit, die über Tiere oder Tierliebe Körperlichkeit wieder zulassen können - mit dem Fohlen oder dem Kälbchen schmusen - dadurch gibt es eine Brücke, vielleicht wieder mit Körperlichkeit umgehen zu lernen - auch von Mensch zu Mensch... (D: 11 – 11)</i>
3	Voraussetzungen der Lehrlinge/MA	Die Kategorie thematisiert Bemerkungen von Fachpersonen zu Voraussetzungen, inkl. Voraussetzungen der Arbeitsmotivation der Lehrlinge/MA.	
3.1	kognitive und allgemeine Voraussetzungen	Alle Aussagen zu kognitiven, sozialen, feinmotorischen und individuellen Voraussetzungen von Lehrlingen/MA.	<i>...Da sind sie einen Moment dran und dann wieder sofort abgelenkt... (F: 20 - 20)</i> <i>...Zum Beispiel feine Pflänzchen setzen, kann vielleicht nur ein Drittel. Die anderen sind vom Motor-</i>

			<i>schen her halt einfach zu grobmotorisch, dass man zum Beispiel ein einfaches Pflänzchen pikieren kann. (D: 29 - 29)</i>
3.2	Arbeitsmotivation	Alle Aussagen zur Arbeitsmotivation, die Lehrlinge/MA an den Arbeitsplatz mitbringen.	<i>...An einem richtig topmotivierten Tag sind sie wirklich zackig unterwegs, wenn sie die Arbeit gut kennen. Dann gibt es auch Tage, an denen die Motivation fehlt, an denen der Antrieb einfach nicht vorhanden ist und dann brauchen sie einfach lang. Es ist immer ein Können und ein Wollen! (B: 90 - 90)</i> <i>...Und wenn man hier etwas interessante Ziele setzen konnte, dann hatte das auf die Motivation schon eine positive Auswirkung. (G: 79 - 79)</i>
4	Einstieg in den Berufsalltag	Diese Kategorie thematisiert Beobachtungen und agogisch-pädagogische Überlegungen von Fachpersonen beim Einstieg in die Arbeitswelt.	
4.1	Anfangsbeobachtungen	Aussagen zu Beobachtungen vom Verhalten von Lehrlingen/MA in den ersten Tagen.	<i>Ja, das äussert sich natürlich dann darin, dass diese Leute einfach nicht ins Handeln kommen, das Werkzeug nicht in die Hand nehmen, nicht an ein Tier herangehen... (C: 42 - 42)</i>
4.2	erfolgreiche Orientierung	Aussagen zu Beobachtungen, bei denen interpretieren werden kann, dass der Lehrling/MA sich zu orientieren vermag.	<i>Ja, ich denke, es einfach, wenn man sie kommen und gehen sieht. Dass sie vielleicht strahlen. Dass sie vielleicht mehr sprechen, zu sprechen beginnen. Dass sie etwas gerne machen, dass es nicht ein Müssen ist... (F: 60 - 60)</i>
4.3	Unterstützung beim Einstieg in den Berufsalltag	Alle Aussagen, die beschreiben, wie Fachpersonen die Lehrlinge/MA an die Arbeit heranführen.	<i>...Und uns ist es einfach wichtig, dass sie nicht mit dieser riesen Menge und riesen Bandbreite von Infos eingedeckt werden, sondern ebenso punktuell, dass sie sich konzentrieren können, am Anfang. Das ist sonst zu viel. Dann sind sie überfordert. Das merkt man deutlich... (A: 41 - 41)</i>
5	Agogische-pädagogische Begleitung	Diese Kategorie thematisiert agogisch-pädagogische Überlegungen zur Begleitung während der Ausbildung / am Arbeitsplatz exkl. Einführung.	
5.1	Methodik	Alle Aussagen zu methodischen Überlegungen bei der Anleitung von Lehrlingen/MA während der Ausbildung.	<i>Und manchmal muss ich halt auch einfach sagen, okay und jetzt nehmen wir es halt ein bisschen ruhiger und schneiden zum Beispiel Brot für die Tiere. (B: 46 - 46)</i>
5.2	Kommunikation	Alle Aussagen zu Gesprächen zwischen Fachpersonen und Lehrlingen/MA.	<i>...Sie dürfen sagen, was sie wollen. Wenn sie etwas plagt. Dass man sie so nimmt, wie sie sind. Dass sie sich getrauen, auch etwas zu sagen... (D: 21 - 21)</i>
5.3	Motivation/Lob	Alle Aussagen zu methodischen Überlegungen bezüglich Rückmeldungen von Fachpersonen.	<i>Ja, wenn es ein bisschen ging, habe ich einfach die positiven Punkte festgehalten. Man darf es nicht übertreiben, aber man muss es mindestens so weit festhalten, dass der Lehrling merkt, dass es gesehen wurde. (G: 116 - 116)</i>
5.4	Eltern	Alle Aussagen zur Zusammenarbeit mit Eltern.	<i>...Wenn wir alleine dastehen, ist es halt schwieriger, als wenn noch eine Familie dahintersteht oder ein Umfeld vom Lernende, das das auch in vollem Umfang versucht zu unterstützen. Dann kann man ganz anders arbeiten. Das empfinde ich entscheidend. (A: 101 - 101)</i>

5.5	Selbstreflexion Fachpersonen	Alle Aussagen zu Reflexionsgedanken von Fachpersonen über die eigene Arbeit	<i>Die Grenze, für mich war das schwierig, die Grenze zwischen Überforderung und Unterforderung, diese Nahtstelle herauszufinden. Das ist bei allen Jugendlichen etwas, das ich schwierig fand... (E: 18 - 18)</i>
4.2	Beobachtbare Entwicklungsschritte	Alle Aussagen zu beobachteten Entwicklungsprozessen im Verlaufe einer Ausbildung/Arbeitsdauer.	<i>...Selber Werkzeuge finden, selber Werkzeuge wieder versorgen können, das sind so die Schritte, an denen man erkennt, dass jemand sich entwickelt hat... (C: 98 – 98)</i>
6	Entwicklungsprozess	Diese Kategorie thematisiert Aussagen zu Kompetenzen, die während der Ausbildung/am Arbeitsplatz erarbeitet werden oder worden sind.	
6.1	Schlüsselqualifikationen	Alle Aussagen, die Erwartungen an Schlüsselqualifikationen von Arbeitnehmenden in der Landwirtschaft thematisieren.	<i>Das ist auch sehr wichtig: sich an Vorgaben, Strukturen halten können, die auf einem Betrieb vorhanden sind. (C: 78 – 78)</i>
6.2	Kontrolle / Selbstkontrolle	Alle Aussagen zur Funktion der Kontrolle/Selbstkontrolle.	<i>Und dann braucht's noch die nötige Nachkontrolle. Das ist auch ein Hilfsmittel. Gerade bei den Tieren oder bei den frisch gepflanzten Pflanzen ist die Nachkontrolle immer wichtig. (D: 31 - 31)</i> <i>Ich versuche immer zuerst, dass sie wie selber eine Selbstkontrolle machen. Sich fragen, habe ich es richtiggemacht und habe ich auf alles geschaut? ... (A: 74 - 74)</i>
6.3	Entwicklungsschritte / Handlungssteuerung	Alle Aussagen zu beobachteten Entwicklungsschritten von Lehrlingen/MA, die zur selbständige Handlungssteuerung führen.	<i>...Oder Heu herunterlassen mit dem Kran, das war auch sowas, dann musste ich da nicht selber hochsteigen. Aber man musste ihnen dann natürlich auch erklären, dass es dann nicht Heu für eine ganze Woche braucht. Weil, sie haben sehr gerne mit dem Kran gearbeitet. Das ist dann das andere. Sonst mussten sie es halt selber wegschaffen, wenn sie zu viel Heu hinuntergeworfen haben. Dann hat das schnell gebessert. (G: 132 – 132)</i>
7	Sonstiges	Die Kategorie umfasst Aussagen, die den oben erwähnten Kategorien nicht zugeordnet werden können.	

12.9 Zusammenfassung aller Stammbblätter

Spalte1 Betriebsbezeichnung	Spalte2 Art des Betriebs	Spalte3	Spalte4 Betriebsgrösse	Spalte5 SAK	Spalte6 Betriebszweige	Spalte7 Tierhaltung	Spalte8 Arbeiten für Jugendliche Pflanzenbau	Spalte9 Arbeiten für Jugendliche Tierhaltung	Spalte10 Arbeiten für Jugendliche, Mechanisierung	Spalte11 Andere Arbeiten	Spalte12 Betreuungspersonen	Spalte13 Aktuelle Anz. P/A (HMA)	Spalte14 Aktuelle Anz. EBA	Spalte15 Aktuelle Dauerarbeitsplätze für junge Menschen mit i.B.	Spalte16 Bisherige Ausbildung für junge Menschen i. B.	Spalte17 Wochentzeit	Spalte18 Wohnort
A	Institution	Biologischer Landbau	18.5 ha	-	Wies- und Weidland, Obst, Wald, Direktvermarktung, Lebensmittelerarbeitung	8 Mutterkühe, 2 Rinder, 8 Kalber, 3 Pferde, 2 Esel, 35 Schafe, 50 Federvieh, 2 Lamas	Futerkonservierung, Unkrautbekämpfung, Waldland- und Pflanzenernte	Tierkontrollen, Weidezaun erstellen und unterhalten, Ruten, misten, alternieren, allergische Tierpflege	Wenn möglich: Traktorentwicklung und Fahrpraxis, Umgang mit Motorsägen, Motorschlepper	Fleisch verpacken, Herstellung Konfitüre und Bonbon, landwirtschaftlicher Mitarbeiter	4 Personen (250%): 3 Landwirte/meh, davon 2 Arbeitsaginnen, 1 landwirtschaftlicher Mitarbeiter	3	1	0	?	40	extern
B	Institution	Biologischer Landbau	4 ha	-	Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Herstellung von Eisenprodukten, Fermentarium für Menschen mit Behinderung	2 Pferde, 4-8 Schafe, 30 Federvieh, 4 Ziegen, 2 Hasen, 6 Meerschweinchen	Krauter, Obst, Heu, Erd	Ritzarbeiten, Pflege und Unterhalt Tierpark	-	Hauswirtschaft und Umgebungsarbeiten im Ferienzentrum	4 Personen (200%): 1 Landwirt, 1 Sozialpädagoge/in, 2 Arbeitsagogen/in (1 Gärtnerin, 1 Hauswirtschaftsangestellte)	0	0,5 bis 6	0	37,5 h bei 100%	extern	
C	Institution	Biologischer Landbau	29 ha	4,5 plus 2 Lehrlinge	Ackerbau, Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Wald, Kräuter, Beeren, Direktvermarktung	10 Milchkuhe, 12 Rinder, 6 Kalber, 2 Pferde, 3 Esel, 20 Schafe, 300 Federvieh, 2 Hunde, 3 Katzen, 25 Bienenvölker, 13 Schweine	Arbeiten in allen Bereichen mit	Arbeiten in allen Bereichen mit	Arbeiten in allen Bereichen mit	-	9 Personen: 5 Landwirte, 2 landwirtschaftliche Mitarbeiter, 2 Sozialpädagogen (1 Primarlehrer, 2 Lehrlinge EFZ)	2	0	5, 10, 8 P/A und 3 EBA	37	extern/ auf dem Betrieb	
D	Institution	Biodynamischer Landbau	40 ha	6	Ackerbau, Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Wald, Streuland, Ausgleichsflächen, Baugruppe, Hauswirtschaft, Heilade, kulturelle Aktionen	40 Milchkuhe, 20 Rinder, 20 Kalber, 3 Pferde, 2 Esel, 30 Schafe, 5 Ziegen, 100 Federvieh, 1 Katze, 30 Schweine	Arbeiten in allen Bereichen mit	Arbeiten in allen Bereichen mit	Arbeiten in allen Bereichen mit	-	10 Personen: 1,5 Landwirt, 1,5 Gemüsegartner, 2 Hauswirtschaftsangestellte, 1 Zimmermann, 4 Begleitpersonen	3	0 ca 7	38	32-35	35	auf dem Betrieb
E	Privatbetrieb	Biodynamischer Landbau	30 ha	-	Wies- und Weidland, Garten, Wald, Direktvermarktung, Holzverarbeitung	16 Mutterkühe, 2 Rinder, 16 Kalber, 1 Pferd, 1 Esel, 14 Ziegen, 9 Federvieh, 1 Hund, 2 Katzen, Bienen	Tierpflege, Fütterung, Ausmistern	Holzspalten, Reparaturen, Feilen, Bohren, Drechseln, Holzstrahl, Milstrick bedienen, Melkmaschinen bedienen	Holzspalten, Reparaturen, Feilen, Bohren, Drechseln, Holzstrahl, Milstrick bedienen, Melkmaschinen bedienen	Holzverarbeitung, Tischlerei, Hauswirtschaft, Schneiden, Garten, Fleischverpackung	23 Personen: 1 Landwirt, 1 Bauerin, 1 landwirtschaftlicher Mitarbeiter	0	0	0	4, 2 P/A und 2 IV-Lehren	>40	auf dem Betrieb
F	Privatbetrieb	Biologischer Landbau	38 ha	2	Wies- und Weidland, Obst, Gemüse, Garten, Wald, Chemiehholz, Fleischvermarktung	1 Milchkuh, 16 Mutterkühe, 5 Rinder, 16 Kalber, 2 Esel, 29 Schafe, 1 Hund, 3 Katzen	Garten, Heuen, Säubern, Mästen, Wald: Ase räumen, Holz ausliefern, Mosten, Obst auflesen	Stall, Melken, Füttern, Mästen, Viehtreiben, Zaune erstellen	Fahren beim Ruten, Tischchen, Güllerpumpe betätigen, Springen bei Reparaturen	Hauswirtschaft: Staubsaugen, Ruten, Tischchen, Wäsche, Einkauf bei Reparaturen	3 - 5 Personen: 1-2 Landwirte, 1 Bauerin/ (tw. zusätzlich 2 landwirtschaftliche Mitarbeiter)	0	0	3	5, 2 P/A, 1 EBA und 5 Tagesspraktika	40	auf dem Betrieb
G	Privatbetrieb	Ökologischer Landbau	10.2 ha	1	Ackerbau, Wies- und Weidland, Obst, Wald, Gärtnerernte, Rosenpflege	16 Milchkuhe, 57 Schweine (Wast)	Futereinte, Unkrautbekämpfung	Füttern, melken, ausmistern, waschen	Abbaumerkmalage, Fleukan	Wald, Düngpflege	2 Landwirt, Bäuerin	0	0	0	3, davon 2, HMA und 1 EBA	50	auf dem Betrieb

12.10 Ausschnitt Ziele Agrarpraktiker/in EBA

Berufsfeld Landwirtschaft und deren Berufe

OdA AgriAliForm
Version vom 05.05.2009

B. Kompetenzbereich: Tierhaltung

B1 Leitziel: Nutztiere halten und pflegen

Gesunde und leistungsfähige Nutztiere in einer artgerechten Haltung sind die Grundlage für eine wirtschaftliche Produktion gesunder und nach ethischen Aspekten produzierter Lebensmittel.

Deshalb pflegen die Berufsleute die Tiere fachgerecht und erkennen Zeichen gestörter Gesundheit frühzeitig. Dabei beachten sie die artspezifischen Bedürfnisse der Tiere in ihrer jeweils speziellen Umwelt.

B1.1		Gilt für LW	Richtziel Die Berufsleute halten und pflegen die Nutztiere so, dass ihre artspezifischen Bedürfnisse erfüllt werden. Sie beobachten das Verhalten der Tiere und kontrollieren ihre Haltungsbedingungen. MSS: vernetztes Denken und Handeln, Problemlösefähigkeit, eigenverantwortliches Handeln				
		Gilt für	Leistungsziele: Die Berufsleute können...	KS	LB	BF	ÜK
B1.1.1	LW		Die Tiere im Stall, im Auslauf und auf der Weide kompetent und zweckentsprechend halten und pflegen.	K3	x		
B1.1.2	LW		Die Tiere in ihrer Umgebung beobachten und Zeichen von Wohlergehen oder Unwohlsein erkennen.	K3	x		
B1.1.3	LW		Das Stallklima pflichtbewusst kontrollieren.	K3	x		
B1.1.4	LW		Wichtige Tierschutzvorschriften bezüglich Licht, Auslauf, Stallgestaltung und Stallmasse sowie die üblichen Stallsysteme beschreiben.	K2		x	
B1.1.5	LW		Vorschriften zur Tierhaltung auf dem Betrieb einhalten.	K3	x		x
B1.2		Gilt für LW	Richtziel Die Berufsleute handeln angemessen und sicher im Umgang mit Tieren und begegnen ihnen mit Respekt. MSS: Arbeitstechniken und Zeitmanagement, Selbständigkeit, Belastbarkeit				
		Gilt für	Leistungsziele: Die Berufsleute können...	KS	LB	BF	ÜK
B1.2.1	LW		Im Umgang mit den Tieren angemessen, sicher und den artspezifischen Bedürfnissen entsprechend respektvoll handeln.	K3	x		x
B1.2.2	LW		Das Verhalten der Tiere auf dem Transport beschreiben und die Bedeutung des Begleitdokuments erläutern.	K2		x	
B1.2.3	LW		Die Tiere für den Transport vorbereiten.	K3	x		
B1.3		Gilt für LW	Richtziel Die Berufsleute sind sich der Bedeutung der Gesundheit von Tieren bewusst. Sie beurteilen den Gesundheitszustand von Nutztieren und wenden fachgerecht Massnahmen zur Sauberhaltung und Desinfektion an. MSS: Informations- und Kommunikationstechnik, Problemlösefähigkeit, eigenverantwortliches Handeln				
		Gilt für	Leistungsziele: Die Berufsleute können...	KS	LB	BF	ÜK
B1.3.1	LW		Wichtige Körperteile und Organe der gehaltenen Nutztiere sowie deren Aufgaben nennen.	K1		x	
B1.3.2	LW		Wichtige Krankheiten von Nutztieren beschreiben.	K2		x	
B1.3.3	LW		Bei Nutztieren frühzeitig Anzeichen gestörter Gesundheit erkennen.	K3	x		
B1.3.4	LW		Tiere sauber halten und die Bedeutung der Körperpflege erklären.	K3	x		
B1.3.5	LW		Zweckmässige Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen für einen Stall erläutern.	K3		x	
B1.3.6	LW		Zweckmässige Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen für einen Stall fachgerecht ausführen.	K3	x		x